

ISSN: 2053-7417

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

Working Paper Vol. 1, N° 1

**“Innovations and challenges for the democratization
of water and sanitation services. Synthesis of the First Conference”**

(in Portuguese)

Newcastle upon Tyne and Recife, October 2013

Cover picture: Capibaribe River Mouth, Recife, Pernambuco, Brazil

Source: [JEC's Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

ISSN: 2053-7417

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project

Working Paper Vol. 1 N° 1

**“Innovations and challenges for the
democratization of water and sanitation services.
Synthesis of the First Conference”
(in Portuguese)**

Jose Esteban Castro (Editor), Newcastle University, UK

**Hermelinda Rocha Ferreira and Alexandre Ramos
(Organizers), Federal University of Pernambuco, Brazil**

Newcastle upon Tyne and Recife, October 2013

WATERLAT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Juan Carlos Marín, University of Buenos Aires, Argentina
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of Sao Paulo, Brazil

Editorial Commission of the DESAFIO Project Series

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Ana Lúcia Britto, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
María Cunha, University of Coimbra, Portugal
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Suzana Montenegro, Federal University of Pernambuco, Brazil
Mariela Vargas University of el Valle, Colombia
Margarita Portapila, National University of Rosario, Argentina

Organizers of this Working Paper

Hermelinda Rocha Ferreira, Federal University of Pernambuco, Brazil
Alexandre Ramos, Federal University of Pernambuco, Brazil

Editorial Collaborators

Gisela Zapata, Newcastle University, United Kingdom

**“Innovations and challenges for the democratization of water and sanitation services. Synthesis of the First Conference.”
(In Portuguese)**

Keywords

Democratization, Essential public services, Socio-technical innovation, Water and sanitation, Brazil

Corresponding author:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
Telephone: +44 191 222 7494
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

The WATERLAT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the Corresponding Author.

CADERNOS DE TRABALHO DA REDE WATERLAT

Série Projetos de Pesquisa

Projeto DESAFIO - SPIDES

Vol. 1 Caderno No 1

“Inovações e desafios para a democratização dos serviços de saneamento. Síntese da Primeira Conferência”

Editor: José Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

Organizadores:

Hermelinda Rocha Ferreira e Alexandre Ramos
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, e Recife, Brasil, Outubro de 2013

Tabela de Conteúdos

	Página
Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho (em inglês) José Esteban Castro	1
Lista de Siglas	2
Lista de Figuras	4
Abertura	
Luciano Roberto Rosas de Siqueira, Vice-Prefeito de Recife	5
José Almir Cirilo, Secretario de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco (SRHE)	7
Anísio Brasileiro, Reitor, Universidade Federal de Pernambuco	10
Cristina Marcuzzo, Sétimo Programa-Quadro, União Europeia	13
Adelmo Araújo, Fórum Estadual de Reforma Urbana - Pernambuco (FERU)	16
José Esteban Castro, Coordenador do Projeto DESAFIO e da Rede WATERLAT	17
Parte I – Desafios e iniciativas para a gestão e o acesso democráticos aos serviços de saneamento: perspectivas internacionais	
“Políticas de saneamento básico em Brasil”, Wladimir Antonio Ribeiro	20
“O processo internacional de remunicipalização de serviços públicos de saneamento”, Martin Pigeon	24
“Gestão democrática: vencendo as barreiras do preconceito”, Antônio da Costa Miranda Neto	28

“O que significa ‘democratizar’ a gestão e o acesso a serviços públicos de saneamento?”,
José Esteban Castro 33

Síntese do debate plenário – Parte I 39

Artigo especial:

“A remunicipalização dos serviços de saneamento em Paris, França”,
Anne Le Strat 48

Síntese do debate plenário com Anne Le Strat 54

Parte II – Avanços e desafios na democratização da gestão e do acesso aos serviços públicos de saneamento: experiências recentes

“Noções sobre os sistemas condominiais”,
José Carlos Melo 58

“Sistema condominial de esgoto:
uso-funcionamento e perspectivas para a universalização”,
Patrícia Campos Borja 64

“Articulando a educação, a tecnologia e a gestão:
uma leitura da concepção do saneamento integrado do Recife”,
André Monteiro 70

“Inovação em eco-tecnologias
para a biorremediação da contaminação aquática”,
Miguel Ricardo Peña 75

Síntese do debate plenário – Parte II 87

Parte III – Oportunidades e obstáculos para a consolidação da democratização da gestão e do acesso a serviços públicos de saneamento

“Estratégias de universalização dos serviços de saneamento em Pernambuco”, Roberto Cavalcanti Tavares	93
Síntese do debate plenário com Roberto Cavalcanti Tavares	99
“Fortalecimento do setor público e do controle social”, Edson Aparecido da Silva	108
“Desafios para a participação da população na gestão dos serviços de saneamento”, Bismark Saraiva	111
“Universalização e regulação dos serviços públicos de saneamento básico”, Marcos Montenegro	113
“O planejamento em saneamento como instrumento para a democratização da gestão e do acesso”, Léo Heller	118

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

José Esteban Castro

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions related to the politics and management of water and water-related activities in Latin America and the Caribbean. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) is part of WATERLAT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services. DESAFIO focuses on the Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation. It is a comparative research project involving ten case studies in Argentina, Brazil and Colombia. It is funded by the European Union under the Seventh Framework Programme.

This Working Paper is the first of the WATERLAT Network Working Papers. The contributions that form part of the document are the result of the First International Conference of the DESAFIO Project, which took place in the city of Recife, Brazil, on 25 February 2013. DESAFIO's local research partners at the Federal University of Pernambuco in Recife organized the Conference. The local coordination was in charge of Hermelinda Rocha Ferreira and Alexandre Ramos, who also contributed with the organization of the Working Paper. The Secretariat of Water and Energy Resources of the state of Pernambuco and the Municipality of Recife generously supported the Conference. It also had strong support from the French Consulate in Recife, and from a large number of community groups, Non-Governmental Organizations, workers unions, and other actors whose representatives participated very actively in the event, which is reflected in the text of the Working Paper.

This document is not a conventional Working Paper. It is a dossier containing six official speeches that opened the conference, thirteen presentations that took place in three thematic sessions, a keynote speech, and a synthesis of the plenary discussions that followed each session. The dossier is work in progress that may be revised and will be later published as a book in Portuguese (see <http://desafioglobal.org/publications/>).

We are pleased to present this work to the interested public. It marks the start of the WATERLAT Working Papers Series. Given the nature of the conference that took place in Brazil, the contents are in Portuguese, but in due time we will produce a synthesis in English for wider circulation.

Lista de Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADASA	Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal
ANACE	Associação dos Grandes Consumidores de Energia
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
APAC	Agência Pernambucana de Águas e Clima
ARPE	Agência Reguladora de Pernambuco
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CELAC	Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos
CELPE	Companhia Energética de Pernambuco
CEO	Corporate Europe Observatory
COHAB	Companhia de Habitação Popular
CONAM	Confederação Nacional das Associações de Moradores
COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento
COMUD	Conselho de Moradores de Brasília Teimosa, Recife
DNA	Ácido desoxirribonucléico
DESAFIO	Projeto DESAFIO (www.desafioglobal.org)
EMBASA	Empresa Baiana de Águas e Saneamento
EWA	Conferência Europeia das Áreas Úmidas
FASE	Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
FAT	Fundo de Amparo ao Trabalhador
FERU	Fórum Estadual de Reforma Urbana
FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FIESP	Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FNSA	Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INCC	Índice Nacional de Custo da Construção
IPCA	Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio
JBS-Friboi	Empresa de agronegócios brasileira
JICA	Japan International Cooperation Agency
MDU-UFPE	Mestrado em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco
MLPC	Movimento de Luta Popular e Comunitário
OGU	Orçamento Geral da União
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONG	Organização não governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PASEP	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
PDCA	Plan, Do, Check, Act (Planejar, Fazer, Verificar, Atuar)
PIB	Produto Interno Bruto
PIS	Programa de Integração Social
PLANASA	Plano Nacional de Saneamento
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico

PNUD	Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento
PPP	Parceria Público-Privada
PREZEIS	Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social em Recife
PROCON	Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor
PROEST	Programa Estruturador do Recife
PRORED	Programa de Redução de Racionamento
QID	Quadro de Indicadores de Desempenho
RDC	Regime Diferenciado de Contratações
SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SES	Sistema de Esgotamento sanitário
SISAN	Sistema Segurança Alimentar Nacional
SNIS	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
UE	União Europeia
UFC	Universidade Federal do Ceará
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFPE	Universidade Federal de Pernambuco
UFRJ	Universidade Federal de Rio de Janeiro
UOL	Provedor de serviços de Internet brasileiro
UPE	Universidade de Pernambuco
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNSGAB	Conselho de Assessoramento ao Secretário-Geral da ONU para Assuntos de Água e Saneamento
WATERLAT	Rede de Pesquisa WATERLAT (www.waterlat.org)
ZEIS	Zonas Especiais de Interesse Social em Recife

Lista de Figuras

Figura 1	Esquema da governabilidade
Figura 2	Sistema convencional de esgotamento sanitário
Figura 3	Sistema condominial (ramais)
Figura 4	Micro sistema condominial
Figura 5	Operação do sistema condominial na Bahia
Figura 6	Esquema do saneamento integrado
Figura 7	Estação de pesquisa de Ginebra (Valle), Colômbia
Figura 8	Estação de pesquisa de Ginebra (Valle), uso de plantas nativas
Figura 9	Estação de pesquisa de Ginebra (Valle), laboratórios
Figura 10	Sistema de tratamento em La Vorágine, Colômbia
Figura 11	Planta de tratamento em El Cerrito, Colômbia
Figura 12	Investimentos da COMPESA 2001-2012
Figura 13	Investimentos da COMPESA previstos para 2013
Figura 14	Parceria público-privada na Região Metropolitana de Recife
Figura 15	Letra do Vagalume, 1954
Figura 16	Letra de Cidade Lagoa, 1959
Figura 17	Manchetes de jornais, Belo Horizonte, dezembro de 2011
Figura 18	Condição das praias do litoral brasileiro
Figura 19	Limpeza de lixo em Manaus
Figura 20	Letra de Bica nova, 1955
Figura 21	Escolas de planejamento
Figura 22	Fluxograma metodológico do PLANSAB
Figura 23	Cenários projetados pelo PLANSAB
Figura 24	Mesa de abertura da Conferência do Projeto DESAFIO, Recife
Figura 25	Sessão Plenária da Conferência do Projeto DESAFIO, Recife

Abertura

Luciano Roberto Rosas de Siqueira, Vice-Prefeito de Recife

Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento, com muita satisfação, o querido amigo professor Anísio Brasileiro, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o também meu amigo José Almir Cirilo, secretário de recursos hídricos do Estado, nosso companheiro João Batista Alves, secretário de saneamento da Prefeitura do Recife, Adelmo Araújo, que aqui representa o FERU, Fórum Estadual de Reforma Urbana - Pernambuco, a prefeita Anne Le Strat, vice-prefeita de Paris, a doutora Cristina Marcuzzo, do Sétimo Programa de Espaço Europeu de Investigação, Doutor José Esteban Castro, coordenador do Projeto Desafio. Eu cumprimento aqueles companheiros e companheiras que organizam esse evento, especialmente os companheiros Alexandre Ramos e Hermelinda Rocha. Quero dizer a vocês que o prefeito Geraldo Júlio, aqui não se encontra em razão de absoluta impossibilidade, mas está devidamente informado da natureza deste evento, do conteúdo do debate que aqui se procederá e amanhã terá a satisfação de receber em seu gabinete a vice-prefeita de Paris, quando nós poderemos dialogar mais sobre os assuntos aqui em debate. Eu penso que para a nossa cidade é uma honra e uma satisfação muito grande acolher este evento, assim como ter parte das experiências vividas em seu território como objeto da pesquisa que o professor Esteban acabou de explicar, sintetizar. Particularmente a experiência ocorrida na Mustardinha e Mangueira, na gestão do prefeito João Paulo, do Partido dos Trabalhadores, do qual eu fui, com muita honra, vice-prefeito, quando tivemos a introdução em nossa cidade do conceito de saneamento integrado sob a liderança do então secretário de saneamento, Antônio Miranda, que aqui estará com vocês daqui a pouco. Creio também que, para todos nós, que nos debatemos com os problemas das nossas cidades e que temos consciência dos enormes desafios que temos diante de nós, sobretudo nas condições que caracterizam ao Brasil. Dos anos 20 aos anos 70, em apenas cinco décadas, nós tivemos a inversão da relação urbano-rural da população brasileira. Se antes nós tínhamos de vinte a vinte e pouco por cento, no início dos anos 1920, de população urbana e quase 80% considerada população rural, já nos anos 70 essa relação se inverteu e ocorreu, sobretudo, por duas razões de natureza estrutural. Essa rapidez com que a população se deslocou para os centros urbanos: (1) a inexistência em nosso país de uma reforma agrária distributiva, que pudesse permitir o acesso a terra àqueles que precisam trabalhar a terra, que sabem trabalhá-la, que precisavam trabalhar a terra, mas não tinham acesso em razão do monopólio da propriedade territorial rural que até hoje prevalece em nosso país. Não houve uma reforma agrária distributiva como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte e, portanto, esse foi um fator estrutural da rápida urbanização da população brasileira. O outro fator, (2) é o próprio processo de industrialização, que a partir dos anos 30 teve um impulso maior, ganhou maior dimensão e, como o lócus natural da indústria são as cidades, seria também compreensível e natural que para aqui acorressem grandes contingentes populacionais interessados em oferecer seus braços, sua força de trabalho à produção industrial. O fato é que a urbanização rápida não se deu de forma ordenada; não se deu amparada por políticas públicas, por gestão pública que preparasse o espaço urbano para absorver tanta gente. O fato é que nesses

anos todos se acumularam muitos problemas, problemas de toda ordem que dizem respeito à condição de vida, entre os quais o desafio do saneamento. Mesmo no período dos 21 anos de regime militar, quando houve grandes investimentos em infraestrutura, o Brasil continuou devendo em matéria de saneamento. Mais ainda, o fato é de que, naquele período, o endividamento irresponsável promovido pelos governos militares, endividamento externo, nós tivemos um problema que até hoje nos aflige, que é uma diminuição, uma limitação imensa da capacidade de investimento público em infraestrutura. Países desenvolvidos investem, em infraestrutura, em torno de 25%, 30% do PIB, do produto interno bruto. No Brasil, o investimento produtivo no Brasil não passa de 17%. Nas condições de hoje nós teríamos que investir pelo menos 25% do nosso PIB para que pudéssemos ter um desenvolvimento econômico razoavelmente sustentável do ponto de vista da própria economia, do ponto de vista ambiental e com a continuidade necessária para produzir bases mais sólidas, de tal maneira que o debate que hoje aqui acontece e o objeto da pesquisa que interessa às instituições universitárias, acadêmicas daqui, se ocupem com a participação de uma parcela de movimento social e de técnicos pernambucanos e recifenses, se inserindo dentro deste contexto geral de desafios da luta em favor de uma cidade fisicamente organizada, progressista do ponto de vista econômico e ambiental e uma cidade mais humana. Eu quero ainda, aqui, fazer uma referência particular à vice-prefeita de Paris. Pessoalmente, professor Anísio, companheiros e companheiras, meus amigos, há uma satisfação muito grande em recebê-la. A história de lutas de Pernambuco e do Recife, à qual se referiu Adelmo, tratando da luta pela reforma urbana, pelos direitos sociais, direitos humanos básicos de um ambiente urbano; continuidade de uma enorme trajetória de luta do povo de Pernambuco. Nossa cidade sediou, ao longo da história do Brasil, jornadas marcantes na construção da nacionalidade. E, como nós somos uma cidade cosmopolita desde seu nascedouro, sempre lidamos com outra gente, outros povos, trocamos ideias. Aqui, uma página gloriosa da história do Brasil, que teve pauta a partir do Recife, a Confederação do Equador, que teve como um dos seus líderes mais importantes o Frei Caneca, pôde inscrever o ideário republicano e ali se projetava uma influência marcante dos ideais da revolução francesa. Também aqui registro com muito prazer a minha formação pessoal, desde a adolescência, em literatura francesa, por vários autores franceses: Henry Trudeau e, particularmente, o autor humanista muito prestigiado pela juventude brasileira em outras épocas, Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, autor de uma obra vasta toda pautada pelo humanismo, pela valorização do companheirismo, a responsabilidade social naquilo que se faz. Em um dos seus livros que, a meu ver, é um de seus melhores, *Terre des Hommes*, “terra dos homens”, há uma passagem que aqui eu registro porque tem tudo a ver com o trabalho que nesta manhã, e a tarde, se fará nesta sala. Diz Saint-Exupéry, em *Terra dos Homens*, em determinado momento, algo traduzido para o português assim: “Ser homem, é precisamente ser responsável. Regozijar-se por uma vitória obtida pelos companheiros. É experimentar vergonha por uma miséria que não parece depender de si. É sentir, colocando a sua pedra que contribui para o futuro da humanidade.” O que vai acontecer hoje, aqui, é um esforço coletivo de colocar uma pedra em favor do futuro da humanidade por cidades mais humanas. Muito obrigado.

José Almir Cirilo, Secretario de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco (SRHE), Recife

Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nosso querido amigo, doutor Luciano Siqueira, vice-prefeito de Recife; a senhora Anne Le Strat, vice-prefeita de Paris; meu caro amigo e chefe, magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado; a doutora Cristina Marcuzzo, do Sétimo Programa-Quadro da União Europeia; o senhor Adelmo Araújo, do Fórum Estadual de Reforma Urbana - Pernambuco; companheiro João Batista, secretário de Saneamento da Cidade do Recife; o doutor José Esteban Castro, coordenador do Projeto Desafio e coordenador deste evento; os caros colegas professores da UFPE aqui presentes e de instituições convidadas, a quem eu saúdo na pessoa dos amigos professores Suzana Montenegro e Jaime Cabral do grupo de recursos hídricos da UFPE e os professores Lurdinha Florêncio e Mario Kato do grupo de pesquisa de Saneamento Ambiental. Alunos e ex-alunos, que são muitos, hoje já profissionais do setor de saneamento que aqui se encontram presentes e que eu tive a satisfação de encontrar mais cedo; estudantes, técnicos do estado, das prefeituras, minhas senhoras e meus senhores. Primeiro, cabe-me cumprimentá-los e saudar aqueles que nos visitam e dar-lhes as boas vindas em nome do nosso governador do Estado, Eduardo Campos. Segundo, parabenizar a coordenação pela oportunidade do tema. A questão saneamento é hoje um dos maiores desafios do Brasil, hoje e sempre. Em quase todas as nossas cidades os serviços ainda estão abaixo da crítica. No campo, o esgotamento sanitário ainda é primitivo e o abastecimento de água, especialmente nesses tempos de seca que nós atravessamos hoje, passa por uma grave crise. Hoje atravessamos a maior seca dos últimos 70 anos que está, em algumas regiões, absolutamente crítica. Apesar desse cenário complexo, é importante que ressaltemos as mudanças culturais que o Brasil está passando. A partir do segundo governo do presidente Lula – portanto, já são nove anos de um esforço coletivo – não têm faltado recursos para investimentos em infraestrutura e, nesse quadro, principalmente a questão de saneamento básico. Hoje, faltam ao país engenheiros. A engenharia brasileira está num momento de grande efervescência. Nós, que somos professores aqui da UFPE, nos acostumamos a receber pleitos das nossas empresas de engenharia decorrente desse momento particular e oportuno que o Brasil tem vivido ao longo desses anos, que certamente vão se estender nos próximos anos. Eu lembro um companheiro que já se foi, um sanitarista de renome do nosso Estado que já há uns dez anos me dizia “Almir, muito em breve em Pernambuco não haverá engenheiros sanitaristas. O nordeste e o Brasil não terão engenheiros sanitaristas.” As pessoas envelheceram, mudaram de trabalho, e a nação não está investindo na formação de novos profissionais. Vai chegar um momento em que a nação vai demandá-los e eles aqui não estarão presentes. E esse momento, nós temos já passado por ele ao longo dos últimos anos. O país está demandando pelo esforço de engenheiros, por projetos, para trabalhar nas obras e hoje nossas universidades também estão correndo atrás desse processo, buscando trazer sua parcela de contribuição nesse contexto. A situação que o país atravessa hoje é uma situação de mudança. É certo que ainda temos muito a construir. Seja na cidade, seja no campo. Os serviços de saneamento ainda vão demandar um esforço coletivo imenso, seja da união, seja dos estados, seja dos

municípios, para que possamos atravessar esse desafio, mas muito já começa a ser feitos. Falando um pouco do estado de Pernambuco, quando o governador Eduardo Campos assumiu o governo em 2007, colocou na sua plataforma de governo a questão dos recursos hídricos e saneamento como um dos pilares da sua proposta. Desde então, nós temos trabalhado tremendamente para aumentar a oferta de água para as nossas cidades num primeiro momento. Esse foi o desafio inicial. Em seguida, trabalhar do sertão ao cais na questão da coleta e do tratamento dos esgotos. Esse é um trabalho que ainda está numa fase anterior, e ainda teremos muito mais a fazer. Nesse contexto, nós estamos investindo em termos de infraestrutura hídrica, principalmente em grandes adutoras para transportar água dos mananciais que forneçam a garantia hídrica para as nossas cidades. Estamos investindo, sem contar com as grandes obras da transposição do rio São Francisco, cerca de 6 bilhões de reais. São grandes adutoras que estarão se estendendo por cerca de 2.000 km de tubulações, transportando água principalmente do rio São Francisco e daqueles mananciais mais importantes, de maior capacidade, para resolver o problema de abastecimento das cidades. Nesse contexto, até 2012 tínhamos tirado uma parcela importante da população das cidades de Pernambuco da situação de racionamento de água, e veio a seca que está mudando a nossa história e trazendo um desafio ainda maior. Como nós falamos, estamos vivendo a pior seca dos últimos 70 anos e cidades que nós tínhamos tirado do racionamento no ano de 2012 passaram a sofrer a situação de quase caos absoluto, principalmente no nosso agreste e no nosso sertão pernambucano. Aumentamos a oferta de água para a cidade do Recife em 50% e hoje nossos mananciais estão beirando a acumulação em alguns deles de cerca de 20%, apenas, de água remanescente nesse final de período crítico de verão que estamos atravessando. Esta seca nos trouxe um aprendizado muito importante. Um aprendizado que nos traz à definitiva conclusão de que a maior parte das nossas cidades precisa de investimentos de infraestrutura, como nós falamos, a partir de mananciais que garantam efetivamente o suprimento de água a essas cidades. É o caso, por exemplo, da construção de grandes adutoras, como já estamos fazendo. A adutora do agreste, que vai iniciar as obras daqui a mais ou menos dois meses, é uma obra que vai mudar a face do agreste pernambucano. O agreste pernambucano é a região do país que tem os piores índices de sustentabilidade hídrica no que diz respeito a todas as atividades que dependem da água. Enquanto o mínimo, preconizado pela ONU para garantir a boa sobrevivência das cidades, exige um patamar de 1.500 m³ por habitante por ano para que as cidades, as regiões e as nações possam bem se desenvolver, o agreste tem apenas, hoje, cerca de 800 m³ por habitante por ano de água garantida para atender a todas as suas necessidades. Então, nós vamos trazer água do São Francisco e resolver o problema de 70 cidades e 80 localidades próximas, garantindo pelo menos 50 anos que estão por vir. Daqui a 50 anos, nossos filhos e nossos netos estarão certamente duplicando essas adutoras para, assim, garantir a perenidade do abastecimento dessas regiões. Fizemos a adução de água da barragem de Pirapama e aumentamos em 50% a oferta de água de Recife e hoje já percebemos que isso não é mais suficiente. Estamos novamente implantando novas barragens, como uma barragem no rio Ipojuca que vai novamente garantir mais outros 50% de água, que possibilitem regularizar esse processo. Então, é um processo contínuo, de esforço, que o Estado vem desenvolvendo para resolver essa grande questão que tem atrapalhado o seu desenvolvimento ao longo de todos esses anos. Seja no agreste, no sertão, e também na

região da mata e do litoral. Nos anos de 2010 e 2011 fomos surpreendidos por grandes enchentes. É assim que o povo de Pernambuco, o povo heroico de Pernambuco, tem se acostumado a trabalhar ao longo de sua existência: entre eventos extremos de secas e cheias. Nós até brincamos com os colegas da secretaria de recursos hídricos, dizendo que durante as manhãs nós tratamos das cheias e às tardes nós tratamos das secas. Porque hoje nós estamos investindo 1 bilhão de reais na construção de 9 grandes barragens para controle de enchentes na mata sul, que foi uma das regiões mais críticas do Estado, nos eventos que aconteceram em 2010 e 2011, que trouxeram prejuízos da ordem de 3 bilhões de dólares à economia pernambucana, ao cidadão que ali morava e que teve suas moradias e suas propriedades completamente destruídas. Então, esse esforço do estado no aumento da infraestrutura hídrica é plenamente justificado. Também temos trabalhado no aspecto da gestão. O objetivo desse seminário é inserir o homem e o controle social como um instrumento importantíssimo nesse processo, então todos nós, brasileiros, estamos bem conscientes disso. Criamos a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Muitas pessoas aqui, da agência, estão presentes. Na pessoa da diretora Marisa Figueiroa quero cumprimentar a todos. E essa agência trata, ao mesmo tempo da gestão do ponto de vista técnico e também da gestão do ponto de vista social. O diálogo com as pessoas que moram no entorno dos reservatórios, para o bom uso das suas águas. O diálogo para decidir a locação daquela água para os diversos fins. Então, esses são elementos que a gente entende como essenciais para o desenvolvimento do setor de recursos hídricos e saneamento no nosso estado. Entrando um pouco na questão da coleta de tratamento dos esgotos e também da drenagem, drenagem urbana, que são os outros segmentos da área de saneamento ambiental que dizem respeito diretamente aos nossos trabalhos na secretaria de recursos hídricos e energéticos, o Estado também vem fazendo um esforço muito grande no setor de saneamento. Nós temos obras de saneamento na maior parte das cidades, hoje. Ainda implantando infraestruturas de coleta e de tratamento de esgoto. É um desafio à nação. Luciano Siqueira há pouco referenciava o esforço que o país fez, mas de uma forma desorganizada, durante os regimes militares, na década de 70. O Brasil fez um grande esforço em aumentar a capacidade de oferta e distribuição de água e não fez nada na questão de esgotamento sanitário. Então foram 35 anos perdidos na questão de coleta e tratamento de esgoto. Isso foi resgatado pelo presidente Lula e hoje, nós temos efetivamente 9 anos de um esforço, um esforço nacional na questão de ampliar o atendimento das pessoas na coleta e no tratamento dos esgotos. Ainda é muito pouco, o trabalho, na maior parte das cidades, ainda está iniciando. Mas é um trabalho que a gente, efetivamente, percebe de Norte a Sul do país. Aqui em Pernambuco nós também estamos investindo cerca de 6 bilhões de reais. Hoje a tarde vai ser discutido isso, na questão de coleta e tratamento de esgotos para aumentar os indicadores de atendimento, que certamente vão refletir muito na qualidade de vida das pessoas e principalmente na saúde pública. Então, como nós falamos, estamos fazendo, mas ainda há muito mais para fazer nesse sentido. Eu queria, por último, vestir aqui um pouco a minha causa de professor dessa instituição e ressaltar a importância dos trabalhos de cooperação que têm sido feitos entre as instituições de pesquisa, de ensino e os órgãos de governo. Apenas para citar alguns trabalhos importantes. Já falava, aqui, Luciano Siqueira dos esforços, por exemplo, que foram feitos na região da Mangueira, bairro pobre de Recife, e eu me lembro, nossos colegas de saneamento ambiental aqui estão presentes, de trabalhos

importantes de pesquisa, por exemplo, na área de reuso, dos efluentes e uma destinação adequada a esses reuso. Isso é uma linha de trabalho que nós precisamos difundir e tratar muito mais no nosso estado. Os trabalhos de drenagem e revitalização dos canais, dos córregos e dos rios que foram feitos e que tem sido feitos por nossos colegas do departamento de engenharia civil na área de recursos hídricos, que vem desde trabalhos com a prefeitura do Recife, Luciano, mas também com a prefeitura de Olinda. Hoje os canais que estão sendo revitalizados e a própria revitalização do rio Beberibe nasceram aqui. Nasceram aqui, nas teses de doutorado, nos trabalhos dos alunos de iniciação científica e esses trabalhos foram recebidos pelas prefeituras e se transformaram em ações práticas que hoje estão sendo concretizadas. Essa linha de cooperação também hoje se estabelece no sistema de controle de enchentes que nós estamos fazendo na parceria entre a universidade e o estado. Ela é bem refletida, por exemplo, no tema da UNESCO 2013, que é “cooperação entre as diversas áreas de conhecimento com vista ao cuidado com as águas”. Então, por tudo isso, nós esperamos que o foco desse evento, que está muito centrado nessa linha, possa trazer contribuições efetivas e exitosas para que essa cooperação nos traga mais e mais elementos e avançar na solução dos problemas tão graves que, hoje, nós enfrentamos.

Anísio Brasileiro, Reitor, Universidade Federal de Pernambuco

Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de ser muito breve nos cumprimentos e agradecimentos. Inicialmente, eu quero cumprimentar o professor Almir, professor da Casa, da Universidade Federal de Pernambuco, que aqui representa a Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco e o Governo do Estado. Gostaria, também, de saudar o nosso querido amigo, Luciano Siqueira, vice-prefeito do Recife, formado, também, na Universidade Federal de Pernambuco. É muito bom sempre ter Luciano junto, ouvi-lo com a sua sapiência e a sua experiência. É uma grande satisfação: soyez bienvenu (seja bem-vinda), Mme. Anne Le Strat, que é vice-prefeita, maire adjointe, da cidade de Paris, responsável pela gestão das águas. É muito importante tê-la aqui. Acredito que vamos tirar bastante proveito da sua experiência, da importância de Paris e da França, no que diz respeito ao conceito de serviço público, à delegação de serviços públicos à iniciativa privada e os contratos que sempre presidiram. Adelmo fez menção às relações público-privadas na França e ao direito da população e da sociedade. As infraestruturas são uma experiência francesa e sempre temos muito a aprender, e também temos muito a dizer sobre a diversidade da experiência Brasileira e Latino-americana. O senhor João Batista, secretário de saneamento do Recife, seja muito bem-vindo. É uma nova gestão que se inicia. Nós teremos em breve uma reunião com o prefeito da capital no sentido de estreitarmos a cooperação entre a universidade e a cidade do Recife. Uma saudação à doutora Cristina Marcuzzo, que, aqui, representa as redes: rede européia de apoio e de financiamento à gestão de serviços públicos. É importante tê-la aqui. Saudações a

Adelmo. Nós não nos víamos há algum tempo, mas somos companheiros de jornadas, dos movimentos sociais e partidários em alguns momentos de nossa história.

Convivemos muito durante determinada época e é muito bom te ver depois de algum tempo e saber que nós compartilhamos das mesmas ideias no que diz respeito à importância do acesso da população aos serviços públicos. Eu quero, por fim, fazer um cumprimento particular ao Prof. Dr. José Esteban. A primeira vez que eu tive contato, ainda como pró-reitor, com a rede, foi numa reunião em que Denis nos chamou, a mim e a Prof.^a Suzana, professora do departamento de engenharia civil, e nós estivemos com Hermelinda, Esteban, Denis e Suzana, justamente para realizar algo que levasse a UFPE e as demais universidades brasileiras a começar a se informar e a se envolver no trabalho. Duas coisas me chamaram a atenção, Esteban. Primeiro, a tua visão transversal latino-americana-europeia. Em seguida, seu esforço de agregar valores e competências através de redes, tratando de um tema, por si, interdisciplinar e transversal. Achei muito interessante quando você fez menção às inovações sociotécnicas na sua exposição, que é uma expressão que eu também gosto muito e tem muito da cultura europeia e da cultura francesa. A Prof.^a Ana Brito se encontra aqui, professora de pós-graduação da UFRJ, que voltou recentemente de Paris, e também tem muito a nos dizer. Então, muito bom tê-lo aqui. Foi tirada uma foto, Esteban. Eu agradeceria muito se nós tivéssemos acesso a essa foto, porque é uma foto histórica e que tem a figura de Denis, um historiador, que compreendia e compreende perfeitamente o caráter das redes sociotécnicas. Eu quero apenas parabenizar pelo conteúdo do programa, dizer que a universidade sente-se honrada em constituir-se parceira deste projeto e fazer menção à presença dos atores. Os atores acadêmicos, e eu aproveito para saudar meus amigos e companheiros e companheiras do departamento de engenharia civil, vários professores titulares aqui presentes, assim como doutorandos, mestrados, estudantes tanto da UFPE, da engenharia, quanto de outras unidades acadêmicas da UFPE. Quero registrar, também, a presença da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade del Valle, da Colômbia, e da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina; e da Universidade de Coimbra, também. A dimensão do conhecimento científico, oriundo de olhares acadêmicos é fundamental. É uma condição necessária para que se avance no que diz respeito aos direitos à infraestrutura da parte da sociedade; conhecimento acadêmico; formação acadêmica indispensável, e a França tem muito a nos dizer sobre isso. O segundo fator importante são os atores sociais. É muito bom termos aqui a FASE. Os atores sociais têm outro olhar. O olhar da cidadania, o olhar das soluções inovadoras, do dia a dia, presente no dia a dia da população. Sem os atores sociais, através dos movimentos sociais, não se vai muito longe. Portanto, a academia e movimentos sociais presentes nessa rede, o que é muito importante. O terceiro ator importante são as empresas, as consultoras, as empresas operadoras das infraestruturas e dos serviços técnicos, sejam de saneamento ou de áreas conexas, como resíduos sólidos e assim por diante. As empresas movem o mundo. É para as empresas que as universidades formam a grande maioria dos seus recursos humanos. É importante que as empresas tenham capacidade técnica, que as empresas façam pesquisa através da inovação para que o mundo possa se desenvolver. Por fim, em conclusão, o quarto ator fundamental: os governos, o Estado. Aí eu não tenho dúvida de que cabe ao Estado a tarefa de pelo menos

exercitá-la, segundo a constituição federal brasileira sob três aspectos. Cabe ao Estado, através dos poderes de tutela, as missões de planejar e estabelecer as diretrizes para os serviços públicos brasileiros. Isto é uma missão indelegável pelo artigo 175 da constituição federal, que diz que os serviços podem ser realizados por empresas públicas, empresas Estatais, mas eles podem ser delegados à iniciativa privada, desde que duas condições sejam satisfeitas. Primeira, que haja um processo licitatório - e nós temos muitos problemas com a Lei Nº 8666/1993; mas ela representou um grande avanço no Brasil – e, em tendo um processo licitatório, haja um contrato. Através de uma concessão, uma permissão ou uma autorização. Aí eu concluo, Esteban e demais amigos aqui presentes: eu acho que nesse seminário realizado com estes quatro atores, um não existe sem o outro. Esse seminário pode aportar muitos elementos de resposta à problemática do acesso às infraestruturas da parte da população. São infraestruturas públicas, são infraestruturas, no caso brasileiro, precedidas da noção de direito público para o público. Em conclusão, três elementos cruciais: os governos – os órgãos de controle são muito importantes. A sua força tem a ver com a democracia do país. Porém, são as tutelas, as municipalidades, os governos estaduais, a união que, sob delegação da constituição, é a responsável pela provisão dos serviços públicos. Portanto, em primeiro lugar, a formação de recursos humanos. A oferta por parte das Universidades de programas de pós-graduação, seja nas especializações, mestrados ou doutorados, ela é vital para que nós tenhamos nas tutelas públicas formuladores de políticas públicas de saneamento. Isto acontecendo, nós teremos que oferecer muita atenção aos contratos. Uma das inovações das Parcerias Público-Privadas (PPP) é justamente a repartição de riscos que sempre, historicamente, foi assumido unicamente pelo estado. Através de uma PPP você pode repartir riscos e aproveitar a tecnicidade das empresas para beneficiar os projetos e, com isso, beneficiar a população que é, em última instância, a quem devemos todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. O contrato, porém, depende da regulação. Ele depende de gestores públicos e controles que façam garantir os indicadores das relações contratuais. Não se trata apenas de uma regulação estatal, é uma regulação também de sociedade, uma regulação também de atores, por isso a importância das organizações sociais presentes aqui nesse momento. A mim parece, de um modo geral, de um seminário e de uma rede mundial que tem muito a contribuir para que a população tenha acesso a um bem público, que é a água e os serviços de saneamento. Excelente trabalho a todos. A universidade sente-se honrada de partilhar com vocês esse grande desafio. Obrigado.

Cristina Marcuzzo, Sétimo Programa-Quadro, Espaço Europeu da Investigação (EEI), União Europeia

Bom dia! Antes de tudo eu gostaria de realmente agradecer aos organizadores por me convidarem para estar aqui com vocês hoje, e também por me darem a oportunidade de me dirigir a vocês em inglês, que é muito mais fácil para mim. Meu nome é Cristina Marcuzzo e trabalho para a Comissão Europeia, que é uma das três principais instituições que compõem a União Europeia. A nossa sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Na Comissão, eu trabalho na Direção Geral de Pesquisa que é responsável, entre outras coisas, pelo gerenciamento do Programa-Quadro de Desenvolvimento e Pesquisa, que é um programa de financiamento mais abrangente, com um orçamento da ordem de 55 bilhões de Euros, por um período de 7 anos, o que cobre toda a União Europeia, ou seja, todos os 27 estados-membros. Particularmente eu trabalho na unidade que é responsável pelo gerenciamento do subprograma de Ciências Socioeconômicas e também na área das Humanidades, e é exatamente no âmbito desse subprograma que temos muito prazer em apoiar um projeto como este (Projeto DESAFIO) sobre inovação social aplicado ao setor de água no tema da governança na área de saneamento.

Este projeto, como outros que nós financiamos, e dos quais nós somos parceiros tanto na América Latina quanto no Caribe, é mais bem entendido no contexto de uma cooperação mais ampla que ocorre também em níveis políticos mais elevados entre a União Europeia, como um todo, e a América Latina. Os dois lados começaram a se reunir em nível multilateral em 1999 na primeira reunião de cúpula bilateral. Desde então foram realizados e implementados vários diálogos sobre áreas temáticas extremamente importantes. Entre esses diálogos, um dos mais proeminentes é o diálogo conjunto na área da pesquisa e da inovação, que basicamente se concentra na ampliação da cooperação na área de pesquisa e inovação e, também, digamos, na ampliação das diferentes áreas temáticas que refletem os desafios da comunidade em geral, que afetem ambos os lados: a União Europeia e a América Latina, e essa cooperação tem tido aspectos práticos de muitas formas diferentes. Por exemplo, em nível administrativo, as partes se reúnem para definir prioridades de pesquisas conjuntas, que essas são traduzidas em propostas conjuntas concretas. Nós temos vários intercâmbios também de pesquisadores, e esses intercâmbios acontecem regularmente no âmbito de um programa chamado “Marie Curie” e outros programas, ou temos, como é o caso, por exemplo, do DESAFIO, cooperação de pesquisadores que cooperam em atividades de pesquisa conjunta.

Somente para lhes dar uma ideia, desde o início deste programa, e estamos agora em seu sétimo ano de implementação, temos tido a participação de 682 equipes de pesquisa da América Latina e do Caribe, e acho esse um número impressionante, mas as coisas estão avançando também em nível político. Na última reunião conjunta da União Europeia-Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (UE-CELAC), que aconteceu em Janeiro de 2013 na cidade de Santiago, os líderes da UE-CELAC geraram um novo impulso nesse diálogo conjunto na área da pesquisa, propondo a criação de uma área de conhecimento na UE-CELAC no sentido de fortalecer a cooperação na área da pesquisa

também. E também, naturalmente que isso é uma coisa muito importante para nós, porque as conclusões dessa reunião de cúpula enfatizaram a importância de haver uma pesquisa sustentável que leve em consideração também o conhecimento ancestral ou tradicional e também que utilize os resultados das pesquisas no sentido de atender às metas de um desenvolvimento econômico social e sustentável. Então, nós que trabalhamos com as Ciências Sociais, achamos isso uma coisa muito significativa, porque isso os convenceu novamente sobre a importância de mantermos essa cooperação com parceiros internacionais na área das Ciências Sociais, e também de continuar a financiar projetos, como o Projeto DESAFIO. Eu acho que o processo que criou o DESAFIO é um exemplo de como essa cooperação ocorre na prática e, antes que parte das propostas fosse preparada há cerca de dois anos, as partes discutiram. Houve um intenso intercâmbio de visões e pontos de vista das partes que estavam à mesa, inclusive nós da Comissão, os nossos colegas do departamento de cooperação internacional e vários ministérios das áreas da ciência, da pesquisa e da tecnologia de vários países da América Latina e, particularmente, os colegas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. As partes sentaram-se à mesa e rapidamente chegaram a um acordo sobre um tema que foi considerado como sendo de interesse mútuo e crucial. Esse tema é a “inovação social” para as populações vulneráveis, com foco particular no setor das águas, no setor hídrico. Por que inovação social como ponto de partida? Por quê? Porque o conceito da inovação social está se tornando cada vez mais importante para a União Europeia. Eu gostaria de mostrar para vocês uma definição comum de trabalho em relação ao que é inovação social: é o tipo de inovação que é social tanto nos seus fins quanto nos seus meios. A inovação social é aquele tipo de ideia, seus serviços, produtos e modelos que podem atender às necessidades da sociedade melhor do que suas alternativas, porém ao mesmo tempo criando laços em termos das relações sociais e fortalecendo-os também. A inovação social foi colocada no seio da iniciativa da Flagship Initiative da União Europeia, que faz parte também da estratégia europeia para o crescimento até o ano 2020, porque os líderes acreditam que isso possa eventualmente ter um papel importante a ser realizado, para que possa haver sociedades inovadoras verdadeiramente “de baixo para cima”. E neste contexto atual, em particular, de crise financeira e econômica que está atingindo a Europa de forma séria, a União Europeia está de fato buscando novas abordagens, novas alternativas que possam ajudar a se começar a observar o nível local, para verificar ou melhorar a qualidade dos serviços que são prestados do ponto de vista do serviço público, e nós acreditamos que a inovação social tem um papel importante fazendo com que os sistemas sejam mais eficientes e também em mudar as mentalidades das pessoas, que é geralmente a coisa mais difícil de fazer. Por outro lado, a América Latina é um exemplo brilhante da inovação social e do empreendedorismo social, e aqui os desafios são realmente em como escalonar, como é que os governos podem dar escala a essas inovações sociais e adotá-las no seu papel fundamental e como lhes dar escala em nível nacional. No geral, essa combinação de diferentes perspectivas, uma europeia e a outra latino-americana, talvez seja esse um dos pontos fortes, o de buscar essa cooperação em termos de pesquisa entre as duas regiões, porque há a possibilidade de intercambiar, de comparar e de aprender entre todos.

O foco no setor das águas é extremamente importante também. É crucial juntamente com a possibilidade de que as ciências sociais possam contribuir no sentido de levar a pesquisa na área de águas e outras ciências complementares e tecnologias. Nós estamos conscientes de que a sustentabilidade da água para a América Latina é uma questão difícil, é um problema. A Europa, por outro lado, é considerada como tendo recursos adequados do ponto de vista hídrico, mas aqui também se discute cada vez mais esse problema da escassez da água e os desequilíbrios que resultam da questão do excesso de demanda pela água, que excede aquilo que é fornecido, ou seja, isso atualmente é o que é mais comum. Mas o que é interessante também é que tanto na Europa, como também na América Latina, as soluções em torno de atender as questões em torno do desafio da água estão nas mãos desses grupos. A tecnologia existe. Nós sabemos que elas melhoraram, mas o que é problemático às vezes é a implementação dessas soluções do ponto de vista prático em nível local. E isso aponta para o fato de que existem muitos outros fatores que são socioeconômicos, culturais, políticos, etc., e esses também têm forte impacto em termos de governança das águas e também é algo que precisa ser estudado através das lentes, da ótica, das ciências sociais.

Eu encerro basicamente por aqui, mas queria dizer somente umas últimas palavras sobre o futuro da cooperação da União Europeia e da América Latina em termos de pesquisa porque, como alguns de vocês já devem saber, o novo programa de financiamento, o Programa-Quadro para Pesquisa e Inovação, atualmente está em fase de preparação e será chamado de Horizon 2020 (Horizonte 2020). Ele abrangerá o período de 2014 até o ano 2020, como o próprio nome diz. O texto agora está sendo negociado, está sendo discutido, por duas entidades legislativas, mas a estrutura principal, como também as principais características desse programa, já é conhecida. O importante é enfatizar que o programa continuará aberto aos nossos parceiros dos diferentes países. Pesquisas colaborativas como o tipo que levou à criação desse Projeto DESAFIO, continuarão a ser financiadas. Iniciativas bem sucedidas como as ações do Marie Curie, ou as bolsas ou doações para a área da pesquisa serão dadas e continuarão em todo o mundo. A infraestrutura de pesquisa também irá acontecer através de um importante componente de cooperação internacional. As regras de participação serão bastante simplificadas, de forma que esperamos que nós, com isso, possamos, em conjunto, com um foco mais intenso na cooperação internacional, possamos ver uma participação mais intensa de pesquisadores oriundos desta região aqui. E que mais projetos sejam realizados, como o Projeto DESAFIO. Muito obrigada.

Adelmo Araújo, Fórum Estadual de Reforma Urbana (FERU), Recife

Bom dia a todos e todas. Primeiro gostaria de dizer da satisfação de estar aqui discutindo um tema tão relevante quanto este, que é o saneamento. Também gostaria de reafirmar um princípio, que, tanto a FASE como o fórum de reforma urbana defendem, de pensar em moradia e saneamento como um direito da pessoa, portanto inscritos no rol dos direitos humanos. E a gente sabe que esse direito é negado, especialmente a população mais pobre. Não é um problema só do Brasil, é um problema mundial, mas em pleno século vinte a gente vê muita gente morrer de doenças pela inexistência de saneamento básico. Somente 30% da cidade do Recife tem esgotamento sanitário. A região metropolitana convive há anos com racionamento de água, ainda. Criou-se certa história de que saneamento é uma ação muito cara e isso talvez tenha justificado a ausência de poder público ao longo do tempo para dotar o país desse serviço tão essencial para a saúde da população e que também as obras não aparecem, elas normalmente são subterrâneas, então não dá voto. Então, juntando uma coisa com a outra, talvez explique um pouco a gente viver uma situação tão complicada quanto essa. Parcela significativa da população não tendo acesso a esse direito. Recife é uma cidade que tradicionalmente tem luta, tem organização. A história da cidade é marcada pela luta pela moradia, pelo saneamento e acho que aqui é um verdadeiro laboratório. A gente teve essa experiência com saneamento do esgoto condominial. Foi uma experiência extremamente controversa e que até hoje tem críticas muito profundas sobre elas. Mais recentemente a experiência do saneamento integrado, que parece uma coisa mais moderna, que pensa em saneamento de forma mais articulada com outras questões, e um debate mais recente que é a parceria público-privada, que tá gerando um debate muito acalorado. A princípio, eu acho que é importante defender o saneamento como um serviço público. Nós somos radicalmente contra a privatização de saneamento. Mas eu acho que dizer que o serviço devia ser público é muito pouco. A gente quer um saneamento com qualidade, com quantidade, que chegue à totalidade da população, que tenha participação e controle social também sobre serviço, além de tarifas justas. Eu não consigo entender, muitas vezes, como é que se pensa o saneamento como uma mercadoria e que, portanto, se pensa muito mais no lucro. Eu fico um pouco com medo, nesse debate, de que se perpetue o paradigma de água e esgoto para a população mais abastada da cidade e que se relegue a população pobre novamente. Outra questão é o esgoto que cai dentro do rio: todos os rios de Pernambuco e do Brasil inteiro estão praticamente poluídos porque a gente não tem um sistema de tratamento adequado. Então, acredito que um evento como esse, que possibilita a troca de informações e de experiência, de Paris à Colômbia e a outros países também... Será que isso é um problema só do Brasil? Como é que os governos têm enfrentado esse problema? Porque no final das contas eu acho que a gente defende que todo mundo tenha acesso ao serviço. Volto a dizer, serviço com qualidade, com quantidade e com tarifa justa. A gente tem uma oportunidade como essa, de conhecer outras experiências também e debater, porque eu acredito que sem participação e sem controle social a gente não vai muito longe. Infelizmente, a questão de saneamento não tem passado por dentro dos canais com os quais os movimentos sociais de ação já atuam. Normalmente o processo de controle se dá mais a partir de agências reguladoras, que eu particularmente não acredito muito que seja o modelo ideal; está aí o serviço de

telecomunicações que o diga, campeão de queixas nas Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON. Então eu tenho muito medo de que o processo leve a que o saneamento mais uma vez seja sedimentado e ofertado para a população que tem condições de pagar. Para resgatar essa dívida histórica da cidade, o saneamento tem que ser colocado como um serviço público e direcionado para a população como um todo e não a partir de quem tem mais condição de pagar. Muito obrigado.

José Esteban Castro, Coordenador do Projeto DESAFIO e da Rede WATERLAT

Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e gostaria, em primeiro lugar, de me desculpar pelo “portunhol”. Vou tentar falar devagar para que soe compreensível. Gostaria de começar esta breve apresentação agradecendo, primeiramente, ao Governo do Estado de Pernambuco pelo apoio que ofereceu ao nosso projeto nesta primeira conferência; também à Prefeitura do Recife; à presença dos senhores vice-prefeito e secretário de saneamento e pelo apoio, também; à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que na verdade é um parceiro em nosso projeto, mas que também tem nos acolhido em sua casa. É sempre um prazer voltar ao Recife. Venho muito a essa cidade: é sempre um prazer e tenho gratidão pelo apoio. Também gostaria agradecer a presença da Doutora Cristina Marcuzzo, que representa a União Europeia, que financia nosso projeto.

Eu vou falar brevemente para apresentar a razão de ser do Projeto DESAFIO e da conferência. Em primeiro lugar, devo dizer que o Brasil tem ocupado um lugar muito importante em nossas pesquisas e nosso projeto inclui a cidade do Recife como um dos estudos de caso. O Projeto DESAFIO é um projeto de ciências sociais que tem como objetivo estudar os processos de democratização da gestão e do acesso aos serviços básicos de saneamento, especificamente na América do Sul e em particular no Brasil. Também incluímos casos da Argentina e da Colômbia com o objetivo de oferecer uma visão comparativa. Este é um projeto que irá durar 30 meses: começou no dia 1º de fevereiro de 2013 e durará até julho de 2015. Vocês podem visitar o site de Internet: www.desafioglobal.org. Este projeto surge como resultado de um trabalho que vinha sendo feito na rede WATERLAT (www.waterlat.org), que estuda os processos de governabilidade da gestão da água na América Latina e no Caribe. Este projeto, em grande parte, foi desenvolvido com parceiros da rede, incluindo a UFPE. O projeto basicamente tem como objetivo avaliar aquilo que temos chamado de “inovações sociotécnicas”, que buscam a democratização da gestão e do acesso aos serviços de saneamento. Nosso projeto discute quais são estas inovações sociotécnicas desde uma perspectiva das ciências sociais que incorpora as tecnologias e as ciências naturais: é um projeto interdisciplinar. O foco do projeto é principalmente no estudo das inovações

introduzidas para melhorar a situação das comunidades vulneráveis da América Latina. Além disso, é um projeto que não se resume às atividades que realizamos, nós, acadêmicos, nas salas de aula das universidades. É um projeto que desde seu primeiro dia incorpora os atores públicos envolvidos na gestão de saneamento, as comunidades, ONGs, movimentos sociais e, naturalmente, especialistas da área. Ou seja, não é somente um projeto acadêmico que vamos realizar individualmente, mas sim uma estreita colaboração com os atores que estão diariamente no front de batalha, por assim dizer, do setor de saneamento. O projeto tem, como venho dizendo, um enfoque interdisciplinar. É de ciências sociais. Eu sou sociólogo e coordenador do projeto, mas temos engenheiros, especialistas em gestão de bacias, especialistas em qualidade da água; é um projeto que incorpora diferentes disciplinas. Isso se deve ao fato de termos seis dimensões analíticas. Vamos estudar a democratização dos serviços de saneamento observando a dimensão sociopolítica e cultural, econômica-financeira, saúde, ecológico/ambiental, tecnológico/infraestrutural e político/institucional, e por isso existe a necessidade de uma visão interdisciplinar. Há também a visão transdisciplinar. Transdisciplinaridade significa, como foi dito anteriormente, que não seremos os acadêmicos os únicos a estar trabalhando. Incorporarmos os não acadêmicos, aqueles que trabalham nas empresas públicas e nas comunidades, na produção do conhecimento. Não vamos somente visitar comunidades vulneráveis simplesmente por observar, e sim vamos incorporá-las nos processos de discussão e produção de conhecimento. Este é um compromisso que nosso projeto assumiu desde o começo.

O coração do projeto são dez estudos de caso baseados nos três países que intervêm. Basicamente temos três tipos de estudos de caso: históricos, atuais, e de intervenção. Dois deles acontecerão aqui no Recife. O que chamamos de casos históricos são casos que já tem um tempo, dez, quinze, até vinte anos de existência. Por exemplo, vamos ter aqui em Recife uma avaliação do sistema condominial implementado na comunidade da Mustardinha. Também temos um estudo de caso histórico no Ceará focado no saneamento rural, e um caso numa comunidade rural da Colômbia. O segundo tipo de caso são os “atuais”, que também têm já um tempo de andamento, mas são mais recentes. Neste grupo temos três casos; outro em Ceará, também focado no saneamento rural, outro em Recife que avalia o modelo de saneamento integrado implementado também na Mustardinha, e um caso de associações comunitárias na Colômbia. E, finalmente, temos três casos de intervenção. Estes são casos onde vamos tentar desenvolver novas intervenções sociotécnicas. Não vamos sequer implementá-las, por não haver tempo em 30 meses, é mais bem um projeto de desenvolvimento de intervenções. Um estudo de caso de intervenção vai acontecer em uma comunidade quilombola em Minas Gerais, outro no Ceará, e outro em Santa Fé, Argentina, que é um caso bem interessante onde vamos envolver crianças de escolas onde há arsênico natural na água, que afeta a qualidade da água e causa graves doenças. DESAFIO é um projeto abrangente, comparativo e internacional. Os dez estudos de caso, como disse, são o coração do projeto. Vamos dedicar uns dois anos a estes estudos de caso, e posteriormente nos concentraremos na análise comparativa para extrair conclusões. Além das tarefas de pesquisa, temos também, entre outras atividades, eventos de engajamento com os atores sociais; esta Conferencia é o primeiro desses eventos. Haverá outros: temos previsto um

evento na Colômbia, no ano 2014 em Cali, que será co-organizado com nossos colegas da Universidade del Valle na cidade de Cali, e, mais uma vez, um evento final aqui no Brasil, na cidade do Rio no ano 2015. Porém, vamos ter também seminários, oficinas e outros eventos locais, incluindo reuniões aqui no Recife, ao longo dos 30 meses. Nesses eventos vamos convidar também atores de outros estados donde há experiências de implementação de modelos como o saneamento condominial e o integrado. Vamos estar lhes informando, vocês que demonstraram interesse em nosso projeto para que participem nestas atividades que vamos oferecer. Um tema importante: gostaria de mostrar o perfil das mais de quatrocentas pessoas que se registraram para participar de nosso evento. Eu creio ser importante que todos tenham esta noção. É um perfil bem equilibrado aqui. Temos muitos estudantes, que formam um grupo mais importante, mas também temos um bom núcleo de professores, e temos uma boa parcela de pessoas do setor público, de organizações do terceiro setor, ONGs, consultores de empresas, e movimentos sociais. Isto é muito importante; ficamos muito contentes de ver este equilíbrio, de não só haver acadêmicos falando entre nós, e sim um diálogo com atores públicos e sociais.

Por último, gostaria de encerrar com uma pequena homenagem. A participação da UFPE neste projeto vem se desenvolvendo há muito tempo. A pessoa com quem trabalhamos muito aqui, desenvolvendo os casos que vamos fazer no Recife foi o professor Denis Bernardes. Lamentavelmente, ele faleceu pouco depois de termos recebido a boa notícia da União Europeia de que nosso projeto seria financiado. Eu só queria encerrar com isso, para recordar a memória do querido professor Denis. Obrigado.

Parte I – Desafios e iniciativas para a gestão e o acesso democráticos aos serviços de saneamento: perspectivas internacionais

“Políticas de saneamento básico em Brasil”

Wladimir Antonio Ribeiro, Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques - Sociedade de Advogados, Assessor Legal do Governo Brasileiro em Legislação e Políticas públicas de Saneamento Básico

Bom dia. É um prazer estar aqui no Recife. Cumprimento os organizadores do evento, em especial os professores Léo Heller e Esteban Castro, pela cortesia. Estamos, aqui, juntos para preparar um tema tão importante. Gostaria de agradecer a presença de todos e falar sobre o título desse evento, que é o “Desafio”. Com um desafio já cumpriria o programa, não é? Vou contribuir com a efetivação desse desafio indo diretamente à questão. Estou aqui substituindo a Bartíria Lima. Bartíria é presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM. Infelizmente ela não pôde estar aqui conosco agora. Eu tentarei ficar à altura da combatividade da Bartíria, que é uma companheira muito combativa. Eu vou tentar me aproximar desse perfil dela. A questão que está sendo colocada aqui para nós é “o desafio de iniciativas para gestão e o acesso democráticos aos serviços de saneamento: perspectivas internacionais”. Não é razoável deixar de perceber um dado. Assistimos, no Brasil, na área de saneamento básico, a um aumento da gestão privada. Isso é uma coisa notória: um aumento da gestão privada. Ao mesmo tempo, quando comparamos a experiência internacional, em especial a experiência europeia e francesa, em particular - e temos, inclusive, a presença de Anne Le Strat, que é, justamente, presidente do serviço público de águas e saneamento de Paris – vemos que no âmbito internacional/europeu há um aumento da gestão pública. Ou seja, aquilo que era privado está se tornando público. No Brasil, o serviço que era gerido por entidades públicas está, cada vez mais, sendo gerido por empresas privadas ou com a participação de empresas privadas. Essa é a questão que chama atenção quando olhamos o tema proposto aqui. Eu vou abordar sob uma perspectiva, que é a grande dificuldade que temos hoje do poder público gerir infraestrutura de serviços públicos. No Brasil, uma das revistas semanais que saiu essa semana tem na capa “Por que o Brasil é tão lento para conseguir investimentos de infraestrutura”. Por que isso? Por que essa dificuldade em se fazer infraestrutura? Já sabemos que, com o fim do regime autoritário militar, o final foi simbolizado com a constituição de 1988. O Estado brasileiro passou a assumir o compromisso de viabilizar diversos direitos sociais. A população tinha uma expectativa de finalmente ter seus direitos sociais concretizados e o Estado brasileiro, pela constituição de 1988, assumiu esse compromisso de viabilizar esses direitos sociais. Logo a seguir, já na década de 1990, se percebe uma série de movimentos que restringiram a ação do Estado. Talvez seja porque houve uma onda neoliberal de privatizações de nutrição ao gasto público. Isto ficou simbolizado, entre nós, pela lei de responsabilidade fiscal de 2000. Esta lei de responsabilidade fiscal, além de criar regras importantes para aumentar a transparência e o planejamento da aplicação dos recursos públicos - ou seja, há regras: além da responsabilidade fiscal, tem um conjunto de regras que é permanente e é importante. São justamente essas regras que aumentam a transparência e o

planejamento do gasto público. Porém, há também outras regras, de cunho mais conjuntural, que visam justamente impedir o gasto público no sentido de evitar que o poder público realize gastos, despesas, no sentido de combater o déficit público. Na perspectiva macroeconômica no Brasil da década de 1990, de fazer com que o Estado brasileiro, ao gastar menos, produza superávits e garanta aos credores do tesouro nacional a garantia de que eles vão ser pagos, levando à diminuição da taxa de juros e colaborando com a estabilização da moeda. O Brasil trocou de moeda nesta década; o chamado Plano Real, em substituição à moeda que tínhamos antes, chamada Cruzado, passamos a ter a moeda chamada “Real” sob esse fundamento macroeconômico. Em seguida houve uma grande pressão sobre o administrador público, pois, para fazer uma despesa pública, ele encontraria as dificuldades da Lei de Responsabilidade Fiscal, ler licitações que passam certa interpretação cada vez mais rigorosa. A lei de licitações é a mesma de 1993, mas, hoje, parece impossível fazer uma licitação. É uma corrida de obstáculos. O licenciamento ambiental também cria dificuldades, porque criou uma recessão durante muito tempo, há uma demanda reprimida de projetos públicos e privados e na hora em que o Brasil voltou a crescer, todos os projetos se voltaram para o órgão ambiental. E quem está no órgão ambiental? O Serginho, o Manoel e o Francisquinho. Ou seja, três pessoas no órgão ambiental não o tornam estruturado para receber toda essa demanda reprimida. Ao mesmo tempo, as regras passaram a ser mais rigorosas e a definição de que terras ambientais estão sendo construídas agora, porque a ciência não trás uma zona de conforto para decisões sensíveis e delicadas sejam tomadas em projetos que impactam muito o meio ambiente. Com isso, tem-se a dificuldade de se viabilizar os projetos. O setor público, por outro lado, fica em uma encruzilhada. Ele parece ser incompetente. “- Você é incompetente.” “- Mas eles se esforçam para fazer os projetos!”. Viabilizar projetos é, hoje, uma corrida de obstáculos. Parece uma luta insana, no setor público, para viabilizar qualquer tipo de projeto. Nessa situação, além disso, deve-se levar em conta o aprofundamento do sistema de controles: os tribunais de contas são mais atuantes nessa atuação, assim como a repactuação das regras, que cria dificuldades à realização de novos projetos, ao ministério público. Ou seja, o setor público bem intencionado faz um esforço insano e enfrenta todo tipo de dificuldade para viabilizar os investimentos e melhorar a gestão de serviços e infraestruturas públicas. Em uma situação como essa, naturalmente surge atenção para procurar uma via de escape. Se, usando os instrumentos tradicionais de atuação, eu não consigo produzir investimentos, eu não consigo melhorar a gestão de serviços, surge, naturalmente, nesse panorama, a opção de fazer uso de mecanismos privados. Em Portugal foi feita uma tese conhecida, chama-se “Fuga Para o Direito Privado” e a Fiat tem algo semelhante acontecendo entre nós, pela dificuldade de viabilizar enquanto gestão pública. Neste panorama há várias pessoas. Em função do tempo, vou falar pensando na sua parte. A primeira é que, de fato, transferir riscos para o privado é uma tendência própria do setor privado. Hoje em dia, quando se contrata uma obra, contrata-se alguém que faça o planejamento, execute o projeto e faça todas as instalações necessárias ao projeto. É uma tendência, mas não significa transferir a gestão. Por isso confundem-se os contratos de obras mais complexas por transferir a gestão; são coisas diferentes, mas mesmo assim acaba influenciando, também, a transferência de gestão. A segunda é que, antes, o poder público tinha vários contratos. Para resíduos sólidos, só para usar um exemplo concreto, era necessário contratar coleta, contratar o

tratamento, a coleta era contratada por lotes, em cada região da cidade, para comparar um com o outro, depois se contratava o tratamento, e depois o contrato da destinação final. Os contratos têm prazo de até cinco anos. A legislação brasileira não permite contratos administrativos ordinários que ultrapassem o prazo de cinco anos, então ao longo de trinta anos ele tinha que fazer quarenta licitações. Quarenta sacrifícios, corridas de obstáculos. O fato de você obter, por exemplo, uma PPP, ou uma concessão, faz com que você concentre tudo isso num contrato só, simplificando o processo de contratação. A pergunta que é feita é a seguinte: naqueles quarenta contratos, em cada um deles, o arco de possíveis competidores era muito maior do que num contrato só. Estamos criando, às vezes, um monopólio ou uma restrição à competição econômica que vai de encontro à própria lógica do mercado que, ao concentrarmos o contrato diminui-se a competição, que pode levar a elevação de preços, etc. Terceiro aspecto: ora, se o poder público tem dificuldade de fazer os contratos e gerir os projetos, por que ele teria capacidade de fiscalizar um contrato tão grande? Como o poder público, que é incapaz de fazer os pequenos contratos, que seriam, a princípio, mais simples, de uma hora para outra vai passar a ter a capacidade de realizar um grande contrato. Vamos ter aí uma natural dificuldade. Quarta e última questão: quando fazemos vários contratos, temos que avaliar cada contratação. Não pensamos de uma vez só, pensamos aos poucos. As vezes temos um compromisso de trinta anos, mas a cada cinco anos é preciso repensar o serviço. A cada contratação, cada projeto novo, precisamos sempre estar inovando e pensando. Claro que dá trabalho. Pensar em cada uma dessas pessoas dá trabalho. O que eu quero apontar aqui, apontando para a conclusão é que quando decidimos o que é gestão pública e o que não é gestão pública, estamos decidindo até onde vai a democracia. Quando decidimos algo que leva ao entendimento de que cada ato de gestão vai ser transparente, fiscalizado e poderá ser objeto da participação social. Claro que, quando decidimos isso, dá trabalho. A democracia dá trabalho. A democracia não é um regime mais deficiente. O debate e a transparência levam a um nível de ineficiência, mas acho que nós aprendemos, no Brasil, durante o regime militar, que é melhor ser mais democrático e menos eficiente do que ser muito eficiente e nada democrático. Acho que essa é uma lição que aprendemos nos anos 70, 60 e o tempo passa, parece que isso fica no fundo da memória e a gente vai esquecendo. Isso é verdade, mas há também o outro lado. O povo, que quer água, que quer esgoto e quer o direito social, se não houver uma resposta, se o poder público não der uma resposta, ele vai ser frustrado. A democracia, então, sofre o risco da frustração: pode surgir uma frustração com a democracia. A democracia é ótima para fazer debate. A democracia é ótima para fazer discurso bonito, mas a democracia é péssima para colocar água na minha torneira. Tem-se que dar uma resposta a isso. Essa é que é a questão do desafio, na minha opinião. Falamos da democratização de um lado e do outro tem a questão da resposta, pois o povo tem aquela série de frases, que não sei se é usada aqui no Recife, Toninho. É aquela que diz “não quero saber se o pato é macho, eu quero é o ovo”. Eu fico pensando no ovo. Essa expressão representa a população que quer ter a plena efetividade de seus direitos sociais. Então, chegando à conclusão, qual é a questão que nós temos? Quanto menos participação, menos democracia. Consequentemente, uma gestão pública que não tenha resolutividade é uma gestão pública que não deve continuar. Qual é o desafio? O desafio é pensar em soluções sociotécnicas que sejam capazes de melhorar a gestão pública. É o tema do nosso

seminário. Aproveitando que sou o primeiro a fazer uma fala técnica, convido, então, a pensar melhor a nossa gestão pública ou a nossa democracia por meio de soluções sociotécnicas que venham a fazer com que a gente possa conciliar a democracia e a participação com a eficiência e a produção de resultados, especialmente para viabilizar os direitos sociais de que tanto nossos clientes no Brasil e tanto o nosso povo precisa. Muito obrigado.

“O processo internacional de remunicipalização de serviços públicos de saneamento”

Martin Pigeon, Corporate Europe Observatory (CEO), Holanda (apresentação via Internet desde Holanda)

Sou muito grato pelo convite que me fizeram para ter esta conversa com vocês via Skype. Eu vou apresentar para vocês um livro que publicamos no ano passado em inglês e que acaba de ser traduzido ao espanhol, chamado “Remunicipalização – O retorno da água a mãos públicas”. O livro está disponível gratuitamente em nosso site de Internet. O livro tem também um curto filme de animação. Bem, meu nome é Martin Pigeon, eu trabalho numa ONG sediada em Bruxelas, chamada Corporate Europe Observatory. O que nós geralmente fazemos é monitorar a influência das empresas multinacionais nas políticas da União Européia. Concretamente, nós temos campanhas específicas, e a água tem sido de muita importância para nós há muito tempo. Temos trabalhado com os movimentos contra a privatização da água no mundo inteiro e sempre estamos defendendo o manejo da água do ponto de vista público, ou seja, sempre contra a privatização.

Eu queria começar a minha breve intervenção aqui para vocês com duas afirmações. A primeira é a seguinte: é de um economista liberal inglês do século passado, chamado John Stuart Mill. Ele dizia o seguinte, em 1872, que um assunto de importância pública só pode trazer vantagens no sentido de se permitir a liberdade da concorrência. Portanto, é muito melhor tratar essa questão como uma função pública. Ou seja, não há escapatória do fato de que os monopólios naturais são monopólios, e pelo fato de serem monopólios, eles devem ser geridos do ponto de vista público. E a segunda afirmação que eu gostaria de citar é uma mais recente, que foi escrita no mês de setembro do ano passado, 2012, pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia está dizendo que ela acredita que a privatização dos serviços públicos, incluindo o abastecimento de água, talvez possa trazer benefícios para a sociedade quando feito de forma cuidadosa, mas vocês devem saber que atualmente a Comissão Europeia, como parte das políticas de austeridade, está forçando a privatização da água em países como Portugal e Grécia. Na verdade isso está dando um impulso muito forte de privatização na Europa neste momento. E para nós esse é um processo que é muito preocupante e, como eu já lhes havia dito, há quase um ano que a remunicipalização, ou seja, colocar de volta a água nas mãos públicas foi liberada. Este livro examina a tendência de remunicipalização da água, ou das águas, ou seja, as cidades estão reassumindo o controle dos seus sistemas hídricos e de seus sistemas de abastecimento de água. Eu fui o principal pesquisador desse grupo. Havia cinco estudos de caso, e um deles foi de Esteban Castro, ele foi um dos participantes que trabalharam nesse livro. Ele certamente pode também contribuir em relação às suas perguntas, ele pode responder as suas perguntas. E, principalmente eu quero dizer que foi um trabalho muito intenso para se chegar até este livro, e que ele consistiu em, primeiro, contabilizar a situação da água em distintas partes do mundo, quer dizer, um caso por continente. Se vocês imaginam, por exemplo, os diferentes contextos, paisagens, políticas culturais, climas, etc. Então, às vezes, após muitos meses dessa experiência, a nós nos parecia, a mim me parecia, que nós estávamos monitorando o “sangue que flui nas veias das

peças”, o que era uma coisa difícil, porque a água era como se fosse o sangue para as pessoas. Ou seja, porque o sangue é extremamente importante para as vidas das pessoas o tempo todo. Então é como se estivéssemos fazendo isso. Nós vimos também que a forma como a água é tratada, como se lida com ela no contexto urbano, também reflete a forma como ela é gerida em um ambiente mais amplo, incluindo o mundo rural. Então a articulação das políticas urbanas e também das políticas ambientais, por exemplo as políticas agrícolas e as políticas florestais, são de fundamental importância. Isso, na verdade, significava que todos esses sistemas, embora todos estivessem acontecendo em diferentes contextos, em continentes diferentes, tinham muita coisa em comum. Nos casos que estudamos no meio urbano, todos eles se referiam ao uso muito intenso da tecnologia, todos eram comparativamente padronizados, e muito caros. Pelo menos por essas duas últimas razões, os casos que estudamos no livro haviam sido privatizados. Vocês sabem que muitos investidores adoram monopólios porque é um retorno garantido sobre o investimento, e as redes urbanas de água e esgotamento sanitário são monopólios naturais. Não é estranho que na década de 1990 ocorreu uma expansão da gestão privada das águas urbanas no mundo todo. Porém essa tendência começou a se inverter no mundo na última década.

Em nosso caso, baseados nas campanhas que desenvolvemos contra a privatização, estimulamos a gestão da água pelas mãos do setor público. Mas, é importante perguntar como nós fazemos em nosso livro, até que ponto o retorno da água a mãos públicas é uma boa notícia? Por que é que isso começou a acontecer e como começou a acontecer? Eu vou falar muito rapidamente, e vou resumir a nossa pesquisa de acordo com os seguintes achados. Primeiro item: nós mostramos na pesquisa que a remunicipalização pode economizar dinheiro para o orçamento público e, às vezes, muito dinheiro! O melhor exemplo disso, e talvez o mais fácil e o mais claro, foi o de Paris, em que a partir da remunicipalização a cidade economizou tanto que conseguiu reduzir as tarifas de água em 8% no ano seguinte, sem sacrificar qualquer investimento nas plantas de tratamento, sem problema de estabilidade. Ah, vocês têm aí a presença da Vice-Prefeita de Paris e responsável pela empresa pública “Eau de Paris”. Com certeza, ela poderá responder as perguntas em mais detalhes do que eu poderia fazer. Outro achado dessa pesquisa que realizamos foi que a remunicipalização sistematicamente permitiu mais transparência no sistema, também. Um terceiro achado foi que ela pode aumentar a eficiência do sistema também no sentido de um desempenho que seja melhor para atender as necessidades do público.

Por exemplo, em Hamilton, no Canadá, que foi um de nossos casos de estudo, a partir do dia em que o processo foi remunicipalizado, a planta de tratamento e o sistema de saneamento melhoraram sua capacidade técnica simplesmente através de sua adaptação às normas legais, ou seja, previamente eles estavam privatizando as políticas ambientais contra a proteção do ambiente ali. E a mesma coisa aconteceu em Buenos Aires, por exemplo, em que a partir do dia em que os serviços de água foram remunicipalizados, houve uma priorização da expansão da cobertura de acesso à água em decorrência da rentabilidade desses serviços. Vejam que apenas uma mudança na definição da eficiência ocorreu, ou seja, você não está mais limitado àquela questão da rentabilidade

macroeconômica, mas você olha para isso e tenta responder aquela pergunta: este sistema está aqui para fazer o quê? Está aqui para ser uma empresa rentável ou está aqui para atender às necessidades públicas? Então, é preciso manter em mente que uma organização como a Organização Mundial da saúde (OMS) mostra que para cada dólar que você investe numa rede pública de água, você economiza entre 4 e 12 dólares em custos de saúde pública, ou seja, aquele custo de saúde pública que você evita, o que significa que, obviamente, para se medir a eficiência de um sistema como esses, é necessário ampliar o âmbito dessa medição, desses parâmetros de medida.

Outra coisa para resumir, foi que a remunicipalização permite acesso também à agenda política, ou a volta à agenda política, em outras palavras, é importante o fato que a remunicipalização funcionou – funcionou muito bem em alguns casos – nos aspectos da gestão, mas um achado igualmente interessante refere-se ao por que a remunicipalização aconteceu, e dizer, ao processo decisório. Na verdade, talvez o achado mais claro, ou mais surpreendente, deste livro, é que a decisão para se adotar o processo de remunicipalização, foi tomada com base em resultados ou aspectos técnicos. Significa o seguinte: em longo prazo, a gestão privada da água era o inimigo número um do público. E após as campanhas políticas – as campanhas políticas muitas vezes ajudaram e puderam ajudar muito, inclusive quando alguns tomadores de decisão mais graduados puderam fazê-lo, mas no final das contas os elementos que realmente desencadearam essa decisão foram técnicos, e não políticos. Isso pode ser entendido na perspectiva da nossa campanha de remunicipalização dos serviços de água como um achado interessante. Porém também de certa forma mostra certo fracasso de nossa campanha a nível global, porque mostra que nós falhamos ou fracassamos, de certa forma, em convencer ainda mais elaboradores de políticas de que a remunicipalização era uma coisa boa, que o setor privado não consegue gerir os serviços públicos de uma forma politicamente aceitável e tecnicamente sólida.

A onda da remunicipalização continua hoje. Nestas últimas semanas uma das maiores empresas de águas do mundo perdeu um dos seus contratos mais antigos numa cidade francesa e o representante do município disse o seguinte: “Há uma contradição entre o objetivo da câmara municipal no sentido de reduzir o consumo e o interesse do operador, cujo interesse é o de ver um aumento de consumo”. Isso ilustra o fato que os modelos de negócios dos contratos municipais das empresas de águas estão hoje desatualizados, pelo menos na União Europeia. Quando você observa a questão do consumo da água na Europa nestes últimos 20 anos ele diminuiu de forma lenta, mas de forma sistemática e regular. Significa que a receita das empresas de água está diminuindo, porque a receita sobre a água está atrelada ao volume vendido, ao consumo. E ao mesmo tempo, pelo fato de você ter padrões ou normas ambientais cada vez mais altos, significa que os custos de operação do sistema estão disparando, ou seja, você tem esse efeito resultante entre o custo e a receita. Então, houve forte demanda por parte das empresas privadas, por exemplo, por conta desses custos que acabei de mencionar, mas isso vai na direção oposta, porque agora o fato de que a água é muito cara gerou desconforto político. O que isso significa hoje na Europa, e particularmente na França, é que ainda nas cidades que não remunicipalizam os serviços de água e esgotamento sanitário, nós podemos negociar

os contratos com as empresas privadas de forma muito firme. Por exemplo, mantemos que as multinacionais sejam levadas a fazer uma redução de 30% nas suas tarifas para manter seus contratos e assim o fazem porque esperam que ainda possam recuperar seus custos depois, mas por quanto tempo? Então, o que vemos hoje é que empresas privadas como a Veolia e a Suez, as duas maiores empresas, adotaram duas diferentes estratégias na tentativa de adaptarem seus modelos de negócios a essa evolução. Então, a Veolia parece se concentrar mais nas obras tradicionais de engenharia e serviços a clientes do setor público e agora está tentando ampliar seu mercado para os clientes das áreas de mineração e petróleo, por exemplo, a Shell Gas, já que esse tipo de produção requer grande consumo de água e produtos químicos. Por outro lado, a Suez está adotando uma abordagem diferente, ou seja, eles estão fazendo a gestão dos recursos da água em si através de contratos que são integrados naquilo que os contratos com o governo definem. Basicamente você assina um contrato com a Suez com o compromisso de cumprir, de certa forma, o papel do Estado. Ou seja, coordenar todas essas políticas e tentar, com isso, resolver a gestão da água no longo prazo e isso basicamente traz à discussão a questão da linguagem do mundo progressista da água hoje. Isso é uma coisa que tem sido feita há muito tempo e continua sendo feita. Não fica claro para mim, neste momento, qual das opções terá sucesso. Acho que a estratégia da Veolia é mais conservadora, porém mais robusta. No caso de Suez, é um grande jogo, porque quando você ocupa o papel do Estado, você recebe também as críticas que o Estado recebe. Uma observação neste ponto é que a União Europeia parece ignorar várias coisas sobre as quais nós estamos falando. Eles nunca promoveram tão intensamente a questão da gestão da água, embora tenham feito isso na legislação dos contratos de concessão na legislação europeia, inserindo ali alguns elementos que podem até desencadear o processo de privatização da água no final.

Como observações finais de conclusão, o que posso dizer é que não deve ser inferido, com base no que eu disse, que a remunicipalização só traz resultados positivos, e muito menos que ela acontece pelas melhores razões. Claro que consideramos que, se a honestidade pública for um pré-requisito, ela é uma das melhores opções para o melhor desempenho possível, especialmente em questões como transparência, prestação de contas (accountability), equidade, e participação cidadã, entre outras coisas. Por outro lado, consideramos também que a remunicipalização é uma oportunidade de ouro para lidar com essas questões todas, porque ela basicamente envolve conflitos políticos, e sempre que você tem um conflito, ele levanta questões em nível da agenda política e isso é algo que pode ser visto em todos os casos. O compromisso que temos de comprometer os tomadores de decisão em relação à água, por exemplo, foi muito maior depois da remunicipalização; ou seja, esse é o período em que você realmente consegue muita coisa. Muito obrigado.

“Gestão democrática: vencendo as barreiras do preconceito”

Antônio da Costa Miranda Neto, Membro do Conselho de Assessoramento ao Secretário-Geral da ONU para Assuntos de Água e Saneamento (UNSGAB)

Muito bom dia. Obrigado Prof. Léo, Prof. Esteban, Hermelinda, Alexandre e todos os colegas do Projeto Desafio por essa iniciativa extraordinária que, aliás, chega em muito boa hora. Vamos direto para a apresentação, e eu vou me ater rigorosamente ao tempo. Eu fui desafiado por Esteban a conversar com vocês aqui hoje sobre quais são os desafios que se colocam para a gestão democrática dos serviços de saneamento. *Gestão democrática e acesso democrático: quais são as perspectivas internacionais?* Vamos tentar, nessa apresentação, abordar rapidamente e esperar que nos debates possamos detalhar e aprofundar o que for necessário. Um sumário rápido da apresentação: são cinco pontos. Vamos ver quais são os consensos que existem, hoje, internacionalmente sobre o que é preciso fazer para garantir a universalização dos serviços de água e esgoto. A universalização para todos. Universalização é um conceito que está ganhando uma certa flexibilidade hoje em dia. Tem gente falando aqui em Pernambuco que universalizar é atender a uma parte da população. Nós vamos, então, dizer quais são os reais desafios para universalizar, os preconceitos que existem para esta gestão democrática e esse acesso democrático, vamos conversar sobre a minha categoria, os engenheiros e o povo. Os gestores, que é uma categoria a qual já pertenci. O povo, também, essas relações, além das superações necessárias que temos que enfrentar pelas limitações inerentes. Bom, estes consensos que vamos apresentar aqui são formulados pela Organização das Nações Unidas (ONU). A ONU tem várias agências que discutem a questão da água, do esgotamento sanitário e tem uma força-tarefa que coordena essas ações entre as agências e existe um certo consenso que é resultado do trabalho dessa força-tarefa. Primeiro consenso: compreender o saneamento desde a perspectiva de quem não o tem. Pensem no desafio. O prestador de serviço normalmente vê do lado da oferta. Ele, com muita dificuldade, se coloca do ponto de vista de quem não tem. Logo, este é o primeiro desafio identificado pela ONU para alcançar a universalização do serviço. Segundo: adotar abordagens que respondam às reais necessidades e respeitem as preferências das pessoas. Não se trata, aqui, de romantizar a participação popular. É, apenas, reconhecer qual é a realidade. Vamos conversar um pouco mais sobre isso mais adiante. Terceiro: fazer um trabalho persistente, competente e que não sofra interrupções. Isto é essencial, por exemplo, para a questão da formação da mão de obra. Não é possível ter-se engenheiros especialistas, assistentes sociais capacitados e formados na questão do saneamento se não há uma continuidade dos investimentos, se não há uma continuidade dos programas. Por último, ter uma visão humanista sobre as pessoas e o seu futuro. Estes foram os achados que a força-tarefa da ONU fez com os grandes desafios a serem enfrentados para a universalização dos serviços. Isto tudo significando, evidentemente, democratizar o acesso, pois não há nada melhor para democratizar o acesso do que deixar todo mundo atendido, não é? Este é o conceito de universalização. Quanto à gestão, vamos falar em instantes.

O problema é que existem vários preconceitos e aqui vamos trazer um pouco para a realidade do dia a dia dos órgãos que lidam com prestação de serviço de água e esgoto: as empresas de água, as prefeituras, os governos estaduais, os governos nacionais. Há vários países que são tão pequenos que, muitas vezes, não se encontra nem a prefeitura nem o estado tomando conta do saneamento. É o governo nacional que faz isso, de tão pequenininho que é o país. Do ponto de vista internacional – e é verdade, aqui também, no Brasil – existe um preconceito enorme quanto à realidade que não se conhece. Aquilo que não se conhece não existe. Aquilo que não se estudou nos livros escolares não existe. Segundo, um preconceito grande contra os não técnicos. É uma espécie de “seita”, formada por técnicos e especialistas, onde aqueles que não são técnicos ou especialistas não se encontram em condições de dialogar. Novamente, não se trata, aqui, de romantizar a participação popular. Todos nós sabemos que temos limitações. Eu não posso me meter a médico se eu não sou médico, mas eu posso fazer perguntas e posso compreender aquilo que me é explicado. Muitas vezes existe um preconceito enorme quanto a isso. Quanto a ter que explicar e se fazer entender. É igual àquele médico que acha que não deve dizer a doença que a pessoa tem. Outra questão é a dimensão humana da engenharia. Este é outro preconceito grande. Ou seja, engenheiro com preocupações sociais. Esteban precisou batizar o que ele chama de “engenheiros radicais”. É o engenheiro com preocupação social. É algo que deveria ser tão comum, mas nosso amigo Esteban precisou encontrar um nome de batismo. Em seguida vou falar sobre a minha categoria, o engenheiro e o povo. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva muito grande: não estou generalizando, não se trata de todo mundo. É uma percepção minha e de outras pessoas da categoria como um todo. Essa turma toda que é chamada de engenheiro, que está mexendo com água e saneamento, como é que se comporta? Para falar do engenheiro e o povo eu quero fazer uma homenagem a quem é o contrário de tudo isso, aqui apresentado. Há vários aqui na mesa, inclusive. O Léo está aqui e na plateia há muitas pessoas, mas eu gostaria de homenagear um engenheiro que é o contrário de tudo isso, que é o Prof. Clifford, que pensa e age contrariamente a tudo isso que eu vou dizer. Primeiro, nós temos uma formação complicada. O engenheiro tem uma formação complicada. É uma supremacia técnica que é ensinada na Universidade e, frequentemente, outros aspectos não técnicos não são ensinados e, muitas vezes, nós mesmos não queremos aprender. É o que disse Leonardo DaVinci. Em se tratando de água, está ali. Consulta-se primeiro a experiência e depois a razão. Nós procuramos inverter, não é? Colocar as contas e a tecnicidade na frente da realidade e isto é uma coisa terrível que precisamos enfrentar. Prof. Clifford, entre outros, enfrenta tão bem. A segunda coisa é que muitas vezes saímos da Universidade, da escola técnica, achando que vamos trabalhar na Suíça. Os alunos de Clifford não se incluem, pois estudaram na Escola Técnica Federal de Pernambuco, que, aliás, hoje se chama Instituto Federal de Tecnologia. Eu sou da época da Escola Técnica ainda. Eu saí de lá, da Escola Técnica, após 3 anos e meio de formação como técnico em saneamento. Depois fui fazer curso de engenharia civil na Escola Politécnica, da UPE. Eu não ouvi a palavra “favela”. Todas as plantas que eu aprendi a dimensionar, rede de água, rede de esgoto... Sabe aqueles quarteirões em formato de retângulo bem desenhado, com lotes bem divididos? Parecia que tudo estava ali. Aprendemos dessa forma e nos parece que vamos trabalhar na Suíça ou projetar e resolver problemas em conjuntos habitacionais da COHAB, onde tudo é bonitinho daquele jeito e não na realidade que

temos na nossa cidade. Seja nas áreas mais pobres, seja nas áreas mais ricas, a questão é meio desordenada. É uma sociedade complicada. Não estou mais falando dos engenheiros, estou falando de todo mundo. Nós temos uma formação social meio complicada, a ponto de termos precisado – não precisávamos, na verdade foi inventado – de uma divisão entre “povo” e “povão”. É como se dissessem “Povo? Se eu sou o povo, então eles são o ‘povão’”. Quer dizer, há uma subdivisão entre o povo, para dizer que o povão é aquele lá. É uma formação, uma origem, digamos assim, meio complicada para enfrentarmos os desafios da democratização do acesso, democratização das gestões, pois essas coisas estão entranhadas.

Voltando aos desafios: o primeiro que eu havia colocado é compreender o saneamento do ponto de vista de quem não o tem. Eu vou contar uma história. Houve um projeto para abastecer um morro. Os engenheiros fizeram alguns cálculos e em seguida foram dizer, na associação dos moradores, que infelizmente não seria possível atenderem aquele morro, pois a obra iria custar um determinado valor enquanto o poder público só dispunha de metade e, portanto, não seria possível atender. Então, quando tivéssemos o dinheiro, voltaríamos para dizer quando seria possível fazer a obra. O pessoal da associação ficou meio chateado e começou a fazer aquelas perguntas irritantes, meio chatas e então um engenheiro exaltou-se e disse “Isso aqui é todo um esforço para atender vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana.” Em seguida o cidadão falou “Quem disse que nós precisamos disso agora? Eu desço esse morro várias vezes ao dia para carregar água morro acima. Se colocar água aqui, em cima do morro, durante 1 hora por dia, se fizer isso, vai resolver meu problema por ora. Como é que não se pode fazer tudo, se alguma coisa já é melhor do que nada?” Isso não entrava na cabeça do engenheiro. As pessoas insistiam, mas ele respondia “Mas a ABNT...”, “as normas técnicas...”, “eu só posso projetar o sistema se ele seguir as especificações...”. Pelo amor de Deus, coloca água lá em cima para que aquele povo não tenha que subir e descer o morro! Esta cena é de uma fotografia que eu fiz em Nairóbi, no Quênia, em novembro passado. Fica próxima a maior favela do mundo. Chama-se Kibera e tem 1 milhão de habitantes. Este aí foi um sistema que melhorou muito a vida deles: a água vendida por baldes, nesse lugar. Não estou dizendo que esta é uma solução. Estou dizendo que é preciso compreender o problema do ponto de vista das pessoas e, se para as pessoas é melhor fazer isso agora do que não fazer nada, então que se faça isso. Depois, evidentemente a luta continua, até que tenham água na torneira e tudo mais. Outro problema que colocamos lá: adotar abordagens que respondam as reais necessidades e respeitem as preferências das pessoas. É aquilo que a ONU estava dizendo, como vocês devem lembrar, naquele slide no começo da apresentação. Isto aí é um banheiro coletivo no mesmo lugar, em Nairóbi. Até a cor da parede foi discutida com a comunidade local. Nesse banheiro existe vaso sanitário, chuveiro, para pessoas que não têm nada disso dentro de casa. Este serviço é cobrado, a uma taxa irrisória, e se pagar um pouquinho mais, ganha-se o direito a usar sabonete, para resolver o problema deles, lá, pois é preciso respeitar as necessidades das pessoas. A questão da visão humanista. Saturnino de Brito, cem anos atrás, escreveu o seguinte: “A ordenação das cidades tem que garantir às populações mais higiene, bem-estar, facilidade de circulação, respeitando totalmente as belezas naturais e as lembranças arqueológicas.” Cem anos atrás, e hoje temos gente que não consegue raciocinar dessa maneira. Por que é que um engenheiro,

projetando saneamento, está falando de facilidade de circulação, em bem-estar? Por que ele não está falando de água 24 horas por dia, etc.? Ele vê gente ali. Não são coisas abstratas, é gente.

Agora vou falar de outra categoria. O gestor e o povo, novamente com a mesma ressalva que eu fiz antes. Aqui, quero fazer uma homenagem ao gestor que é o contrário disso tudo. Para mim, o melhor gestor público que eu já conheci na minha vida, o Marcos Montenegro, e que temos o privilégio da presença dele aqui conosco e, a tarde, ele irá conversar conosco. O primeiro grande problema do gestor é quando ele não conhece a realidade. Ele, por não saber qual é a realidade, não identifica o problema. Ele não vive o problema, portanto não dimensiona o sofrimento. Não sofrendo o problema, evidentemente, ele perde totalmente o senso de urgência para resolver as questões. Aqui vou contar mais uma historinha. Cheguei num lugar e o chefe do local disse a mim: “Toninho, estou muito preocupado: a falta de água nessa cidade está numa situação ruim há tanto tempo e eu já estou aqui arrancando os cabelos – não sei o que fazer”. Enquanto conversávamos, um caminhão pipa estacionou junto ao escritório e abasteceu a caixa d'água do escritório. Quando ele terminou de falar, perguntou a mim: “E você, o que é que sugere”? Eu disse “O que eu faria é acabar com seu caminhão pipa”. Ele então olhou para a minha cara e disse: “Mas um caminhão pipa que eu economizar aqui não vai resolver nada”, respondi, “mas você vai começar a sofrer com a falta de água...” Aí você vai passar a ver o problema com outra visão, completamente diferente. Eu garanto que sua preocupação vai aumentar muito mais e você vai colocar muito mais energia para resolver. Então, o último lugar a receber água vai ser o seu escritório. Vamos ver se não resolve rapidamente?”. Eis que ele resolveu, “rapidinho”. A cultura dos gabinetes, a questão das formalidades e das burocracias: Wladimir já falou sobre isso aqui, antes. A corrida de obstáculo, agora muito piorada pela grande pressão dos tribunais de contas, que devem fiscalizar - é importante fiscalizar, pois tem muito bandido solto que deveria estar na cadeia – mas ficam também inibindo qualquer pessoa que queira fazer as coisas de um jeito um pouquinho diferente do normal. Qualquer pessoa que quer fazer um pouquinho diferente acaba colocando a cabeça muito pra fora, daí leva uma “porretada” e volta pro lugar. Não vale mais a pena correr certos riscos, como gestor público, e eu falo como ex-gestor público. É preciso ter menos atenção com as formalidades e as burocracias e olhar um pouco mais o resultado. Esse é um desafio grande para o gestor, para que consigamos atingir a democratização. Cultura corporativista. Não estou falando só da COMPESA, estou falando de todas as empresas, estaduais, municipais; a corporação tem uma dificuldade enorme de prestar contas. Não gostam de prestar contas do que estão fazendo, então é preciso vencer essa cultura e começar a ter que prestar conta. Quando é que vai fazer, quanto vai gastar e se não fizer.... Sabe? É a mesma porrada que a gente leva como gestor público do tribunal de contas, é preciso aplicar se não cumprirem metas. É preciso ter metas! Hoje essas empresas todas – aqui não estou defendendo nem A nem B, estou criticando a maioria delas – não têm metas, não prestam contas e a tudo segue conforme seja possível. Há também a cultura do medo e da autopreservação. Já falei a história do tribunal de contas, não vou repetir, e hoje, com essa história das mídias sociais, internet, blog e tudo mais, todo mundo fica com muito medo e fica querendo se preservar. Não querem aparecer. São desafios para vencer, para

fazer diferente. As superações necessárias: Isso vem de uma experiência na Índia. Uma mudança de atitude dos técnicos entre si e com a comunidade, dentro da organização, passar a tratar os usuários como cidadãos e entre os técnicos e as entidades parceiras. Além dessa mudança de atitude, é preciso ter uma mudança de perspectiva, de disponibilizar o acesso para cumprir o dever de prestar o serviço. Vamos falar da COMPESA, ao invés dela simplesmente passar o cano na frente, colocar a ligação de água e dizer “aqui está” não serve. É preciso se preocupar com o lado de lá, inverter o ponto de vista. De funcionário para servidor e de eficiência para sustentabilidade. Não basta só ter bons resultados. É preciso que eles sejam sustentáveis e que eles se mantenham no tempo. Velhas perspectivas, velhas abordagens não estão dando conta. Tem uma piadinha que diz que o principal sinal de loucura é ficar repetindo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Não dá, né? Se você repetir a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Tem que fazer diferente a cada tentativa. Nossas abordagens não estão só insuficientes, elas são inadequadas. Precisa haver uma profunda mudança nessa abordagem. Só tem uma alternativa: uma introspecção sob a forma de ver e de se relacionar com a comunidade. É preciso compreender a dimensão humana da mudança e ir atrás de intervenções que não apenas mexam nas organizações e nos métodos, nos processos e fluxogramas, mas que vá discutir os valores, a ética. Somente mudando isso em cada um é que nós vamos realmente conseguir atingir resultados.

Esteban tinha me pedido exemplos de experiência internacional. Esta é uma experiência que teve lugar na Índia e está em andamento até hoje. Os engenheiros sentados no chão discutindo entre si, com a comunidade. Essa fotografia poderia ter sido tirada aqui em Recife, também, porque fizemos isso aqui, mas não há outra saída. Tem que ser dessa forma. Obrigado pela atenção.

“O que significa ‘democratizar’ a gestão e o acesso a serviços públicos de saneamento?”

José Esteban Castro, Escola de Geografia, Ciência Política e Sociologia (GPS) e Instituto de Pesquisa sobre a Sustentabilidade (NIREs), Newcastle University, Reino Unido

Vamos, então, discutir essa questão: o que queremos dizer quando falamos em democratizar a gestão e o acesso ao serviço de saneamento? É uma pergunta pertinente, pois a palavra democracia, assim como muitas outras palavras, após tamanha vulgarização do termo, tendem a perder, ou pelo menos nós tendemos a perder, o sentido do que ela significa. São palavras que valem a pena revisitar. Repensar. O que significa, realmente, na prática essa questão de democratizar? Este é exatamente o tema central do nosso projeto, que estamos de alguma forma lançando, hoje, nesta reunião. Nossa preocupação central é a democratização do governo e a gestão dos serviços, através das inovações sociotécnicas. As inovações sociotécnicas como um meio através do qual pretendemos realizar nossos objetivos. Porém, o que significa democratização, nesse contexto? O que é que precisa ser democratizado? Quem são os atores que democratizam, ou que devem ser democratizados? Que forma assumem? Quais são seus mecanismos? Melhor ainda, por que a democratização é importante? Estas são perguntas pertinentes, pois quando a pessoa analisa a história de países que atingiram a meta de universalizar os serviços, a realidade é muito dura. Descobre-se que muitas vezes eles foram universalizados muito eficientemente num contexto de falta de democracia, como nós entendemos a democracia. Na verdade não faz falta democracia para universalizar os serviços de saneamento. A verdade é dura. Por que, então, insistimos na democracia? Esta é uma pergunta que eu vou deixar suspensa no ar para retomar em seguida. Contudo, é uma questão bastante importante. Eu também tenho uma piada para contar. Por exemplo, o gerente de uma das grandes empresas privadas de água do planeta, uma inglesa, me disse uma vez: “Eu não volto mais para o Brasil! Não pode ser! Você faz um contrato, vem uma eleição, vem um novo governador que diz 'agora não quero mais este contrato'. Nós vamos trabalhar na China! Na China, se o governo diz que vai fazer um contrato por trinta anos, você pode ter certeza de que será dessa forma”. Democracia não é necessariamente o interesse de muitos dos atores. Atingir metas não requer a democracia. Este é um tema muito interessante de ser discutido.

Na verdade, algo que vem facilitando a vida dos pesquisadores sociais foi que o Terceiro Informe Mundial da Água da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de 2006 começou, na página 1, com a seguinte declaração: Há uma crise mundial da água, mas na verdade, essa crise da água “é uma crise de governabilidade”. Essa é uma declaração importante, feita num documento eminentemente técnico. Assim como perguntamos “o que significa democracia”, nós perguntamos, também, “o que significa governabilidade”. O que eles querem dizer quando falam que a crise da água é uma crise de governabilidade? A verdade é que não existe um consenso sobre o significado. Nem sobre o que a democracia significa, nem sobre o que governabilidade significa. Há contradições e opiniões muito diversas. Nossa

opinião, neste projeto também, é que no centro da democracia e da “governabilidade” temos os problemas da desigualdade social estrutural. Não falamos meramente de diferença entre as pessoas. Falamos de desigualdades estruturais e, particularmente, as injustiças e o que chamamos de “indefensibilidade”. Pessoas, grupos sociais, que não podem defender-se destas injustiças e desigualdades estruturais, muitas das quais se expressam como desigualdades e injustiças derivadas do governo e a gestão da água e dos serviços públicos essenciais. Isto, para nós, está no núcleo do processo democratizador.

Obviamente, isto também está relacionado a uma outra palavra muito usada, porém usada de forma frequentemente controvertida ou imprecisa, que é “cidadania”. Também precisamos perguntar “o que significa isso aí?” Por isso falta uma clareza conceitual, mas não temos tempo para entrar em muitos detalhes. Contudo, é bom dizer isto. Como muitas outras palavras que usamos em nossos países, estas palavras “democracia”, “cidadania” surgiram da experiência de países da Europa, como a França que está presente aqui através de alguns participantes na Conferência, ou os Estados Unidos. E, muitas vezes, esses conceitos não têm a mesma referência empírica, histórica, nos nossos países. Temos tomado estas palavras emprestadas, e as utilizamos aqui, porém sem raciocinar criticamente a seu respeito com o intuito de definir de que maneira estas palavras se aplicam às nossas realidades. Realmente são conceitos que têm uma origem histórica bastante específica. Na França, uma revolução. Cortaram a cabeça de um Rei e uma Rainha e instalaram certos princípios. Isto aconteceu em poucos países da América Latina, com exceção do México, por exemplo, onde houve uma verdadeira revolução camponesa, que posteriormente foi traída. Poucos outros países da América Latina tiveram uma transformação social tão radical como a que deu origem ao conceito de cidadania, ou ao conceito de democracia que hoje utilizamos. Devemos nos lembrar disto, do contrário criamos uma fantasia.

Na verdade isto é muito bem demonstrado no caso da gestão de serviços públicos. Na literatura oficial dos últimos vinte anos, quando se fala de “governabilidade”, por exemplo, nos documentos do Banco Mundial, ou do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas também nos documentos de política pública de nossos governos, de direita ou de esquerda – não importa – tende-se a definir o conceito da seguinte maneira: como uma parceria entre três setores: o setor público, o setor privado e a sociedade civil.

Ela é representada desta forma:

Figura 1. Esquema da governabilidade

Vocês encontram essa figura num artigo de um economista do Banco Mundial, mas vocês encontram essa figura num artigo de um economista do Banco Mundial, mas encontram também o mesmo conceito no site do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento (PNUD), simplesmente para exemplificar. Nessa visão, a governabilidade é apresentada como se o Estado, o setor privado e a sociedade civil fossem parceiros com parcelas iguais de poder. Somos todos parceiros neste negócio. Esta é a ideia de “governabilidade” que predomina em grande parte da literatura das políticas públicas. Na verdade, devemos ser muito críticos deste tipo de visão, que chamamos de idealizada, e que também podemos chamar de ideologizada. Entretanto, há outras visões da “governabilidade” que incluem outros elementos. Por exemplo, dos cientistas políticos da Noruega que fizeram um estudo sobre a governabilidade do meio ambiente na Europa ofereceram uma definição de governabilidade que eu acho muito pertinente para nossa discussão. Para eles, o foco da governabilidade tem que ver com os fins e os valores que a sociedade vai defender e os meios que a sociedade vai utilizar para defender esses valores e perseguir os seus fins. A governabilidade, segundo eles, tem a ver com o exercício do poder social e político. Não é meramente uma questão administrativa, de gestão, de parceria utilitária. Efetivamente, a governabilidade tem a ver com o poder, e isso poucas vezes se discute quando se fala em governabilidade do meio ambiente, do saneamento. Por suposto, também, deveríamos acrescentar que a governabilidade não só tem a ver com fins e valores mais também com definir que interesses materiais são defendidos pelas políticas públicas. Por exemplo, os interesses de quem são defendidos por uma política de privatização dos serviços de saneamento?

Em relação ao conceito de cidadania, que não temos tempo de discutir mais do que brevemente, temos também uma longa trajetória. Como disse o Vice-prefeito hoje, em toda América Latina absorvemos muita influência da Revolução Francesa e da Revolução Norte-Americana, e precisamente isso é relevante no caso da ideia da cidadania. Na verdade, em princípio, quando falamos em cidadania, na cultura política ocidental, falamos basicamente dos chamados direitos civis da cidadania, particularmente o direito de propriedade privada e o direito de defender-se numa corte de justiça. Posteriormente,

surgiram os direitos eleitorais, primeiro para os homens proprietários, posteriormente estendidos a outros homens, e, tarde demais, para as mulheres, que só vieram adquirir este direito no século XX, em muitos casos. Também no século XX se consolidaram os direitos denominados “sociais”, como o direito a saúde, a educação básica, e a os serviços públicos essenciais. Esses direitos, que incluem o direito aos serviços de saneamento básico, não foram aceitados por todos os atores, e por exemplo a tradição política liberal que defende o livre mercado como princípio fundamental da organização social sempre recusou aceitar que o acesso à os serviços públicos essenciais é um direito de cidadania: para eles esses serviços devem ser fornecidos como mercadorias por empresas privadas. Não foi por acaso que no ano 2010, quando as Nações Unidas declararam que o acesso a água é um direito humano, quarenta e um países se abstiveram de apoiar a declaração, entre outros, o país onde eu moro, Inglaterra.

Por outra parte, todos sabem, na América Latina, que a cidadania pode desaparecer como que por meio de mágica. Não só por meio de ditaduras, mas também por meio de políticas públicas que removam os direitos cidadãos, como acontece, por exemplo, com as políticas de privatização de serviços públicos essenciais. Na prática, só uma parte da população pode exercer os direitos de cidadania mais ou menos plenamente, quer dizer, ser verdadeiros cidadãos, e com frequência trata-se de uma parte pequena. Para a maioria da população a cidadania pode ser algo fictício, pois nunca pode gozar dos mínimos direitos. Ter direito a um litro de água limpa por dia, por exemplo. Existe 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm. E a situação é ainda pior no caso de um serviço tão básico quanto o esgotamento sanitário. Então, o que queremos dizer quando falamos em cidadania? Quando falamos em coisas concretas, imediatamente começam as contradições. A cidadania inclui, além das coisas sobre as quais falávamos antes, cada vez mais, de forma crescente, o direito a participar na vida pública da sociedade. Embora, reconhece-se que o direito à informação é fundamental para que os cidadãos possam participar. É aquilo que Toninho estava falando. Coisas como “como se deve governar a água?”. As pessoas em geral não sabem como se governa um país, muito menos como se governa a água ou os serviços básicos de saneamento, para dar um exemplo. O setor de saneamento básico é um setor pouco transparente. E, sem embargo, a cidadania dá direito a este ponto. Vocês aqui no Brasil têm um debate que tem contribuído bastante nesta área, especialmente em relação ao que vocês chamam de “controle social”. Eu sempre uso aspas, pois, em espanhol, “controle social” pode ser compreendido de um modo diferente ao que vocês usam aqui. No meu entendimento, vocês interpretam esse conceito como o controle das políticas públicas por parte da cidadania concreta, substantiva. Não só nos papéis. Realmente sabe-se agora que, para obter controle social efetivo, não basta ter uma boa lei. O Brasil já possui uma lei muito boa, uma lei de saneamento. Contudo, sabemos muito bem que só as partes administrativa e legal não são suficientes para o controle social. Por quê? Porque o controle social tem uma natureza fundamentalmente política e a efetividade e o controle social cidadão dependem da estrutura de poder e das condições políticas. Para ilustrar o que eu quero dizer: na tradição política dominante, que chamamos de liberal representativa, a democracia representativa, a pergunta que surge é “quem tem direito a participar em uma democracia representativa?”. A resposta é “os que participam são os especialistas técnicos e os políticos profissionais”. Por exemplo, no

setor de saneamento, são os engenheiros, os que dominam a gestão técnica, os gestores de política pública especializados, ou os políticos eleitos para representar aos eleitores. São eles os que participam em uma democracia representativa. Há uma restrição sistêmica da participação do resto da população. Não cabe, numa democracia representativa, que a maioria das pessoas participem. Para isso temos os representantes. Há outras formas de estrutura de poder político onde a resposta à pergunta “quem participa?” é: “todos participam”! Há a inclusão popular. Eu acredito que essa é a noção de controle social que se intentou introduzir aqui no Brasil e que formou, inclusive, parte da Lei Nacional de Saneamento Básico aprovada em 2007, a qual incluía esse tipo de característica participativa. Nesse modelo, não participam somente os especialistas e os políticos profissionais nas decisões, no monitoramento, na validação das políticas públicas. A população também participa das decisões políticas. Embora, a implementação prática desse princípio claramente deixa muito a desejar. Na realidade, isso acontece em todos os lugares. Há poucos exemplos de participação cidadã substantiva. Eu moro na Inglaterra. Não vou falar do exemplo inglês, mas a Inglaterra é um dos berços da democracia ocidental e eu posso dizer que no setor de saneamento quase não há participação. Virtualmente não há participação, embora seja uma democracia.

Então, esse assunto do controle social, ou mais amplamente falando, o assunto da participação cidadã, nos propõe algumas questões. Quem exerce o controle social? Para quê? Como? Para o benefício de quem? O problema é que o setor público historicamente, e certamente na América Latina, não tem sido caracterizado pela promoção da participação social, com poucos exemplos; certamente não no setor de saneamento. Agora, como bem sabemos, e já se discutiu, há uns quinze, vinte anos, começaram a ser introduzidas políticas segundo as quais seria promovida uma maior participação da população com a introdução do setor privado na gestão. Essa foi uma política, por exemplo, do Banco Mundial. Hoje, sabemos que isso na verdade não acontece. Em muitos casos, o problema da falta de participação se aprofundou. Não podemos dizer que o estado era democrático. Ele não foi democrático historicamente. Porém a privatização dos serviços frequentemente tornou o sistema muito menos democrático, pois a gestão privada assume que a informação da gestão empresarial é propriedade privada, não é informação que deva ser aberta ao público em geral, e as decisões de gestão também são privadas, são decisões empresariais que não devem ser abertas a discussão pública. Claramente, onde os serviços continuam sendo públicos igualmente não necessariamente se tornam mais democráticos por isso. Essa é uma lição importante das nossas pesquisas.

Desde uma perspectiva mais ampla, é muito importante propor-se o processo de democratização, não apenas no setor do saneamento, mas na sociedade na sua totalidade, em várias dimensões. No caso do saneamento, há várias dimensões centrais. A luta pela democratização não é representada apenas pelas pessoas participando nas ruas, fazendo manifestações... essa é uma parte importante mas não suficiente. Também há outras dimensões fundamentais do processo de democratização, como a dimensão físico-natural dos recursos hídricos ou a dimensão da gestão, que é a que estamos falando aqui. Também há a dimensão política e, é importante dizer isto aqui na universidade, há uma dimensão intelectual do processo de democratização. O conhecimento produzido na universidade é também parte da luta pela democratização. Ou seja, a luta está aqui dentro da universidade

também. E isso é muito importante que seja reconhecido porque não existe consenso em torno do assunto da democratização em torno de temas muito cruciais em nenhuma sociedade. Não só aqui no Brasil. Em nenhuma sociedade. Por exemplo, acabei de dizer que não existe consenso sobre o fato de que ter um litro diário de água limpa é um direito! Não! Quarenta e um países se abstiveram de votar! Países muito civilizados. Como pode um litro de água limpa não ser um direito? Não é para muitos. Então, esse é um assunto que ilustra o que queremos dizer. A complexidade do processo de democratização. Outro exemplo é a falta de acordo sobre qual deve ser o papel do setor público e do setor privado? Outro tema sobre o qual não há consenso. Já vimos aqui algumas demonstrações deste debate.

Por último, então, como forma de provocar o debate, vou apresentar algumas proposições. Primeiro, como temos postulado em alguns trabalhos em relação à história do saneamento, historicamente temos tido pelo menos três formas de gestão: uma forma altamente tecnocrática – eu diria, inclusive, autoritária – de gestão, onde não se espera que o cidadão participe, opine e nem sequer esteja consciente do que acontece. Isso não quer dizer que elas não funcionaram. Muitas vezes essas formas autoritárias resolveram problemas. Por isso eu disse que a relação entre democracia e eficiência não é tão simples não. Em segundo lugar, há formas de gestão que permitem ou induzem formas restritas de participação. E também, finalmente, temos formas de participação vindas de baixo. Acredito que o Brasil tem dados excelente exemplos disso, que procura a democratização da gestão do setor de saneamento básico. E exatamente alguns dos exemplos que discutiremos e estudaremos no nosso projeto DESAFIO apontam para isso – formas participativas que às vezes surgiram dos grupos sociais emergentes e chegam a se transformar em políticas públicas. Vou parar por aqui, porque creio que isso ilustra um pouco por onde poderíamos tratar desse tema, sobre o que significa a democratização. Obrigado.

Síntese do debate plenário – Parte I

Léo Heller – Coordenador

Obrigado, Prof. Esteban. Nós teremos agora uma rodada de discussão que infelizmente não poderá ser muito dilatada. Temos uma relação de cinco pessoas inscritas. Nós teremos a oportunidade de outros momentos de debate

Jan Bitoun, Professor Dep. Geografia – UFPE.

Eu queria fazer uma pergunta acerca da questão da informação como elemento essencial de inovação para a democratização. O meu ponto de partida é que a informação divulgada sobre os serviços de saneamento é sempre truncada e sempre feita do lado da oferta e não cola, não adere, às condições reais da demanda. Um exemplo: já que escolheu a Grande Recife como laboratório – rapidamente – o triângulo de cima da apresentação do Professor Esteban que dizia “acesso a água e saneamento”, na realidade no nosso caso a população só tem esse acesso a partir de práticas privadas, como furar poço – alguns cadastrados. O povo fura poço e o povão – alguns deles – também furam poços, nesse caso são poços clandestinos. E não temos informações amplamente divulgadas sobre essa forma de abastecimento de água que compromete o futuro das águas do subsolo e de superfície, e até o presente. Da mesma forma, não sabemos até que ponto a companhia pública utiliza poços para complementar os serviços insuficientes de abastecimento de água, por exemplo, na região metropolitana norte. Abastecimento de água ainda racionado. O racionamento é generalizado, mas ele é vivido diferentemente a partir de práticas privadas. O povo tem reservatório e caixa d’água. Seja familiar, seja condominial, e o povão não as tem. Portanto, vive o racionamento de forma muito direta. Esgoto. O esgoto é coletado em partes da cidade através de coletor de esgoto, mas não sabemos o quanto vai para as estações de tratamento. Parece-me que o esgoto dos bairros mais chiques da cidade chega diretamente aos mananciais, aos rios, aos canais e pouco é tratado em estações de tratamento. E uma outra parte do esgoto coletado é coletado através de galerias pluviais, através de prática privada de ligações com as galerias pluviais. Portanto, essa falta de informação relacionada às práticas concretas do que efetivamente faz o setor público e do que efetivamente é feito pelos cidadãos, sejam eles do povão ou do povo para ter água e se livrar dos seus esgotos, temos que partir de uma informação mais fidedigna para que possamos realmente ter uma democratização da gestão do sistema. Em suma, a grande maioria da população já utiliza a privatização – o sistema já se utiliza de formas privadas para resolver a sua questão. É isso.

Jaime José da Silva, Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco (SINDURB-PE).

Bom dia a todos e a todas. Eu quero parabenizar os organizadores deste encontro e a todos os que estão neste encontro. Meu nome é Jaime José da Silva, sou Diretor do Sindicato dos Urbanitários e faço parte dos movimentos sociais junto com a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE). A pergunta que eu faço à mesa, e principalmente ao companheiro Wladimir e Toninho, é a seguinte: o governo de Pernambuco, dizendo que vai democratizar o acesso a todos os pernambucanos, particularmente da área metropolitana norte, mais o município de Goiana, vem

implementar uma parceria público-privada, entregando o que já está construído, que foi construído com o dinheiro dos pernambucanos, para o capital privado. Para o capital, o lucro. Para o “povão”, como foi dito aqui pelos professores, o custo. A pergunta que eu faço é a seguinte: no governo Lula, não faltam recursos para desenvolver o saneamento, está aí o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), conforme informação do Secretário, Dr. Almir Cirilo. Toninho, que foi um dos grandes secretários que o Recife já teve, e fez a maior conferência de toda a história deste município, porque após 500 anos de existência do Brasil, Recife fez sua primeira conferência de saneamento, e nós do Sindicato tivemos o prazer de arregaçar as nossas mangas, ajudando a desenvolver essa conferência nos morros, altos e favelas. A pergunta que eu faço é isso... a melhor forma de democratizar o uso da água para o povo de Pernambuco, desta região, que é o que o governo está fazendo, que é o protótipo para o Brasil... porque na minha avaliação vai ser... para o povão, a exclusão. Se ainda tem, ela vai aumentar. E para o capital, o lucro. Eu não sou contra o processo de parceria público-privada, se a COMPESA tem dificuldade de desenvolver cada vez mais o saneamento. Por que não se faz essa parceria público-privada, essas experiências, na expansão? O que está expandido fica com “o público”. O que precisa ser expandido chama-se “o privado”. Use o seu dinheiro, e não pegue dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do meu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não pegue recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver esses serviços. O capital privado que tem recursos fora da Europa, que não sabe talvez o que é investir, e quer investir nos países de terceiro mundo para que fiquemos cada vez mais reféns, quer fazer isso. Por que esse modelo que não deu certo lá na Europa, não deu certo na Inglaterra, não deu certo nos outros países e quer ser transportado para o Brasil? Muito obrigado a todas e a todos.

George, Sindicato dos Urbanitários-PE.

Meu nome é George, sou dirigente sindical também, e nem por isso nós somos um sindicato corporativista, principalmente somos um sindicato cidadão. Nós entendemos que a democratização nos serviços de saneamento só se sucederá se houver um controle social, e esse controle social está fora da privatização e PPP, porque nós entendemos que PPP é uma privatização travestida, ou pior, é a ovelha negra da privatização. Sim, se a privatização é ruim, imagine a “ovelha negra”... é bem pior... ou então a “ovelha branca”, como quiserem. Nós podemos falar sobre isso porque estamos diretamente dentro desse projeto. Logicamente contra ele, totalmente contra. Então eu queria colocar algumas afirmações aqui...Eu queria retificar. A afirmação aqui sobre o conceito de universalização. Na realidade nós não sabemos realmente o que é universalização. Não é 90% como se está colocando aqui, como está se falando. É 82%, esse projeto. No caso, ficaria quanto? Dezoito por cento que nós sabemos que os doutores aí falaram que é aquelas áreas de palafitas, aquelas áreas, como é que se diz, que não pode chegar os serviços, aquelas áreas onde... a favela que não foi falada, também não foi falada quando foi apresentado. OK? Esse conceito de universalização é muito subjetivo. Risco da iniciativa privada...? Não em Pernambuco. Em Pernambuco a iniciativa privada não terá risco. Ela terá uma taxa interna de retorno obrigatória – assinado no contrato – de 8,2% sobre o faturamento. É sobre o faturamento, e não sobre a arrecadação. É bom que todos

saibam disso, porque às vezes passa essa informação e esse é um dos grandes ruídos deles. E outra coisa, que tem várias, que eu não vou citar por causa do tempo. Uma, a partir da assinatura desse acordo em Pernambuco, como se diz, é o espelho para o Brasil, a empresa já terá automaticamente 50% de toda a sua arrecadação, da sua fatura, aliás, porque em arrecadação nós não chegamos a 100%, 50% da fatura repassada para o ente privado, no primeiro ano sem colocar um tijolo. No segundo ano, será 70% e no terceiro ano 85% respectivamente, quando ele começará a trabalhar realmente, se for trabalhar. Companheiros, nós temos que fazer uma reflexão sobre esse projeto e temos saída sim. Como não? O companheiro esqueceu de dizer, dentro desse invólucro que ele elencou aí, a corrupção política, o fazedor de caixa dois. Nós precisamos entender que quem está inserido na corrupção, bancos de caixa dois. E na minha avaliação, essa Parceria Público-Privada (PPP), depois que os técnicos e os engenheiros nos colocaram, fizeram um estudo profundo – não precisou ir na Índia. A Índia está fazendo lá, e nós já fizemos aqui... a viabilidade de a própria empresa fazer esse trabalho, esse trabalho de universalização de 82%, em 10 anos, e a proposta da iniciativa privada é 12, com os dinheiros que vão ser alocados, advindos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de planos das prefeituras, nós faríamos em 10 anos, como fizemos... ficou colocado aqui que colocou 50% de água a mais no Recife... que foram os técnicos da empresa que fizeram isso. Então, gente, nesse bojo aí, tem uma proposta. Vamos cuidar também da reforma política, porque no bojo da reforma política vem o financiamento público de campanha, porque na minha ideia, na minha cabeça, se houver [incompreensível], ninguém precisaria ir atrás de caixa dois. Então é corrupção política e nós estamos andando no mesmo viés para esse debate. Muito obrigado.

Wilson Lapa, Presidente do Conselho de Moradores de Brasília Teimosa- COMUD. Boa tarde a todas e todos. Muito já foi colocado. Eu não quero estar nem repetindo as indagações e perguntas que aqui foram feitas... eu queria somente deixar registrado... meu nome é Wilson Lapa, aqui eu represento ou falaria em nome do Fórum do PREZEIS, também pela COMUD de Brasília Teimosa, que é o bairro onde eu moro e sou o presidente. E citaria e deixaria aqui somente como registro. Falou-se na água de qualidade. Eu não me lembro sinceramente quando foi a última vez que eu pude beber um copo de água da COMPESA. A gente tem que infelizmente comprar garrações de água mineral. E, segundo, em Brasília Teimosa foi implantado esgotamento sanitário há cerca de 20 anos atrás, e até hoje infelizmente ainda não disse a que veio. Eu me lembro de que quando nós tínhamos fossas em nossas casas, no quintal das nossas residências, eu nunca soube de história de fossa estourada e fezes – perdoem-me a expressão popular – correndo a céu aberto nas ruas. E hoje, dentro de Brasília Teimosa, para quem assistiu, por exemplo, uma emissora de televisão no sábado passado, estava eu mais uma vez lutando e brigando. Hoje, em Brasília Teimosa, a média é de 25 ruas com esgotos correndo a céu aberto. Quando foi implantado na comunidade, foi prometido e foi dito que era para melhorar a qualidade de vida da comunidade de Brasília Teimosa e repito: até hoje infelizmente o esgotamento sanitário dentro da nossa comunidade não disse a que veio. Obrigado.

Neide Maria de Santana, Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLN-PE). Bom dia para todos que estão aqui presentes, senhoras, senhores e senhoritas e o pessoal de outros países que está aqui. Sou Neide Maria de Santana, conhecida como Neide Santana. Sou da Coordenação do MNLN de Pernambuco, sou da Associação de Moradores do Barbalho e também faço parte da Comissão, junto com o Sindicato, contra a privatização. Eu gostaria de saber até quando nós, “povão”, vamos conviver com essa qualidade de esgoto a céu aberto e essa péssima qualidade de água que estamos tomando, e com essa indústria de água mineral que está aí, que ninguém combate. E dá para perceber que você tem que estar tomando aquela água, porque infelizmente os governantes de todos os países, que não só é aqui, não faz um tratamento na água. Eu convido quem quiser ir aqui, na Estrada do Barbalho, número 960-B, você vai ver uma tubulação de cano de água da COMPESA em cima daquela tubulação. Como é que a gente pode ter qualidade de vida? Como é que o povo pode ter saúde se não tem esgoto, se não tem água de qualidade? Porque a água da COMPESA, quando termina de tomar banho você fica se coçando. Falta vontade política. E aí? Eu quero uma resposta. Tá? Porque nós, organizados juntamente com o Sindicato dos Urbanitários, cobramos, fazemos passeata, agora será que a privatização é a coisa mais certa? Privatizar a água? Não. A gente quer uma água de qualidade, porque recurso tem. E a gente sabe que esgoto não dá voto, mas aí a gente precisa ter uma solução, para resolver. Porque estão aí os hospitais cheios de pessoas doentes por falta de uma qualidade de água e se matando naquelas águas que não tem nem flúor. As indústrias que estão abrindo aí. E a gente precisa combater essa indústria de água também. Porque a indústria de água, os governantes não têm interesse em fazer tratamento na água da COMPESA. E aí queremos uma solução e uma resposta. É isso aí o que eu tinha a dizer. Obrigada.

Léo Heller - Coordenador

Obrigado. Vamos passar a palavra aos componentes da mesa.

Martin Pigeon, Corporate Europe Observatory (CEO), Holanda.

Geralmente as empresas públicas dizem que estão realizando privatizações porque a tendência delas é dizer que estão apenas assumindo parte do processo de gestão. Que não estão tentando o controle da água propriamente dita, e é verdade, porque elas só estão interessadas nas partes mais lucrativas do sistema, e não no sistema como um todo, porque geralmente o sistema é grande demais para elas. Querem apenas a parte mais suculenta, o filé mignon. E esta é a minha primeira observação. Não sei se isso se relaciona com o que já foi dito aqui.

Uma outra observação que eu também teria e gostaria de desenvolver um pouco mais, já que está também no livro, mas que poderia, talvez, ter consumido muito tempo, por isso não citei antes, é que o trabalho que temos feito sobre a remunicipalização é inseparável e que José Esteban Castro tocou muito nesse assunto na sua intervenção, a partir da questão da gestão democrática e da gestão democrática progressiva.

Quando escrevemos o livro, primeiro criamos um livro de indicadores da gestão progressiva, como transparência, prestação de contas, etc., mas é preciso entender também que o nosso entendimento das questões públicas é um papel também dos controles democráticos. A apropriação das coisas. Ou seja, a propriedade é um dos pequenos aspectos do debate, mas o controle democrático e a prestação de contas talvez sejam coisas que são mais importantes que outras, a chamada accountability.

A última observação, é que eu disse na minha apresentação que era impossível separar a dimensão urbana do problema da dimensão rural. O que estamos testemunhando aqui na Europa é que há um crescente impulso para a privatização dos dois ambientes dessas duas dimensões, não só a rural, como também a urbana. Eu estou aqui também falando de coisas como, por exemplo, barragens ou açudes e uma coisa com a qual estou profundamente preocupado, e que queria compartilhar com vocês aqui, é que existem muitas formas de privatizar a água e provavelmente a forma mais preocupante no meu entendimento, neste momento pelo menos, é uma privatização indireta, de fato, pela tecnologia. O fato de que nos baseamos cada vez mais em soluções tecnológicas intensas em termos do uso de recursos, para fazer com que a água continue sendo uma água da qualidade, de uma água potável.

Na Europa, estão considerando agora coisas como, por exemplo, técnicas como o bombardeamento de nuvens, recarga de aquíferos ou das áreas do lençol freático, etc., tudo isso são desafios muito interessantes, pois tendemos a ver geralmente os melhores exemplos, ou seja, vemos formas opostas. Em algumas cidades, pelo menos na Europa, não porque o nosso trabalho é o melhor, mas pelo menos é isso o que eu sei, é que nós vemos que os sistemas urbanos fazem parcerias com os produtores agrícolas, por exemplo, no sentido de que nem eles nem a indústria poluam o meio ambiente. Em algumas poucas cidades em que isso aconteceu, e já tem acontecido há muito tempo, esse processo é muito mais barato para evitar a poluição do que para eliminá-la. Então, esse é exatamente o tipo de exemplo sobre o qual as empresas privadas de águas não querem ouvir falar, porque a poluição é o mercado deles, pois no final das contas, as empresas, aqui chamadas empresas de águas, estão vendendo filtros e tubulações, portanto o mercado delas é a poluição. Daí essa é uma forma de estruturar este debate, e acho que devemos insistir em um aprofundamento maior deste assunto, mas não quero me prolongar muito e desejo a vocês tudo de bom durante as suas apresentações e para este evento como um todo. Obrigado.

Antônio Miranda, Membro do Conselho de Assessoramento ao Secretário-Geral da ONU para Assuntos de Água e Saneamento (UNSGAB).

Bem, obrigado, Léo. Rápidos comentários. Primeiro, concordar integralmente com tudo o que o Professor Jan Bitoun falou da questão da informação. Informação é básico para qualquer exercício de democracia. Quero dizer que vivemos essa realidade que ele descreveu aqui na cidade, e eu desconfio, e talvez esse seja um tema interessante para pesquisa, Jan, que nós tenhamos um dos mais altos consumos per capita de água mineral do país. Se considerar o garrafão de 20 litros, aqui deve estar na frente de qualquer outro lugar, porque é um consumo enorme. Das preocupações que foram levantadas pelos

companheiros urbanitários, eu comungo delas todas. Todas. A universalização de 90% é a declarada, mas nós já sabemos que os números se aproximam dos 80%. Para os que não estão entendendo essa conversa, a PPP de esgotamento sanitário da COMPESA vai deixar de fora 20% da população, exatamente a mais necessitada. Então, não está dentro do objeto. Digamos que a PPP funcione muito bem, digamos que tudo corra maravilhosamente bem, os 20% mais pobres da região metropolitana do Recife, é uma pena, não serão atendidos. Nem em 12 anos, nem em 25, nem em 35. Estão fora! Então, o que é que vai ser feito pelo poder público para atender a essa população? Não sabemos ainda. Estamos esperando. Precisa haver algum tipo de política pública para enfrentar essa realidade. Repito o que começou como universalização já virou 90%, admitidamente, e os técnicos que trabalham mais proximamente com essa realidade dizem que na verdade a área que não vai ser atendida pela PPP chega aos 20%, não da área, mas 20% da população, que é o que interessa aqui para nós. E dizer a Wilson e a Neide que infelizmente não tenho resposta para os problemas deles, mas que também, evidentemente, comungamos das preocupações e com a vontade de que as coisas se resolvam. Por último eu queria dizer que infelizmente me coloquei muito mal e fui muito mal interpretado, quando eu disse que deveria começar a falta d'água pela caixa d'água do escritório, está faltando água aqui nos banheiros [da universidade]. Alguém levou muito a sério esse negócio e parece que nós estamos com um problema que a turma da organização está tentando corrigir. Obrigado a todos vocês pela atenção e tenhamos todos uma excelente conferência.

Wladimir Ribeiro, Sociedade de Advogados, Assessor Legal do Governo Brasileiro em Legislação e Políticas públicas de Saneamento Básico.

Bom, na sequência, por causa do tempo, só situar uma coisa que o Sindicato dos Urbanitários –PE falou, George, é uma coisa importante, que é o seguinte: ora se questiona o contrato. O contrato tem uma [...] muito alta, o contrato não tem uma meta adequada, tudo bem, você pode corrigir o contrato. Essa é uma questão diferente da outra: por que fazer o contrato? Porque fazer o contrato é uma decisão que passa pelo município. O serviço é municipal. A questão que se coloca é a seguinte: como é que o município do Recife e outros municípios envolvidos tomaram essa decisão? Como é que a população participou dessa tomada de decisão? E esse aspecto é importante, porque o município pode fazer escolhas. Quer dizer, temos que respeitar as escolhas do município. O município poderia ter criado um serviço autônomo de água e esgoto, poderia ter celebrado um contrato com a COMPESA, poderia ter autorizado ou não a PPP. Então eu tenho que observar que tem um espaço político, que é o do município, e esse espaço político precisa ser fortalecido, e quando ouvimos falar aqui que a conferência de saneamento, quando Toninho era Secretário Municipal de Saneamento do Recife, tinha participação, etc., a pergunta é essa: a conferência que existia, continuou? Essa participação continuou? Houve a perenização da gestão transparente e participativa ou não? Então quando a gente fala de controle social, de instrumentos de participação, de reforçar a cidadania, se a gente não tem uma continuidade e não institucionaliza isso bem, às vezes mais cedo do que se imagina a gente tem uma surpresa. Então a questão que eu estou apontando aqui é anterior a isso, que tem a ver com o nosso tema aqui, que é democratizar a gestão dos serviços de saneamento. Então, se o município tiver a sua

gestão participativa, informada, debatida, essa questão que foi colocada aqui existiria? Ou estaria sendo encarada de outra maneira? Além disso, é bom dizer uma coisa importante. Claro que a gente não vai dizer que o setor privado não tem um papel no saneamento. Claro que tem. Quando a gente faz uma obra, quando alguém contrata uma obra, é uma empreiteira que faz a obra em geral. O que muda aqui é o tipo de contrato, mas em geral os operários de saneamento, inclusive o sistema produtor de água - Pirapama e todas as obras de saneamento do estado são feitas por empresas privadas. O que estamos falando aqui é o perfil do contrato que envolve aspectos que não são a mera execução da obra, mas a própria gestão. Para obtenção dos recursos. Aí fica o grande ponto que é o seguinte: quando você vai perdendo gestão, quando o poder público vai perdendo gestão, a gente vai perdendo a democracia, porque ao invés de uma universidade pública, se estivéssemos em uma universidade privada, eu acho que dificilmente haveria espaço para algum tipo de debate. Ou seja, em uma universidade pública a gente consegue ter mais espaço de participação social e mais uma intervenção do povo, ou do povão, que é o que mantém este estabelecimento. Eu aprendi aqui que o povo do Recife é “povo” e “povão”, não é isso? É isso. Agora, ao lado disso, dessa gestão pública, desse discurso, dessa democracia, tem uma questão concreta. Wilson Lapa quer que o problema do esgoto em Brasília Teimosa seja resolvido. A conferência, o debate, o documento, o plano, não resolveu o problema do esgoto em Brasília Teimosa. Ele quer a solução do esgoto de Brasília Teimosa. A Neide Santana quer a solução da água, quer uma água em que ela tome banho e não fique se coçando depois. Então o desafio está aí. Como fazer a gestão pública ser democrática e produzir resultados? Porque se não produzir resultados, essa é uma das armadilhas da democracia. Quando a democracia não produz resultados em termos dos direitos sociais, a gente perde a democracia. A Constituição de Weimar na Alemanha, no pós-guerra, no primeiro pós-guerra de 1919, foi uma das primeiras a declarar [...] e teve um déficit de execução enorme; quer dizer, os direitos sociais estavam no papel, mas não aconteciam na realidade. A evolução política alemã deu origem ao nazismo, e o nazismo, minha gente, não é algo de filme que a gente vê, é algo que aconteceu mesmo. Aquela calamidade toda que a gente vê na TV, achando que é ficção, aquilo é a realidade. Aconteceu num dos países mais desenvolvidos do mundo, com alto nível científico, a Alemanha, chegou àquele abismo. Por quê? Por causa da frustração do povo alemão com a democracia que não cumpre com os compromissos de realizar os direitos sociais. Foi um dos motivos. São vários, mas um deles é esse. Teve a consequência da primeira guerra mundial, e tal, mas esse que é um dos motivos. Então, a democracia – na verdade estou usando aqui como figura de linguagem para reforçar o que eu quero dizer: tem que ter democracia, mas tem que ter resultado. Nós temos que melhorar a gestão. E que alguma coisa vai mudar, vai mudar, mas se o processo de mudança não acontece internamente. Se a administração pública não se reinventa e não é capaz de dar respostas, haverá várias formas de fazer isso. Uma das formas que se encontrou é justamente se aumentar o nível de participação privada. Ou a administração pública se resolve ou vão resolver com ela. E aqui é um espaço para se pensar como a administração pública pode ser resolver. Como a administração pode melhorar e, no nosso caso, dar a resposta. Eu acho que aqui foi muito eloquente quando ao final da sessão de perguntas as pessoas colocaram perguntas concretas: eu quero a resposta. E é isso que está colocado na mesa. Muito obrigado.

Léo Heller – Coordenador

Antes de passar a palavra para o Professor Esteban para ele colocar as suas impressões finais e anunciar o prosseguimento do nosso evento não resisto em fazer um breve comentário. Em dezembro foi publicada uma matéria de opinião na Folha de São Paulo, por um cidadão que foi presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) alguns anos atrás, e o título da matéria era alguma coisa como “A Participação Privada como Caminho para a Universalização dos Serviços de Saneamento”. Eu li a matéria e comentei com Esteban, falamos “Puxa, vamos deixar esse sofisma ficar presente sem nenhuma reação?” e nós nos animamos e escrevemos uma réplica, que acabou não sendo publicada na Folha, mas que acabou sendo publicada em outros veículos. O que particularmente me incomodou e, creio que também, ao Esteban, é que nós estamos vivendo um momento no país de muito pouco debate, de muito pouca reflexão, e muito mais intensamente isso ocorre na área de saneamento. Então, algumas pessoas se arvoram a falar e a enunciar as suas verdades, e essas verdades acabam como sendo as verdades universais, as verdades absolutas. No caso particular do debate sobre a privatização, existe um grande desconhecimento, uma grande negação sobre um acúmulo que já existe de reflexão sobre isso, inclusive no nível internacional. Existem muitos e muitos trabalhos tanto aqueles que avaliam teoricamente o que significa a privatização de um monopólio natural, que é a característica dos serviços de saneamento, como trabalhos que avaliam experiências concretas, e muitas delas não foram experiências bem sucedidas de privatização em várias partes do mundo, inclusive nos países desenvolvidos. A gente cita, por exemplo, o caso de Atlanta, nos Estados Unidos, em que a população pediu para o operador privado sair da gestão. Então, basicamente essa é a referência que eu gostaria de fazer e chamar a atenção para a necessidade de que nos aprofundemos nas discussões, nas reflexões, e não aceitemos de uma maneira acrítica essas verdades que passam por aí. Eu sinto que existe um debate presente aqui na cidade, no estado, e é muito importante que esse debate seja alimentado por questões mais substantivas, por experiências concretas. Basicamente essa é a mensagem que eu queria deixar.

Esteban Castro, Prof. da Universidade de Newcastle-UK e coordenador da Projeto DESAFIO.

Vamos passar diretamente, assim que esta mesa encerrar, para a palestra da Dra. Anne Le Strat, Vice-Prefeita de Paris, que, lhes digo de antemão, se encaixa muito bem com o que estamos discutindo e com o que Martin apresentou. Do que trata? Vivência no mundo em que, após uma experiência de participação privada, frequentemente com cisões e privatizações, muitos países, como a França, decidem remunicipalizar um serviço que havia sido privatizado. É sobre isso que ela irá falar, sobre a experiência da cidade de Paris, onde foi isso que aconteceu. Eles acabam de remunicipalizar os serviços na cidade de Paris, na França. Por isso acredito que vale a pena assistir a essa palestra da Dra. Le Strat, que veio gentilmente até aqui para apresentar o caso do qual ela foi um dos atores principais, ela que é política eleita da cidade de Paris, e irá falar sobre isso.

Então vou ser muito breve, não vou poder responder a todas as perguntas, e algumas delas já foram respondidas, mas eu só queria enfatizar o nosso projeto, e esta conferência é uma maneira de trazer o nosso projeto para compartilhar e abrir espaços de debate. Na verdade, a falta de debate não é só uma característica do Brasil. Eu moro na Inglaterra, como disse antes, um berço da democracia ocidental. Vocês sabem que o Parlamento Britânico é conhecido como “a mãe dos parlamentos”, o que é verdade. No entanto sobre esse assunto da água, não há debate público na Inglaterra. Não há! Eu posso afirmar isso para vocês. Não é só um problema do Brasil. A falta de debate sobre assuntos que supostamente são reservados aos técnicos e aos políticos profissionais é muito comum. Então, nosso projeto busca dar uma contribuição, de um lado produzindo conhecimento fundamentado em dados, em pesquisas empíricas, mas ao mesmo tempo abrindo o espaço para o debate público, porque também nós os acadêmicos temos muito que aprender das pessoas que, como disse Toninho, têm um olhar diferente, o olhar da necessidade real, material, concreta, que ficou aqui muito clara. Esta não é só uma questão de professores escrevendo livros. Trata-se de uma questão da resolução de necessidades muito básicas, elementares, que agora consideramos como “direitos”, o que não é compartilhado por todos. Então, eu queria enfatizar isso, que esse nosso projeto está focado nas comunidades vulneráveis. Claro que poderíamos estudar todas as comunidades, já que os problemas de água e esgotamento sanitário afetam ainda os ricos. Eu sei que a COMPESA – alguém de vocês aqui no auditório me dizia – está procurando cobrar dos ricos o pagamento das contas de água. Essa é uma das políticas da COMPESA: fazer com que os ricos paguem, e que bom! Que a COMPESA tenha muita sorte fazendo isso, mas o nosso projeto está centrado nos problemas das comunidades vulneráveis, que achamos que são indefesas. Portanto, essa será a nossa contribuição durante os próximos 30 meses. Acredito que vou ficar por aqui, porque senão avançaríamos muito e haverá outros momentos para debates, não só nesta conferência, mas também em outras atividades que iremos realizar nos próximos meses.

Artigo especial

“A remunicipalização dos serviços de saneamento em Paris, França”

Anne Le Strat, Vice-prefeita de Paris para a Gestão dos Serviços de Saneamento e Drenagem, Presidenta de Águas de Paris (Eau de Paris - EDP) e Presidenta da Associação Europeia para a Gestão Pública da Água (Aqua Publica Europa)

Bem, primeiro bom dia a todos e a todas. Eu sou Anne Le Strat. Eu não sei se vocês entendem o que está escrito ali na tela (em francês), mas basicamente eu sou vereadora de Paris, responsável pela questão das águas, saneamento e drenagem canais junto ao Prefeito. Sou também Presidente da empresa pública de serviços de água em Paris, e vou explicar como implementamos processo de remunicipalização da gestão, e sou também Presidente da rede europeia Aqua Publica Europa. Essa rede reúne serviços públicos de água e saneamento europeus, que decidiram se congregar para fortalecer a gestão pública para a Europa. E por que ter uma associação de serviços públicos de água na Europa? Bom, já fiz esta minha apresentação outras vezes. Eu faria uma apresentação mais longa, mas não vou passar de meia hora, e depois vamos tentar abrir para perguntas.

Agora, para abordar o contexto da água na França, onde a gestão da água é municipal. Nós na França somos um país muito pequeno em comparação ao Brasil, mas nós temos mais de 35.000 serviços de água e saneamento. Ou seja, temos 35.000 comunidades (municípios), o que quer dizer que o nosso serviço é muito local. Só isso já mostra enorme diferença, já que não há uma equivalência em nível mundial em relação à questão do envolvimento dos municípios, isto é do nível local, quanto aos serviços de água e saneamento comparados com os da França.

Agora, a peculiaridade francesa é que temos uma gestão delegada que é bastante ampla. Somos um dos países do mundo que mais delegam serviços de água e saneamento, e isso retroage ao século XIX. O fato de que delegamos muito os serviços de água e saneamento permitiu a constituição das três maiores multinacionais de serviços de água do mundo, Véolia, Suez e Saur, que lidam com as questões da água e do meio ambiente. Houve o fato fortuito de que elas foram constituídas graças à delegação da gestão dos serviços coletivos de água na França. Então, como vemos aqui, 75% dos habitantes franceses são atendidos pelo setor privado. Então, como é paga a fatura da água na França? O usuário que paga a conta de água paga pela totalidade dos serviços, exceto quando existem momentos em que há alguma subvenção ou algum apoio do governo, mas é uma coisa extremamente rara, ou seja, toda a receita dos serviços é oriunda do pagamento das contas de água. Esse valor oriundo da conta de água é dividido em três elementos. Por exemplo, os valores pagos à agência de águas (Agências de Bacias Hidrográficas), que cuidam dos mananciais (outorga pelo uso da água), depois o saneamento (esgotamento sanitário) – que é uma coisa cada vez mais cara – e depois, finalmente, a questão da água potável que corresponde a um terço dos valores pagos pelo usuário.

Esse foi o contexto nacional para lhes explicar como se insere a reforma em Paris. Somente alguns números sobre Paris, onde somos 2.200.000 habitantes, como vocês estão vendo, mas esse número chega a 3.000.000 de consumidores, sem contar os turistas, que são 21 milhões por ano, portanto Paris é uma das cidades turisticamente das mais visitadas no mundo, daí temos uma quantidade de utilização de água muito alta, porém a quantidade dos usuários que pagam pela água é muito menor. Existem imóveis coletivos onde, portanto, há uma medição coletiva em que, depois, a conta é dividida pelos moradores, por apartamento. Isso para lhes explicar que essa é mais uma peculiaridade parisiense. Vejam que o consumo é baixo a cada ano, próximo a 500.000 m³. Em Paris temos tido entre 2,5% e 3% de queda de consumo nestes últimos anos. Nós temos uma eficiência que os analistas dizem que é da ordem de 92%. Agora, o sistema de abastecimento de água potável de Paris, como vocês estão vendo, é bastante amplo. Metade desse abastecimento é oriunda de água superficial e a outra metade do lençol freático. Essas águas não provêm da cidade de Paris; são águas que estão em uma região fora da cidade, na região metropolitana, onde existe uma estrutura a proteção dos mananciais.

E aqui eu lhes mostro a organização dos serviços antes da reforma. Tínhamos uma sociedade de economia mista que era responsável pela produção de água e do controle de qualidade (Eaux de Paris). A prefeitura de Paris possuía 70% das ações dessa empresa, que vendia água aos distribuidores. A distribuição em Paris era dividida em duas partes: a Générale des Eaux Veolia na margem direita e a Lyonnaise des Eaux Suez na margem esquerda do rio Sena. Então, o que é interessante entender é que a sociedade de economia mista vendia a água tratada e o distribuidor deveria apenas conservar a rede de distribuição e realizar a cobrança. Eles é que realizavam toda a gestão comercial, toda a questão das faturas e recebimento das contas. Todo investimento era apoiado pela sociedade de economia mista, que tinha a seguinte distribuição de capital :70% da cidade de Paris e o restante, os 30%, eram divididos entre os outros dois distribuidores, ou seja, havia uma participação dos distribuidores também na administração de uma sociedade de economia mista. Os contratos eram de 25 anos. Isso aconteceu em 1985. Em 1985 a delegação foi feita e nós tínhamos o contrato de concessão que começou em 1986 e, portanto, deveria terminar em 2011.

Havia a ocorrência de muitos vazamentos e há muitas críticas em relação a esse modelo. O município pouco a pouco se desvinculava do controle técnico. Havia também uma perda de competência e uma perda de conhecimento; esse é o problema da delegação dos serviços, ou seja, quando você delega para o setor privado, você acaba perdendo a sua competência. Se você quiser de fato exercer um bom controle sobre os seus serviços, você deve desenvolver um conhecimento técnico, caso contrário o controle não será possível. E havia também uma falta de transparência financeira que foi denunciada em vários relatórios. E também havia a necessidade de um controle político mais forte desses serviços. Em 2001, pela primeira vez em Paris, houve uma alternância política. Ou seja, a esquerda, aliada aos ecologistas, aos comunistas, ganharam as eleições para a prefeitura de Paris. Foi a primeira vez, e isso faz parte da história da cidade. Então, decidiu-se, pouco a pouco, retomar a gestão dos serviços. Começou-se a renegociar os contratos com

os distribuidores. Começamos a decidir negociar com eles todas as cláusulas que eles deixaram de lado, e eu gostaria de explicar isso rapidamente.

Quando você tem um contrato de arrendamento (*affermage*), ou contrato de concessão, na França, e acredito que seja a mesma coisa no Brasil, delega-se à prestação dos serviços ao setor privado e espera-se que a empresa reserve determinada quantia em dinheiro para realizar investimentos ao longo dos anos e meses seguintes; é o que chamamos de *aprovisionamento*. O titular dos serviços garante investimentos, o delegatário, uma empresa privada, assegura os custos operacionais e de manutenção de rotina. Ele se remunera diretamente juntamente ao usuário mediante a cobrança de tarifas, cujo valor é fixado no contrato e pode ser revisado mediante negociação de acordo com uma fórmula proposta de alteração no contrato. Para cobrir os investimentos necessários o município titular deve decidir uma parte do valor arrecadado com as tarifas pela empresa privada que deve lhe ser devolvido. A empresa privada é responsável por recolher essa parcela e devolvê-la ao município em um período fixado no contrato. Esse *aprovisionamento* de recursos representa muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele pode ser utilizado para custos operacionais. Isso representa esse pacto ocorrido na França, ou seja, o dinheiro oriundo do pagamento das tarifas pelos usuários destinado ao *aprovisionamento* era arrecadado pelo sistema privado, mas não era totalmente repassado ao serviço público. Então, foi quando decidimos negociar com eles para que nos restituíssem uma parte desse *aprovisionamento* para realizar as obras que não haviam sido feitas nas redes de distribuição, para aumentar a eficácia dos sistemas. Portanto, aqui vocês vêem que negociamos mais de 150 milhões em obras. Nós também decidimos lançar estudos para verificar se foram prestados melhores serviços de água na ponta dos sistemas de distribuição. Na campanha das últimas eleições municipais em Paris, em 2007 apresentamos a proposta de retorno à gestão pública. Fomos eleitos para realizar uma gestão pública. Fomos eleitos em março e decidimos implementar essa gestão pública. Então, esperamos o final do contrato para que houvesse uma boa concomitância entre a decisão política referendada pelas eleições e o final do contrato, para que tudo coincidissem. Isso não foi feito rápido, levou um ano e meio. Em um ano e meio nós saímos do processo de delegação para entrar na gestão pública das águas e do saneamento.

Agora, só uma palavra para explicar e talvez exemplificar aquilo que foi dito até agora nesta manhã pelos diferentes palestrantes, principalmente por Martin Pigeon (via Skype). Eu explico essa reforma sempre sob dois aspectos. Primeiro, no plano político e ideológico porque pensamos que água é um bem comum e não deve ser utilizada apenas para fins de lucro; então temos o discurso político em que devemos ter um domínio ou um controle sobre o sistema que seja público, para que tenhamos uma verdadeira gestão pública da água. Mas também explicamos a reforma por razões técnicas da boa gestão, algo que vou mostrar para vocês depois. Podemos provar que a água em Paris é mais bem gerida hoje pelo setor público do que pelo setor privado.

Quando negociamos a reforma, passamos por várias etapas: negociamos com os sindicatos, com o pessoal técnico das empresas também, com os funcionários, que desempenham um papel importante, para harmonizar as suas condições. Não sei qual o

nível de conhecimento de vocês a respeito do sistema público, mas o pessoal que hoje trabalha no sistema público foi aproveitado do setor privado. Então não só retomamos a distribuição da água e dos serviços em termos de gestão pública, mas criamos também uma única entidade ou um único ente – o sistema público Eau de Paris – para a coleta, distribuição etc., cobrança e recebimento das contas e aproveitamos também o pessoal que trabalhava com os distribuidores privados. Daí, nós recuperamos as diferentes competências. Aquelas que estão no serviço público agora. Para isso era necessário negociar com os parceiros sociais, trabalhadores, para a integração deles ao sistema público e para negociar também as suas condições salariais.

Aqui vocês estão vendo a transferência das atividades que aconteceram no final do contrato, já que o contrato tinha mesmo que acabar. O nascimento dessa intervenção do setor público iniciou em 1º de janeiro de 2010 e a cobrança pela primeira vez aconteceu no dia 18 de janeiro de 2010. A partir daí recuperamos os sistemas que eram geridos pelo setor privado para gestão via serviço público em Paris. Eau de Paris é um serviço público; uma instituição pública com um Conselho de Administração que tem um orçamento autônomo. Vocês veem na tela a composição do Conselho de Administração. Como ele é público, ele é gerido pelo município. Então, temos nele aqueles que foram eleitos pela cidade de Paris (equivalente aos vereadores) e decidimos que, embora não fosse uma obrigação, haveria também no Conselho representantes dos funcionários (ou do pessoal) e representantes do mundo associativo, da sociedade civil. Temos alguém que representa os usuários parisienses, alguém que representa também o setor de proteção do meio ambiente; ou seja, são duas grandes associações nacionais que temos na França. Alguém que representa também o Observatório da Água de Paris, e vou falar sobre ele daqui a pouco. Todas essas pessoas com poder deliberativo, ou seja, com poder de voto, além da presença de pessoas do mundo associativo (associações da sociedade civil) para que possam também intervir na gestão dos serviços. Isso também foi algo a mais que implementamos. O sistema hoje é mais simples, já que é a empresa pública que executa a maior parte das ações relacionadas à prestação dos serviços de água em Paris.

Agora, quanto aos benefícios da reforma, somente para responder um pouco das perguntas que foram feitas até agora. De início, temos uma autoridade organizadora dos serviços, um titular, ou seja, é o município de Paris que é responsável por isso. Hoje, controlamos os bens e serviços. Aqui, queríamos estabelecer alguns objetivos para o sistema público de lá. Não sei se é o caso no Brasil, mas, é o caso na França: a gestão pública nem sempre é eficiente. Então, queríamos que esses serviços fossem eficientes. Daí, criamos um contrato de objetivos relativos a todas as nossas atividades, fosse sobre a qualidade da água, fosse à área de investimentos, fosse à área de pessoal, fosse à área de pesquisa, etc., ou seja, há toda uma bateria de diferentes indicadores e que são também considerados, observados e avaliados pelos serviços da própria cidade a cada mês ou a cada semestre. Há um acompanhamento dessas atividades e dos serviços públicos pela coletividade de Paris, sabendo-se que também há um relatório que anualmente é enviado para a nossa câmara municipal, de modo que há uma avaliação diante da câmara, que diz respeito aos serviços de águas. E, como já foi dito até agora, queríamos ampliar o Conselho de Administração para torná-lo mais democrático, ou seja, para colocar ali

representantes de funcionários, associações, etc. Criamos também o chamado “Observatoire Parisien de L’Eau” (Observatório Parisiense da Água) que é presidido por um representante dos usuários. Esta mudança ocorreu, há 15 dias, sendo o presidente Henri Coing. É no âmbito do Observatório da Água que são apresentados, por exemplo, os relatórios do serviço público mostrando os diferentes horizontes das políticas municipais da água, ou seja, é o lugar onde há iniciativas, onde há debates.

Dizer isso parece simples, sobre essa questão da democracia da água. Eu vi vários pontos sendo aqui comentados até o momento, mas isso não é simples não, porque grande parte das pessoas, de uma forma geral, pensa que, se as coisas funcionam bem, e se houver água, está tudo bem e sempre há água em todas as torneiras de Paris. Há sempre água de boa qualidade. Sempre água de excelente qualidade. Então, quando não há crise de água em Paris, as pessoas não estão preocupadas com os serviços de água, mas quando o cidadão vem ao Observatório, normalmente não há problemas. A grande dificuldade é exatamente essa – é uma das questões da democratização dos serviços, ou seja, saber se os serviços funcionam bem, mas ao mesmo tempo mostrar a essas pessoas que elas precisam participar da gestão também, e não somente quando ocorre um problema de crise de água.

Nós consideramos que de fato há um verdadeiro benefício democrático na gestão pública, mas também temos um benefício econômico. Nós estimamos esse benefício da ordem de 30 a 35 milhões de Euros economizados por ano, sabendo – como eu havia dito a vocês – a cada ano temos uma redução na nossa receita, em função da diminuição do consumo. Essa queda da receita na verdade é compensada pelos ganhos econômicos que recuperamos graças ao serviço remunicipalizado. E até no sentido de baixar o preço da água para as pessoas. Nós baixamos os preços. No passado, durante 25 anos, os preços sempre aumentavam durante o ano, e hoje conseguimos baixá-lo. Temos feito isso acompanhado por uma política social para a água que, como eu digo sempre, em Paris é orientada pelo acesso à água para todos, inclusive para as pessoas que vivem nas ruas. Podemos considerar que o direito à universalização, o direito efetivo à água, em Paris, está quase resolvido.

No caso dos assalariados, ou para nossos funcionários, é extremamente vantajoso trabalhar conosco. O pessoal que trabalhava com os distribuidores (o pessoal da Veolia e da Suez), e que depois foi trazido para cá, mais o pessoal do sistema anterior de produção, foi todo absorvido, todas as pessoas. Daí o que buscamos, a harmonização social, também ficou em nível bastante alto. Foi nivelado por cima. Mesmo se hoje em dia o preço da água potável baixou nós não reduzimos a nossa política de investimentos. Temos sempre uma política de investimentos bastante ambiciosa, junto com uma política de preservação dos recursos hídricos. É como Martin disse aqui: muitas vezes tentar evitar a poluição é melhor do que tratar essa poluição. Quando há uma política de preservação dos recursos, nós a evitamos, e não a tratamos. E esse é um recurso que é facilitado graças à gestão pública. Nós temos também uma política de proximidade com os usuários parisienses. Antes que o sistema fosse municipalizado, não havia um contato direto os prestadores e os usuários. Nós criamos um centro que recebe mensagens de correio eletrônico, pedidos

de informações, etc. – uma espécie de serviço próprio de atendimento ao cliente, o que é raro, pois geralmente esse serviço de atendimento ao cliente através de call center é deslocalizado. Muitas vezes descentraliza-se, deslocalizando, contratando pessoas de outros países, como pessoas de Magreb, da Índia e de outros países. Mas, em Paris, decidimos criar emprego para que as pessoas possam gerir as relações com os usuários, assinantes, etc., em torno desses serviços, para que os usuários possam fazer as suas reclamações.

Esses esforços foram recompensados, sim, porque fomos eleitos como sendo o melhor atendimento ao cliente do ano, em função desse call center que criamos, e recebemos a tripla qualificação em: qualidade, meio ambiente e pessoal. A qualificação nesses três setores é importante para mostrar que há um desempenho e uma eficácia dos serviços na área da gestão pública. Estou à disposição para responder suas perguntas. Obrigada!

Síntese do debate com Anne le Strat

Perguntas:

Participante 1

É apenas uma pergunta sobre a composição do Conselho, que vocês têm – o Conselho de saneamento de lá. Eu vi que é uma composição que tem um percentual maior de cidadãos. A pergunta: como é que o cidadão pode participar? Qual a forma pela qual o cidadão participa desse Conselho?

Participante 2

Boa tarde. A pergunta que eu faço à nossa Vice-Prefeita é o seguinte: como se dá o reaproveitamento da água em Paris?

Participante 3

Boa tarde. Eu gostaria de saber da Vice-Prefeita em termos percentuais... ela disse que o atendimento aqui está acima da média e acusou um patamar muito bom. Qual o percentual de prestadores de serviços terceirizados dentro da gestão? Se é que há serviços terceirizados.

Participante 4

Eu queria ouvir um pouco sobre a luta política. Quais foram os setores que se opuseram a essa mudança? Eu entendi que essa mudança é resultado da presença de uma frente de esquerda na Prefeitura de Paris, e como é que essas empresas que têm tanto poder na França tentaram resistir?

Respostas:

Anne Le Strat

Para responder à primeira pergunta, é o seguinte: a participação dos cidadãos, como eu disse, acontece de duas formas. Primeiro, existe o Observatório Municipal da Água (Observatoire de L'Eau) que é presidido por um cidadão, por uma pessoa membro de uma associação, e esse Observatório é aberto a todos os cidadãos, a todas as pessoas, que são consumidores, pesquisadores, políticos, sindicalistas, portanto é um Observatório e ele tem a possibilidade de influenciar nas orientações da própria política municipal. Há também o Conselho de Administração da Empresa Pública Municipal Eau de Paris, que é aquele que eu havia mencionado aqui. No caso do Conselho de Administração, como trata-se de um regime municipal, ele deve ser constituído por pessoas escolhidas pelo município, mas além das pessoas eleitas em nível municipal, nós incluímos representantes de funcionários e um representante do Observatório da Água, aquele que eu havia mencionado antes: um representante da maior associação de consumidores em

nível nacional e um outro representante de uma outra grande associação voltada para a proteção do meio ambiente. Então, essas vozes são vozes associativas, dos usuários e dos cidadãos e têm também poder deliberativo, ou seja, concretamente, eles podem votar ou não em relação ao orçamento, eles podem também fazer todas as perguntas que eles quiserem. No âmbito do Conselho de Administração, sobre esses serviços, eles podem também ter acesso a todos os documentos e tudo o mais. Houve também aqui uma discussão falando-se sobre transparência e outras coisas. Existe, portanto, transparência total para todos os administradores. Como, por exemplo, as associações dos usuários. Podemos considerar que a transparência seja somente a do setor público, mas é a mesma coisa. É um modo de governança democrática que implementamos, e depois a outra pergunta foi sobre o quê? Ah, sobre o setor privado e sua influência. OK. Bem, para a exploração dos serviços, o setor privado não está envolvido, não. Não há terceirização. Para a exploração dos serviços, o próprio pessoal da Eau de Paris, administra as estações de tratamento, bombeia e trata a água, faz a cobrança, faz a contabilidade; ou seja, tudo é feito pelo setor público. Depois disso, o setor privado intervém, mas só sobre o mercado de trabalho. Ou seja, no caso da construção de novas estações de tratamento, para a instalação de novas canalizações, para construir os dutos e todas essas coisas ou para tudo aquilo que tenha a ver com a parte de tubulação na área pública, tudo isso é feito pelo setor privado, porque nós não temos, por exemplo, a capacidade de construir um canal. Nós não temos isso, mas os mestres de obra e tudo aquilo que é realizado em relação às tubulações, tudo isso é garantido pelo setor público. Nós temos um mecanismo que permite garantir o controle das obras, etc., mas as construções são realizadas pelo setor privado. A exploração e gestão dos serviços, tudo isso é feito pelo setor público.

Depois havia outra pergunta sobre o reaproveitamento da água, é isso? Em relação ao reaproveitamento da água, temos duas redes. Uma delas é uma rede de água potável e a outra é uma rede de água bruta, água não potável. Então os jardins são irrigados por água não potável e as ruas quando são lavadas utilizam água não potável. Então, isso não é exatamente um reaproveitamento, mas para utilização desse tipo de abastecimento, para a área da higiene, utilizamos um tipo de água, de uma rede diferente, de água não potável. E queremos desenvolver essa rede exatamente para uso industrial, para evitar que se utilize água potável para aguar o jardim e para coisas assim. Só foi isso? Esta foi a última (pergunta)?

Ah, sobre a questão política! A oposição era a direita lá (em Paris). Então éramos a esquerda contra a direita em Paris, e na França as coisas não são muito simples assim. Existem às vezes cidades que são administradas pela direita que têm serviços que estão sob gestão pública e às vezes existem outras cidades, lamentavelmente, geridas pela esquerda onde a gestão está nas mãos do setor privado. Não é assim tão simples. Embora em Paris seja muito simples: você tem uma oposição entre a direita e a esquerda – são apenas dois lados. E a verdade também é que os distribuidores, os grandes grupos privados fizeram tremenda pressão sobre o mundo político – seja através dos partidos, seja através de seus representantes, lobistas e tudo o mais – para impedir essa decisão de municipalizar ou remunicipalizar. Bem, eu não gostaria de detalhar todas elas aqui, mas há também pressões (e lamento pelos sindicalistas de vocês aqui presentes) oriundas

também dos sindicatos. Eu vi uma oposição de determinados sindicalistas, e às vezes de alguns sindicalistas, que eram alinhados com a extrema esquerda e que estavam de mãos dadas com o patronato das duas empresas – Veolia e Suez – para impedir que o setor público assumisse a gestão dos serviços. Então, foi um processo muito complicado. Ou seja, nem todos os bons nem todos os maus estão no lugar em que esperamos que eles estivessem. De qualquer forma, foi um processo muito político. Como eu disse, sendo Paris a capital da França, o fato de que Paris utiliza uma gestão agora pública, isso desestabilizou enormemente o setor de água na França como um todo. Isso acabou criando um debate, mas o problema é que na França não há muito debate sobre a questão da água. O setor privado geria tudo no início e não havia perguntas, não havia diálogo. Então, hoje, como fato de que Paris tem uma gestão pública, isso criou um problema fazendo com que a coletividade colocasse a questão da gestão pública.

Segunda ronda de perguntas:

Participante 1

Eu só queria saber se há outras cidades da França que estão discutindo a possibilidade de remunicipalização, a exemplo de Paris?

Participante 2

Eu sou Francisco, do Movimento de Moradia Popular de Pernambuco, e a minha pergunta é a seguinte: qual a quantidade distribuída por família em Paris, qual o valor por metro cúbico, e se [o usuário] paga também o saneamento.

Participante 3

Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Tália Bezerra. Você falou uma frase que eu achei superinteressante: “evitar a poluição é melhor que tratá-la”. Então, de que maneira Paris vem desenvolvendo a educação ambiental nas escolas e nas comunidades, em relação à preservação e à conservação? Obrigada.

Respostas:

Anne Le Strat

Olha, nós organizamos aulas sobre a água. São aulas que são ministradas didaticamente às crianças de todas as idades, desde os pequenininhos até os maiores, para tentar sensibilizá-los sobre a questão da água, porque de fato o público escolar frequentemente é o mais atento a essas questões. São eles que na verdade acabam entendendo melhor as questões e os problemas da água. Para os adultos, às vezes, essa é uma coisa meio complicada, mas de qualquer forma as crianças entendem bem isso. Geralmente passamos as mensagens através das crianças, por meio de aulas didáticas sobre a água, e junto às escolas fazemos esse trabalho sobre o assunto da água.

Com relação a se existe em outra cidade ou não em processo de remunicipalização, como eu havia começado a dizer, existem outras cidades que, depois de Paris, decidiram não renovar seus contratos de gestão privada e encerrar seus contratos com essas duas empresas: Veolia e Suez. Por outro lado, não posso falar sobre todas, mas o que é interessante entender na França é que o setor privado está presente, especialmente nas grandes cidades, e existem cidades que são grandes e médias. Para eles (setor privado) as pequenas cidades são financeiramente menos interessantes, é claro, sendo geralmente o setor público que atende. Portanto, obviamente que o retorno à gestão pública via remunicipalização é mais interessante quando isso ocorre nas grandes cidades. Portanto, temos Rennes, Brest, Montbéliard, tem Toulouse que disse que, mesmo sendo uma cidade de direita, de modo surpreendente, decidiu que queria uma gestão pública; Nice que decidiu também remunicipalizar, Lille também, Bordeaux também decidiu transformar a sua gestão da água em gestão pública. No caso de Lyon, infelizmente, dirigida pelo Partido Socialista, está ligada ao setor privado, mas esse fenômeno de retorno à gestão pública está acontecendo em torno das cidades de tamanho médio ou cidades de tamanho um pouco maior.

E a pergunta sobre cobrança das contas. Sobre o valor da água, não é? São 3 Euros por metro cúbico pagos para tudo. Incluindo 1 Euro pago pela água potável, um pouco mais de 1 Euro pelo saneamento e um pouco menos de 1 Euro para tudo aquilo que diz respeito à manutenção, bombeamento da água, tratamento da poluição etc., então esse 1 euro vai para a agência que cuida das bacias hidrográficas, localizada na Normandia (Agence Seine Normandie), que subvenciona com esses recursos ações relacionadas à proteção dos mananciais. Então, 3 Euros por metro cúbico, esse é um preço bem abaixo da média nacional e, para uma média de 3 a 4 pessoas que vivem numa casa, por exemplo, isso representa menos de 1 Euro por pessoa por dia e isso pesa muito pouco sobre o poder de compra das pessoas. Isso não afeta muito. E mais ainda, para aqueles que têm mais dificuldade de pagar – porque existem pessoas pobres também em Paris; não somos privilegiados em relação a isso – por conta da dificuldade financeira deles, há uma política de tarifa social com relação à água. Então no momento do pagamento da conta de água, através de dispositivos sociais, que não deu para detalhar aqui, temos de fato — uma política de acesso à água a um preço baixo para as pessoas com menor poder aquisitivo, as pessoas mais carentes.

Ah, sobre o volume de água consumido por pessoa? Ah, desculpe, isso dependerá do consumo de cada um, mas em média são 100 a 120 litros por pessoa.

Parte II – Avanços e desafios na democratização da gestão e do acesso aos serviços públicos de saneamento: experiências recentes

“Noções sobre os sistemas condominiais”

José Carlos Melo – engenheiro civil e consultor

Boa tarde a todos e vamos tentar observar os slides, para que seja possível a gente dar uma passada geral na história do condominial. Bom, então o sistema condominial começou criticando, pois é para isso que se dispunha, e criticava porque, se saia um com quadras de uma cidade normal, ele começava a criticar porque o sistema condominial utiliza uma rede que passa em todas as ruas da cidade, então é bastante. Depois ele exige as ligações para as casas que vão cortar as ruas transversalmente em todas as ruas, e depois ainda tem uma parte para dentro das casas que é o que efetiva a ligação, a conexão, então se olhando a Figura 2, se pode constatar de imediato que mais tubos são impossíveis, não dá, se tem tanto tubo assim, se funciona por gravidade, tem também profundidade, se tem profundidade, tem escoramento de vala, tem escavação, tem reaterro, tem retirada de pavimentação, etc. E, ele também requer grandes investimentos, e grandes requisitos construtivos. Não é qualquer empresa, não é qualquer gestão municipal que pode fazer um sistema dessa natureza. Ele é extremamente difícil e complicado de ser feito e assim tem sido em toda a parte.

Figura 2. Sistema convencional de esgotamento sanitário

Bom, prosseguindo na crítica e no que fez brotar o sistema condominial. Eu diria que ele é inadequado a diversas urbanizações, que talvez alcance hoje a metade da população urbana brasileira pela sua urbanização ou não urbanização. Ela, a população, estaria fora da condição de atendimento, e também, e aí não é culpa da tecnologia, mas é culpa do processo pelo qual ele foi criado, é um sistema que é feito a despeito do povo, a despeito da população, sem consultar, sem ouvir, e não são poucos os que estão por aí, sem resposta da população exatamente por esse distanciamento. Então como exemplos de urbanizações onde não cabe o sistema convencional, que é uma favela do Rio, no caso é a Rocinha. Tá certo? Mas todas as Rocinhas do Brasil não cabem no sistema convencional. Ou metade da cidade de Salvador. Isso aqui também; onde não é possível passar um sistema convencional, não cabe. Se for fazer um é capaz de derrubar, as casas. E ainda, uma outra consideração importante é o transtorno que ele causa durante a obra; quer dizer, se ele vai quebrar todas as ruas nos dois sentidos, é impossível um transtorno maior para pessoas e para veículos e também, é, a geração de pontos críticos eternos. Quer dizer, cada pontinho de cruzamento de uma conexão com algum tubo principal é um ponto crítico porque, geralmente, essa tubulação principal está a uma profundidade grande e tem umas peças complicadas que geralmente constituem um ponto crítico e que vai demandar uma operação mais delicada.

Bom, então num sistema condominial o que é que se faz? Toma-se a comunidade, não mais o lote de terreno ou a casa, a unidade passa a ser a quadra, então eu vou atender a quadra e vou conversar com a quadra sobre a forma como ela quer ser atendida; então nós temos assim quatro modalidades de ramais para oferecer a população em função da sua condição urbana e habitacional: o primeiro chama-se ramal de passeio, é um tubinho simples, dimensionado para aquela demanda e que vai pela calçada, bem rápido, etc., cheio de caixinhas, já substituindo os pontos críticos de ligação. Então eu reúno todos os esgotos de uma quadra num único ponto. Temos o ramal chamado de jardim, quer dizer quando não se quer quebrar a calçada, quando as pessoas optam por fazer pelos jardins, onde tem grama, onde tem terra, etc. Outra alternativa, no fundo do lote ou um misto que passa, geralmente, onde a topografia permite, então quer dizer seja qual for a urbanização sempre tem um ramal que é o mais adequado (Figura 3).

Figura 3. Sistema condominial (ramais)

Evidentemente que o ramal melhor, o mais definitivo, o final, o desejável é o primeiro, porque ele reproduz na prática o sistema convencional, ele individualiza as ligações e não causa transtorno. Mas nem sempre ele é possível, então temos que recorrer a outros. E também tem outro tipo de ramal que foi inventado na Bahia, que é aquele que se chama ramal que passa por onde pode, não é? Quer dizer, a desarrumação é tão grande, que o ramal tem que ser feito dessa forma. Quer dizer, isso é um ramal real, de Salvador, e tem trechos que passaram por dentro de cozinha, passaram por dentro de quarto; etc., mas estão todos atendidos, isso é o que importa, não é? Salvador merece uma ressalva: Salvador é a primeira cidade do Brasil, primeira empresa de saneamento do Brasil, que trata, a primeira, que eu conheço. Em Brasília não tem pobres, que trata bem a todos, mas não tem os pobres e a desarrumação que tem em Salvador. Vamos adiante no próximo slide. Aí, são exemplos de ramal de passeio, um ramal que passa por dentro dos lotes e aqui, também, curiosamente, os ramais do Lago Norte de Brasília, Lago Sul e Lago Norte, passando pelas quadras de tênis pelas piscinas, etc., porque ninguém é maluco de quebrar seus pisos de mármore, então prefere passar pelos jardins. E, assim, então, tem quase dois milhões de pessoas, hoje, atendidas em Brasília. É a unidade da Federação que tem, hoje, o melhor atendimento por sistema de esgoto, próximo de cem por cento, Com tratamento perfeito. É, há 21 anos, que se faz lá o sistema condominial. Depois de Brasília, aí, as pessoas estão caladas agora, porque se pôde em Brasília, não tem lugar no mundo onde não possa caber o sistema condominial. Dessa forma, cada quadra gerou um ponto de contribuição. Então a rede que vai para o meio da rua, é uma rede que vai coletar apenas os pontos de cada quadra, é uma rede infinitamente menor da aquela principal, e como cada ponto de cada quadra é o ponto mais baixo da quadra, esse conjunto de pontos é o lugar comum dos pontos de maior declividade da cidade. Então, as profundidades de uma rede dessa são bastante menores do que as tradicionais.

Figura 4. Micro sistema condominial

Bom, a ideia de se tratar ao máximo o “sistemão” da cidade a partir de micro sistemas, o que permite que você possa ter, é, a qualquer dinheiro disponível, você possa sempre ter uma solução. Então, aí está simbolizando o que seria o micro sistema de uma cidade, e ali, um exemplo de micro sistema numa cidade bastante interessante de Brasília, chamada Santa Maria que tem 200 mil habitantes, e que tem dois microssistemas, tudo funcionando por gravidade, aí é que o interessante, e uma lagoa de estabilização de um lado e lagoa do outro lado. Bom, o mais importante do sistema condominial é isso que vem a seguir, quer dizer é o trabalho para constituir regras que vão ser levadas a população e que definem a responsabilidade de quem está fazendo o sistema e a responsabilidade de cada condomínio, de cada quadra. Não é? Isso envolve as condições gerais de adesão, envolve as modalidades de implantação, as regras básicas, as tarifas de preço de serviços, modalidades do serviço e posição do ramal; porque, os ramais têm preços diferentes, têm demandas diferentes de operação; então as tarifas têm que se adequar a essa variação de condição que foi escolhida pelo usuário. Bom, no caso de água, então, tudo é mais fácil e tudo, ainda, se torna mais difícil porque nós temos a vergonhosa condição de perdedores de água, né? Perdemos 50 a 60% da água que se produz; não tem no mundo, quem que vá pra frente num negócio desses. Eu sempre disse: o fabricante de sapato que pro cada par, perder um, ele não vai pra frente nunca. Mas esse é o nosso caso, hoje aqui. O sistema condominial de água tem o mesmo princípio, só que ele sempre que possível vai pela calçada, pra quê? Pra garantir a individualização do consumo e da casa. Então, observem que, eu tenho uma quadra atendida por um único ponto e nesse ponto eu posso por um hidrômetro, que não é o hidrômetro que vai gerar as contas, mas é o hidrômetro que vai controlar os hidrômetros que estão dentro das quadras ou se eu não tenho hidrômetro nenhum, ele vai me dar a ideia de quanto eu estou perdendo por não ter hidrômetro. E

também vai ter, além do hidrômetro, vai ter um registro que me permitirá operar a quadra com toda tranquilidade. Rede condominial de água obedece ao mesmo princípio, só que como ela funciona sob pressão, a extensão é muito menor, porque ela não tem que atender a topografia, ela atende apenas a geometria, então é uma rua com rede, duas sem rede, uma rua com rede, duas sem rede. Com isso a gente tem uma rede que é apenas 20% das ruas da cidade, imagine. Cada uma vai ter o hidrômetro e a válvula. Aqui é que está o interessante: quer dizer, aí está um bairro, esse bairro é real, na cidade de Paraopebas, no Pará. E o que está em branco são ruas que não precisaram rede, o vermelho é a rede condominial. Vocês podem ver a fraca densidade dessa rede na cidade, agora o interessante é o seguinte: é que aqui tem um registro de entrada pro medidor, e aí você pode ir fazendo seus setores à vontade. Pode ir passando. Então, como você sabe quantas coisas, quantos usuários têm ligado a cada registro, no fim do mês vai saber quanto tempo a cidade ficou sem água pela hora que você marcar o tempo que cada um ficou fechado e pode medir à vontade. Então, quer dizer é impossível você ter um maior controle sobre a distribuição d'água do que uma coisa dessas, não é? Eu não falo nem o custo, já que é apenas 20% da rede tradicional. Mas eu digo é no que oferece de controle, de capacidade de controle.

Bom, então nessa comparação aí, não precisa se dizer nada sobre ela, tá certo? Me parece que é absolutamente evidente a diferença dos custos. É uma qualidade indiscutível, por quê? Porque a hidráulica é a mesma, não se desobedece em nada a hidráulica, tudo é feito dentro da lei, digamos, não é? Obediência a hidráulica, ampla redução de custos, simplicidade possível no projeto, na construção, e na operação. Por exemplo, os ramais condominiais são obras extremamente simples e representam 50% da coleta. Em Brasília, por exemplo, o povo pagou todos os ramais, com isso duplicou a capacidade de atendimento e foi possível em 21 anos universalizar, Por quê? Porque é muito barato, mas representa metade do custo total da rede. Adaptação a qualquer urbanização, isso está na Rocinha, isso está em toda cidade de Salvador, tá certo? Está se expandindo para toda parte, e, é um sistema..., outra coisa muito importante ao final, é um sistema único para ricos e para pobres; não tem aquela história de sistema de rico e sistema de pobre. Espero também que as empresas se tornem empresas únicas para ricos e para pobres, já que temos essa “pecha” da população pobre ser rigorosamente desatendida. Nós temos um registro muito trágico aqui. Todos os sistemas de esgotos das áreas pobres do Recife foram desmanchados, todos. Por quê? Por falta de operação.

Aqui nesse slide estão os exemplos de reuniões. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que o sistema condominial já realizou, pelo mundo afora, 30 mil reuniões com o povo. Eu não sei se existe outro programa no mundo que tenha uma marca dessa, de 30 mil reuniões, sem conflitos, sempre terminando em paz, sempre chegando a um acordo. Isso tem em Lima - Peru, com 900 mil pessoas atendidas, Brasília com 1,7 a 1,8 milhões de pessoas atendidas, Salvador com um milhão e meio, tá certo? Tudo feito na base de condomínio por condomínio, sem dificuldade, sem coisa nenhuma. Está aqui é uma reunião menor de condomínio e está aqui é uma reunião que inicia o processo. Uma reunião com as lideranças ou do bairro ou da cidade, se for uma cidade pequena, que envolve lideranças políticas de todos os partidos, religiões, envolve todo mundo que

tenha o que dizer na cidade, onde se faz o grande acordo, a formação daquelas tais regras para iniciar o processo. Então, aqui tem a Rocinha no Rio de Janeiro e, se é possível ir para a Rocinha e se é impossível ir para o Lago Sul de Brasília, então tenha paciência. Vai para a Quinta Avenida de Nova Iorque fácil, fácil. [Risos]. Aqui nesse slide é Petrolina, em Pernambuco, que já foi um primor, e está aqui o Engenheiro Natanael que o diga, hoje em dia não é mais. Tem 11 Lagoas de Estabilização distribuídas no meio da cidade sem nunca ter causado nenhum tipo de problema com a população, só que não foi continuado. Hoje já está com tratamento único com um cano bem grosso; Rocas de Natal que foi a primeira. Essa aqui foi onde tudo começou, porque esse bairro que hoje em dia já é um bairro de classe média, ele no início tinha metade das casas abaixo do nível da rua. E para ele estava feito um sistema convencional, projetado um sistema convencional, que começou a ser implantado. Isso é que é duro. Começou a ser implantado e foi interrompido, que foi quando nasceu o sistema condominial. Vamos lá... nesse slide aqui observem um sistema onde 60 mil pessoas fizeram com as mãos seu ramal de água, quer dizer, fizeram não, cavaram, compraram os canos e os novos funcionários é que faziam o assentamento, mas a escavação, o reaterro e a compra do material a partir de um projeto fornecido por nós foi feito pela população. Outra coisa muito bonita: 60 mil pessoas. E a ordem da construção era a ordem da organização da população. Quem primeiro chegasse era atendido. Aqui é Salvador, Bahia, também eu acho que é outra marca, e onde tem uma empresa que realmente entra aí e faz o diabo, porque a população se comprometeu a operar e não está cumprindo. Então a EMBASA está de fato entrando para operar. Isso aqui é Planaltina em Brasília, está aqui colocada porque é uma cidade bastante interessante que resolveu, como ia demorar um pouco a sua construção, ela resolveu tomar a iniciativa de fazer com as mãos os ramais. Essa aí fez os ramais de esgoto, que são um pouco mais complicados do que os de água, mas foi feito pela população e eu tenho a impressão que Montenegro pode confirmar isso, é o sistema mais bem feito de Brasília. Salvador não é só dos pobres, Salvador aqui é a área do porto, dos bancos, das áreas dos grandes prédios, também com o mesmo sistema, e as mansões de Brasília do Lago Norte e do Lago Sul. Muito obrigado e eu estou à disposição.

“Sistema condominial de esgoto: uso-funcionamento e perspectivas para a universalização”

Prof. Patrícia Campos Borja, Universidade Federal da Bahia.

Nesses quinze minutos gostaria de sair um pouquinho do protocolo para agradecer o convite de Esteban e de toda a equipe do Projeto Desafio, e gostaria também saudar a mesa, em nome do coordenador Antonio Miranda. Espero colaborar com o debate na questão do sistema condominial.

Então, eu vou falar um pouco sobre o sistema condominial de esgoto na perspectiva de seu uso e funcionamento. O Engenheiro José Carlos Melo fez uma exposição sobre a concepção e eu vou trabalhar um pouco sobre a questão do uso e funcionamento desse sistema. Vou iniciar falando um pouco sobre o tamanho do problema que nós temos com relação à questão do esgotamento sanitário no Brasil. Nós temos uma cobertura muito baixa no Brasil, em torno de 67% da população, dados do Censo de 2000, e avançamos muito pouco na última década com relação à cobertura com sistema de esgotamento sanitário. Esse déficit, essa carência de acesso aos serviços é extremamente desigual no Brasil - testemunho do nosso processo de urbanização e da nossa concentração de renda - tanto em termos de afastamento, de coleta, como também em relação à questão do tratamento dos esgotos. Ainda necessitamos de um avanço ainda maior na questão do tratamento. No Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) nós temos uma previsão para o Brasil de atingir a meta de 88% em 2030 da população com esgotamento sanitário. Quer dizer: não temos a previsão da universalização; mas essa foi a meta considerada possível de se realizar em termos de investimentos, capacidade institucional e gerencial. A previsão é investir em torno de 150 milhões de reais para tentar atingir essa meta. Então temos aí um desafio muito grande - falando em Desafio.... temos o desafio do esgotamento sanitário.

Então, daí se colocar como uma perspectiva o uso da tecnologia do sistema condominial de esgoto como uma alternativa para o enfrentamento desse grave déficit do esgotamento sanitário no Brasil. Essa tecnologia, como o Prof. Carlos Melo colocou, – eu gosto de chamá-lo de professor porque no final das contas ele é um grande professor e nós todos sentimos assim, a geração da década de 1980 onde se concebeu esse sistema como alternativa aos sistemas convencionais. Essa tecnologia é uma alternativa não só para as áreas de alta renda, como os Lagos de Brasília, mas também para as áreas de baixa renda, aquelas de urbanização precária, como Ermínia Maricato coloca, “áreas de urbanização dos baixos salários” com sistemas públicos e com infraestrutura extremamente precária. No entanto, a adoção desse sistema em grande escala merece que a gente faça uma reflexão dos problemas, das questões que foram surgindo da década de 1980 para cá, para a gente fazer uma avaliação, uma autocrítica em relação à implementação desse sistema no Brasil, já que colocamos como cenário a ampliação do uso dessa tecnologia para a universalização.

Então, essa discussão diz respeito não só à própria filosofia do modelo, mas também às práticas institucionais, porque esse sistema exige uma abertura da instituição para o diálogo, para a transparência da informação, uma nova postura em relação ao diálogo interinstitucional. Também exige mudanças quanto ao diálogo entre os técnicos da engenharia e os técnicos da área social, um diálogo muito difícil que tem que ser construído com muita firmeza. Também deve haver o diálogo da instituição e dos técnicos com a população. É uma mudança muito grande que a gente tem que operar. Temos caminhado muito timidamente na direção dessas transformações e o uso do condominial exige que essas transformações ocorram, para que ele seja exitoso.

Bem, eu vou falar um pouco sobre a experiência do Estado da Bahia na implementação de sistemas de esgotamento condominiais. Nós tivemos entre 1995 a 2004 um grande programa chamado “Bahia Azul” que custou 600 milhões de dólares e que pretendeu levar o esgotamento sanitário a mais 10 cidades no entorno da Bahia de Todos os Santos. Hoje esse sistema atinge, aproximadamente, 50% da população com o sistema condominial de esgoto, em torno de um milhão e meio de habitantes das cidades próximas a Salvador, dado extremamente significativo. Dados da Embasa da semana passada informam que em Salvador temos 6.000 condomínios sendo operados pela Embasa. Assim, a operação não é via o modelo tradicional do condomínio. A Embasa faz a operação em face dos problemas do modelo operacional via síndico. Então, a Embasa tomou para si a operação e isso quer dizer que a questão da operação do sistema condominial é uma questão na qual a gente tem que se debruçar. Esse sistema atingiu a área rural do estado da Bahia através do financiamento do Banco Alemão, KFW, em que a Central de Associações de Moradores passou a implantar, a partir do ano 2000, esse tipo de sistema. Então, essa é a experiência baiana.

Quando começou o Programa Bahia Azul, Salvador tinha 13,7% da população com acesso ao esgotamento sanitário. A meta do Programa era de, no ano 2000, chegar a 80% e, ao seu final, só atingiu 34%. Vários problemas ocorreram para que essa meta não fosse alcançada – eu vou falar um pouquinho mais à frente – e hoje temos em torno de 76% da população com acesso ao esgotamento sanitário, o que é realmente, para a realidade brasileira, um indicador considerável, mas estamos ainda distantes da meta dos 100%. Então eu vou colocar alguns resultados das pesquisas que desenvolvemos em Salvador, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia de todos os Santos e em algumas localidades do estado da Bahia. Nós trabalhamos desde comunidades pequenas, com 2.000 habitantes; com a cidade do Salvador, com 2,6 milhões de habitantes; e também com áreas de densidades bem distintas (de 1,2 habitantes por hectare até 37), ou seja, tentou-se buscar realidades distintas em termos do processo de ocupação. Também trabalhamos com prestadores de serviços diferentes (terceirizados, empresa municipal, companhia estadual e autogestão).

É importante destacar que a universalização do acesso ao esgotamento sanitário passa pelo bom uso do sistema condominial de esgoto e o sistema condominial de esgoto não é diferente de qualquer outro sistema. Todo o sistema tem que ter um bom uso e, para o condominial não é diferente. Agora os maiores problemas do condominial não são

relacionados à questão tecnológica propriamente dita ou da engenharia no nosso País. Uma engenharia tecnicista, arrogante, descomprometida com as realidades, refratária à participação, principalmente quando se adentra nas periferias urbanas. Nessas entramos cheios de técnica, cheios de arrogância, sem abertura para o diálogo e, realmente, essa postura temos que avançar no sentido de transformá-la. Mas, retomando, os maiores problemas do condominial passam pela chamada “urbanização dos baixos salários”, como Ermínia Maricato coloca. Passa pela realidade da nossa periferia urbana, marcada pela ocupação de alta densidade, pela indisponibilidade de áreas para a implantação de infraestrutura e serviços, em especial a drenagem e limpeza pública, dois gargalos importantes que influenciam no uso e funcionamento do sistema condominial de esgoto. Também, temos graves problemas de gestão, gestão na acepção da palavra e conforme definida na Lei Nacional de Saneamento Básico, que seria: o planejamento, a prestação dos serviços, a fiscalização, a regulação e o controle social. Temos que avançar muito nas questões relacionadas à gestão do nosso País. Também encontramos severas fragilidades do Poder Público local no sentido de se colocar de fato como o titular dos serviços de saneamento básico. Esses são os elementos que fragilizam o uso do sistema condominial de esgoto.

Cabe abordar também outras questões de ordem mais específica. Temos o problema do debate sobre o uso do espaço privado para colocar uma estrutura que tem um caráter público. Isso aí também é uma limitação do sistema condominial, que gera uma série de controvérsias quando você vai implantá-lo; e, também, isso implica em conflitos de ordem legal quanto à propriedade privada, interferindo sobremaneira no andamento das obras. O espaço de vizinhança é produzido artificialmente através de “Termos de Adesão”, porque os condôminos formados por grupos de casas de uma quadra têm que aceitar a sua implantação através desse Termo. Essa concepção do sistema se articula com a ideia do condomínio vertical, que é transportada para o condomínio horizontal. No entanto, as relações sociais de vizinhança são distintas dos condomínios verticais. O sistema condominial exige uma construção de relação de vizinhança pós-ocupação, um pouco que forçada, porque naturalmente a gente se relaciona bem com nossos vizinhos ou não. Mas, no caso do condominial, existe uma obrigatoriedade dessas relações de vizinhança. Então, isso também é um gargalo para a questão do condominial. Os Termos também são frágeis legalmente, sendo necessário construir pactos sociais que muitas vezes lidam com problemas contraditórios, de violência, de diferenças de visões, ou seja, são relações conflituosas também.

Participação popular – também se encontra muitos limites à participação popular, que é uma exigência da estratégia do sistema condominial. A participação social nas comunidades periféricas, onde normalmente os sistemas estão sendo implantados, é um grande desafio frente à desmobilização. Também, existe uma resistência do corpo técnico à participação, sendo necessário que os prestadores de serviços reinventem a sua gestão na perspectiva da participação. Isso daí é um problema da gestão participativa e um problema que tem prejudicado a implantação dos sistemas condominiais.

A educação ambiental tem sido muito marcada por uma visão cartorial, burocrática... Fala-se não de assistentes sociais, mas “insistentes sociais”. Fala-se que os técnicos vêm para fazer com que a população assine o Termo de Adesão. São programas que têm sido incipientes, não logrando êxito na construção de um diálogo franco e aberto. As ações de educação ambiental têm sido marcadas por descontinuidades e problemas de ordem metodológica e, via de regra, se restringem ao momento da obra, havendo negligência nas fases de concepção e operação/manutenção. Os prestadores de serviços não dispõem de pessoal e estrutura administrativa para realizar e dar continuidade às ações. Normalmente, as ações acontecem durante a época da obra - isso é uma exigência do financiador -, mas depois da obra, sai assistente social, sai todo mundo e fica só a operadora e a comunidade, cada uma de um lado. Existe também um descompasso entre o tempo da obra e o tempo da educação ambiental. A empresa fica querendo acelerar a obra e os assistentes sociais ficam querendo esperar o tempo da comunidade, a discussão. Isso também é um problema. Então, vem uma fala da comunidade, de que “esse projeto veio de cima para baixo, não foi discutido com a comunidade, na verdade só houve uma reunião, foi quando surgiu a ideia...” Enfim... mostrando aí o relato, a fala da comunidade. Também tem a questão da qualidade das obras. No caso do Estado da Bahia, a terceirização e a quarteirização, que influenciaram na qualidade dos materiais, e aí vocês podem ver alguns exemplos relacionados a qualidade das obras lá em Salvador e também outras realidades. Então, é um sistema extremamente vulnerável porque usa redes rasas, caixas de passagem com tampas leves e é sujeito ao vandalismo; e também quando vem a água da chuva - porque não têm rede de drenagem - a população retira aquela caixinha facilmente e lixo entra e a água entra, e isso é um problema para a manutenção.

Sobre o tema da tarifa, existe um debate. Agora, no interior da Bahia, uma comunidade entrou com ação no Ministério Público questionando a tarifa ... Muitas comunidades, principalmente as mais pobres, não têm condição de pagar a tarifa. Então existe uma discussão sobre como é essa estrutura tarifária e essa estrutura tarifária também não é discutida com a população. O que é um “estranhamento” em face da própria filosofia do sistema, que é a discussão com a comunidade.

Tem também um debate sobre o diâmetro. A população desconfia muito desse diâmetro e diz que esse diâmetro é para pobre, que não é para rico, que é muito pequeno. Tem todo um debate sobre essa questão do diâmetro. Também tem a falta de integração, que é o princípio da integralidade das ações, da política pública de saneamento. É necessário discutir a questão do lixo, da drenagem, da ocupação do uso do solo. Então, realmente existe essa dificuldade de lidar com a realidade complexa da periferia urbana, da periferia dos baixos salários.

Tem a questão do modelo de operação via síndico... Ele se mostrou, em Salvador, impossível. Tanto é que não é realizado. Quem opera é a prestadora de serviços, a Embasa. Tem algumas questões relacionadas sobre trabalho da população, não é? Quem vai fazer uso dos vergalhões para as desobstruções? Quem vai resolver os conflitos? E a geração de problemas trabalhistas desses síndicos? Afinal de contas, os síndicos vão ser funcionários da prestadora. Também esse modelo de operação via síndico demonstra falta

da equidade, da responsabilização do Poder Público quanto à prestação dos serviços nas periferias urbanas. Vamos lá em frente.... E aí nós ficamos surpresos com a propaganda do governo sobre o programa dizendo que cada quadra tinha um síndico. Ai vem uma fala da população: “A gente não sabia desse síndico. Eu nunca ouvi falar. Isso é novidade”. Observem no slide o que está em vermelho, a maior parte, mostra que quem está operando o sistema de fato é o prestador de serviços nas comunidades que nós visitamos, exceto em Gameleira, que é uma comunidade pequena, onde ocorre a autogestão do sistema, onde a população se sente muito satisfeita. Em Santo Amaro e Itabuna o nível de satisfação diminuiu bastante.

Descrição	Madre de Deus		Santo Amaro		Itabuna	
	N	%	N	%	N	%
Síndico	9	1,6	1	0,2	0	-
Líder Comunitário	1	0,2	0		0	-
Prestador de Serviço	475	85,7	543	89,3	928	94,1
Moradores	54	9,8	55	9	58	5,9
Não tem	15	2,7	9	1,5	0	-
Total	554	100	608	100	986	100

Figura 5. Operação do sistema condominial na Bahia

Destacamos que a adesão ao sistema também é um desafio em face das dificuldades e diversos fatores: cobrança e valor da conta de esgoto; custo das ligações da moradia à rede; existência de outras formas de disposição de esgotos, inexistência de instalações intra domiciliares ...

Em síntese, concluímos que independente do prestador de serviços, as questões de operação de uso e funcionamento do sistema existem, embora nas comunidades menores e de menor densidade onde a população tem certo nível de organização social, esse sistema funciona bem melhor. Então, o desafio maior é a gente rever a nossa forma de fazer saneamento, a nossa relação com a comunidade, as nossas práticas; enfim, a nossa forma de se articular com as instituições, de incorporar processos participativos, fazendo a educação ambiental realmente pautada em processos de empoderamento. São essas as transformações, do ponto de vista da gestão e da implantação de novas tecnologias, que nós temos que operar. Finalizando... o exemplo do saneamento integrado, não podia deixar de falar já que nós estamos aqui na terra e na casa que nos ensinou a fazer o bom

saneamento, que é Recife... A experiência de Recife incorpora todos os elementos necessários para a gente fazer um saneamento de qualidade, com gestão democrática, com controle social, integrando diversas ações. Então eu acho que termino aí a fala, reverenciando o saneamento integrado de Recife.

“Articulando a educação, a tecnologia e a gestão: uma leitura da concepção do saneamento integrado do Recife”

André Monteiro, Prof. Pesquisador - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM) FIOCRUZ, Recife

Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouco sobre o saneamento integrado. Não uma avaliação da experiência, mas sim olhando para trás e procurando pôr um pouco de luz em alguns aspectos que eu acho relevantes e que podem contribuir de alguma forma para pensar essa experiência dentro da concepção do projeto. Eu participei, tive a felicidade de participar, da concepção do projeto, comandado por Toninho – Antonio Miranda – tendo como colegas os amigos Clifford Ericson, que está aqui, Hermelinda Rocha e mais Carlos Pontes, o grupo que participou dessa concepção. Existem duas dissertações de mestrado que eu acho que são importantes de serem lidas. Uma de Evânia Galindo, que foi defendida no Mestrado em Desenvolvimento Urbano (MDU) aqui na UFPE, que discute mais aspectos da pluralidade, e tem uma que está saindo do forno, de Hermelinda, que faz uma análise mais sistemática sobre essa experiência.

Bem, eu vou iniciar falando de alguns conceitos e alguns princípios, como o direito ao saneamento, mas eu acho fundamental ter uma perspectiva de direito e de cidadania. Afinal, estamos vivendo em estados republicanos e eu acho que esse valor de cidadania e considerar os usuários cidadãos, e não usuários consumidores, eu acho que é fundamental para a gente olhar para esses programas que atuam com foco em grupos e territórios vulneráveis. O saneamento integrado exatamente foi uma concepção para esse tipo de território. Falar do direito, alguns conceitos, o modelo de abordagem que eu vou olhar lá para trás, na concepção, e algumas características que foram definidas no processo de construção e algumas ideias finais relativas à democratização do acesso.

A resolução da ONU – como já foi dito aqui – é bastante recente, depois de décadas de tensão, em se assumir o acesso à água e ao esgotamento sanitário como um direito. É bastante recente. Nós temos no Brasil em 2007 a lei do saneamento. Não está posto como um direito, mas trata da universalização, da integralidade e da garantia de acesso a todos ao saneamento e o uso de tecnologias adequadas e soluções graduais e progressivas, e isso se aplica – e aqui já foram faladas algumas possibilidades de uso desse tipo de progressividade. E tem uma surpresa recente que eu tive. Eu não conhecia, ao realizar um trabalho sobre cisternas no semiárido, de que antes da lei do saneamento, em 2006, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional considerando a água como alimento e sim, definindo-a como direito fundamental do ser humano. Nessa lei de 2006 que eu nunca vi, inclusive em textos de saneamento, colocando, localizando essa lei e esse direito anterior à declaração da ONU. Eu acho que isso passou ao largo inclusive do Ministério das Cidades, no processo de discussão da lei, porque foi na verdade por um outro setor – o setor da assistência social, que também fala da necessidade de uso de tecnologias adequadas às realidades.

Bom a ideia do conceito – eu gosto sempre também de tratar do conceito... o saneamento em geral está associado à ideia do controle de doenças. Mas ele vai mais além. Eu incluí,

depois de conhecer o SISAN, quer dizer, a segurança alimentar como um dos aspectos relacionados ao saneamento, claro que está relacionado à saúde, também à prevenção de doenças, mas também outros aspectos, como a proteção e a promoção da saúde, da qual eu volto a falar. E também uma dimensão fundamental que é a qualidade de vida. Então eu acho que todas as soluções de saneamento devem ter esse ponto de vista e a qualidade de vida é uma dimensão subjetiva relacionada à cultura, valores, mas que devem preservar o direito de cidadania e uma noção de equidade, na medida de ter soluções que sejam adequadas à realidade, que satisfaça às necessidades do ponto de vista da qualidade de vida que uma sociedade assume como devida. E claro, do ponto de vista da recuperação e da proteção ambiental. Então essa é uma ideia que eu utilizo para olhar, criticar e para analisar uma determinada realidade, projeto ou política. E eu acho que uma tese que é muito interessante de Cesarina Souza coloca essa necessidade de perspectiva de uma mudança de um olhar para o saneamento do ponto de vista apenas da perspectiva de prevenção da doença, para a promoção da saúde, que está relacionada com a ideia de qualidade de vida.

Eu vou olhar para a experiência do saneamento integrado a partir dessa tríade: a tecnologia, a gestão e a educação (Figura 6). Na educação, eu coloco como educação, mas entendida como todas as práticas socioculturais, quer dizer, a dimensão de uma realidade e de uma sociedade historicamente construídas num território, um território historicamente construído com todas as tensões sociais, enfim, dessa experiência histórica. A ideia de sustentabilidade do saneamento, eu localizo como necessária. Quer dizer, a adequação de cada um desses três componentes e a interação entre eles. Portanto, a ideia é de que, caso haja falha em um dos três componentes, ou na interação entre eles, então teríamos problemas de sustentabilidade.

Figura 6. Esquema do saneamento integrado

A tecnologia como conhecimento científico, técnico, mas também social, porque temos tecnologias sociais, inclusive, que se constituem em políticas públicas, não localizando apenas no campo científico e tecnológico a ideia de tecnologia, mas também com processos, ferramentas e métodos que representem iniciativas de transformações sociais, quer dizer, a tecnologia enquanto mecanismos de melhoria de qualidade de vida, redução de esforço, que apontem para transformações sociais. E a tecnologia ocorre em um território construído historicamente. Então há uma mediação na relação homem x natureza. Essa mediação é o processo pelo qual nós transformamos o ambiente a partir de um modelo de sociedade, da forma de organização social, valores, culturas, crenças. Portanto, uma tecnologia precisa estar diretamente relacionada a essas características, da forma que um determinado território é organizado e a cultura, os valores e o nível de organização social.

A gestão, portanto, ela deve ser a expressão de uma política, portanto, quer dizer, a gestão, tem aspectos institucionais, do financiamento, de organização de serviços e reflete políticas públicas e é a forma através da qual o estado, ou uma política pública, se relaciona com os usuários-cidadãos. Então, pensar a gestão requer pensar com que tipo de cidadão, de território eu estou me relacionando. E deve dar conta também, das interações entre essa dimensão tecnológica e a dimensão da educação. E nós temos uma centralidade na tecnologia, sobretudo na engenharia, como se o saneamento fosse um campo apenas da engenharia e dos engenheiros. Acho que isso é uma questão que reflete estruturas de poder e de organização da política e que, numa realidade com uma desigualdade estrutural como nós temos, com uma grande parcela do território e da população vivendo em situações precárias, situações de vulnerabilidade, é importante que outros atores participem desse processo, para poder dar conta da complexidade de um território. Eu vou me referir mais a isso na constituição da proposta, alguns desses elementos que foram considerados.

Algumas características do saneamento integrado. Bom, o programa de saneamento integrado iniciou em janeiro de 2001, no início da gestão do Partido dos Trabalhadores aqui no Recife e em muito pouco tempo, em cerca de três semanas, a gente já estava na Mustardinha com o Governador e o Prefeito lançando a proposta de saneamento integrado. E foi definido nesse processo que o território ou os territórios de ação do saneamento integrado seriam as Zonas Especiais de Interesse Social, que são as zonas onde há urbanização desordenada: nas favelas, a população de mais baixa renda, nível educacional mais baixo, e que, portanto, era a população com menor cobertura e qualidade de serviços.

Tem uma história, como foi dito também de manhã por Adelmo, um histórico de luta pela posse do solo e urbanização, adensamento populacional alto, baixo nível de renda e de educação, vários problemas de cobertura e qualidade de serviços, vários sistemas que haviam sido implantados estavam deteriorados, isso foi um problema grande de descrédito no poder público, no processo de saneamento, sobretudo sistemas condominiais. E foi construída então, nessa proposta, um modelo participativo de decisão, ou seja, articulado com as lideranças e as entidades dos territórios e uma

concepção de educação problematizadora, em que vários outros atores participavam, passaram a participar desse processo, com uma perspectiva de emancipação e de empoderamento da comunidade na qual estavam sendo implantados os projetos iniciais. E, uma outra ideia, de que precisava haver uma reestruturação da gestão, de que não fosse para a implantação das obras, mas se entendia que haveria a necessidade de uma ação continuada para dar conta dos problemas relacionados à operação e manutenção em uma realidade, como já falei, com as características dessa população desses territórios. Então, inúmeros projetos – Patrícia citou isso agora – no Brasil, eles foram deteriorados ou perdidos exatamente porque a cultura sempre foi uma “cultura de obras” e de ações de educação localizadas, quando da implantação dessas obras.

A ideia do saneamento integrado dizia d a necessidade de uma ação de saneamento resolver o problema de um dado território. E uma grande dificuldade no financiamento público do saneamento, em que o financiamento é fragmentado e muito difícil de articular financiamento para várias ações. Então, essa foi uma definição. E ações integradas de saneamento nas várias áreas do saneamento e dos outros setores; como, enfim, ações de abertura de ruas, calçamento, drenagem, relocação de moradias, instalação de equipamentos públicos; uma ação integrada de vários setores. E, como eu já havia falado, um processo participativo de decisão. Cooperação com a COMPESA, na definição de atribuições e investimentos e funções para operação, manutenção e construção, e, enfim, articulação com os diversos setores.

A definição para dar conta da concepção da educação, que a gente tinha assumido, era de que no processo da secretaria haveria uma decisão compartilhada do nível do planejamento, da engenharia e, do que a gente chamou de mobilização e articulação. Isso gerou muita tensão com os engenheiros que tinham bastante dificuldade de lidar com o pessoal, como assistentes sociais, educadores e na tensão com os moradores definindo prioridades, deslocando a centralidade da engenharia, partilhando o processo de decisão e da construção da proposta. Isso foi bastante rico, bastante interessante. Bom, só voltando às ideias gerais que nortearam o meu ponto de vista nessa concepção, há um grande problema que eu acho em geral na gestão e nas ações de engenharia no saneamento, é que há uma descompensação da centralidade e do poder de um desses componentes – dessa tríade. Então, a gestão em geral não está adequada para lidar com a população na realidade em que ela se insere e, havendo problema, portanto, de sustentabilidade nos serviços.

Para finalizar, uma ideia de acesso, pensando na democratização, de que o entendimento de que a simples disponibilidade de um sistema ou obra isolada em um determinado local, apesar de constituir um aspecto importante, não garante a sua efetiva utilização. Ou seja, há que pensar na estrutura institucional, que habilidades são necessárias para que efetivamente o uso dos equipamentos que são disponibilizados sejam acessados adequadamente pela população. E a ideia de que o acesso deve ser compreendido no interior de práticas sociais, no contexto de suas mediações fundamentais pertinentes às relações entre sujeitos de necessidades e o sistema institucional-administrativo responsável por sua satisfação. Eu acho que a gente precisa assumir, efetivamente, nas

propostas, nos programas, e dar o devido peso à forma como nos relacionamos com a população, num dado território, e como organizamos a gestão para dar conta da tecnologia que nós estamos propondo e o território em que nós estamos atuando. Muito obrigado.

“Inovação em eco-tecnologias para a biorremediação da contaminação aquática”

Prof. Miguel Ricardo Peña- Universidade del Valle, Colômbia

Muito obrigado, Antônio. Agradeço a todos vocês e aos que estão no auditório. Em primeiro lugar gostaria de agradecer aos organizadores desta conferência pelo trabalho que realizaram nesta semana, Esteban, Léo, Hermelinda, Gisela e todos os outros membros da equipe, por permitiram que este evento ocorresse.

Como dizia, eu trabalho na Universidad del Valle-Colômbia que é a terceira maior universidade colombiana, na região ocidental da Colômbia, na cidade de Cali. Estamos instalados na Faculdade de Engenharia e, concretamente, no Instituto Cínara, que é um instituto interdisciplinar que trabalha os assuntos da água, do saneamento e da conservação de recursos hídricos. Particularmente, eu gostaria de falar a vocês sobre uma linha de trabalho que são as chamadas eco tecnologias, nas quais temos trabalhado há algum tempo no grupo de saneamento ambiental, que é o grupo que coordeno no meu instituto. Para isso, vou limitar a minha apresentação a esses seis blocos temáticos aqui mostrados. Primeiro a história, o objetivo do nosso estudo, o enfoque epistemológico, que me parece ser interessante para compartilhar com vocês, ou seja, como foram essa mudança na forma de apreciar esta realidade, as realizações que alcançamos as perspectivas que temos e finalmente vou fazer os agradecimentos a todos aqueles que tornaram possível a realização deste trabalho.

Basicamente eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, de forma sintética, quais os principais resultados obtidos na área da biorremediação da contaminação aquática através de eco tecnologias que testamos e constatamos que melhoram as condições no trópico americano. Eu gostaria de dizer aqui o seguinte: no caso da Colômbia, repito, é um caso que é válido para toda a região andina da América do Sul; nós somos um país andino, como vocês sabem com muitas cidades e municípios muito pequenos. Mais ou menos 80% desses municípios têm menos de 50.000 habitantes. Temos quase 1.000 municípios desse porte, portanto esse trabalho da eco-tecnologia parece ser pertinente, além de ser uma boa saída também nos aspectos tecnológicos, socioeconômicos e culturais, como mencionaremos daqui a pouco.

Eu gostaria de começar com um enfoque epistemológico, porque o cenário é de mais ou menos trinta anos de existência. O grupo de saneamento já está completando 25 anos. E na década de 1990 quando começamos, graças ao trabalho dos colegas das Ciências Sociais, que chegaram recentemente ao nosso instituto, esse trabalho desde lá é multidisciplinar e baseado nas Ciências Sociais e também nas Ciências da Engenharia. Nós o fizemos, naquela época, baseados em projetos e em muito trabalho de campo também. Daí nós passamos por uma etapa interessante com base na cooperação internacional, e há muitos dos nossos colegas, incluindo eu mesmo, que tivemos a chance de nos formar em termos de pós-graduação no exterior – na Inglaterra, na Holanda, na Suíça e em outros países – e, depois que nós retornamos isso nos levou à tendência do positivismo científico, daí ampliamos um pouco mais, incluindo Engenharia de Processos e ciências como a Microbiologia e outros trabalhos experimentais em nível das unidades de laboratório-piloto. Porém, em seguida novamente criamos outro ciclo que começou em meados da década passada, de 2005 para cá, e a coisa se intensificou em 2008, quando incorporamos as Ciências Biológicas, a área de Saúde Pública e voltamos a nos reencontrar fortemente na Ecologia e nas Ciências Sociais. Eu diria para vocês que ali estávamos em um momento muito interessante do ponto de vista epistemológico no nosso instituto em geral, especialmente no nosso grupo de trabalho em particular. Como eu lhes dizia, a primeira fase foi extremamente empírica na busca de soluções para muitos problemas que tínhamos naquele momento, mas, claro, os problemas continuam, mas tínhamos já muita experiência acumulada naquele momento. Essa foi a primeira fase. Na segunda, encantados com o reducionismo científico que aprendemos nas diversas universidades onde estudamos na Europa, e depois eu diria que estamos baseados em um paradigma mais holístico ou da complexidade. Daí, temos hoje um compromisso hermenêutico maior. Só para colocar em palavras simples, o que estamos tentando fazer é que estamos tentando dar uma interpretação melhor a esta nossa realidade, porque entendemos que ela tem muito mais a ver do que apenas com a tecnologia. Estamos falando aqui de seres humanos com todos os seus projetos, com todas as suas expectativas, as suas ansiedades em termos de felicidade e realização em todos os níveis. Eu diria para vocês que nós estamos hoje vivendo um momento muito interessante, daí eu ter ficado muito feliz com as diferentes apresentações que foram feitas aqui pela manhã e de todos os painelistas que falaram sobre este assunto. Curiosamente, nós vemos também, com base na formação que estamos incluindo a Filosofia, temos um pensamento mais ético e político a partir desses aspectos tecnológicos. Eu diria que hoje nós apostamos em uma postura mais política, ou seja, aquela da reivindicação, dos direitos e, como eu disse, no caso das comunidades rurais da Colômbia, aquelas comunidades pequenas historicamente não eram assistidas pelo Estado. No caso de Cali, nos deparamos muito com esse aspecto. Nós temos trabalhado nesse terceiro ponto, que coloco à discussão para vocês. Diretamente com as comunidades em nível e também buscando uma estratégia de baixo para cima (bottom-up) em relação a conseguir essas mudanças e melhores projetos para a população.

A pergunta que motivou o nosso trabalho foi a seguinte: qual é a oferta tecnológica sustentável a partir do ambiental, do econômico e do humano, para contribuir para a solução dos problemas da poluição aquática? Na Colômbia, como eu dizia, nós vemos

muitas possibilidades aí. Não só na América Latina, mas de forma especial na região andina. Nós temos tido realizações de diferentes projetos graças à cooperação internacional. Com isso conseguimos desenvolver uma estação de pesquisa com unidades de diferentes tamanhos – eu vou lhes mostrar as fotos daqui a pouco – para o tratamento das águas residuais e para a reutilização dos efluentes tratados. Temos projetos-piloto também de diferentes portes, e vamos ver também fotos desses sistemas de tratamento de águas residuais de La Vorágine, que é o município onde vivemos, que é um município com 8 mil habitantes e houve casos históricos que vamos ter dentro do Desafio – é um processo em que já começamos a trabalhar com essa comunidade em particular há uns 15 anos. Houve o desenvolvimento tecnológico, temos uma patente protegida para todo o continente americano de um biorreator chamado Biorreator de Lagoa Anaeróbia e incorporamos essa tecnologia, além de outras tecnologias e melhorias, em projetos ecológicos de municípios maiores, como Cerrito, com 50 mil habitantes e outros de população equivalente. E estamos fazendo também a transferência desses resultados – acabamos de realizar na semana passada no município de El Maule, no Chile, a melhoria de um sistema de tratamento que foi danificado pelo terremoto que aconteceu em 2010 naquela região.

Figura 7. Estación de pesquisa de Ginebra (Valle)

Observem as fotos (Figura 7). Esta é a estação de pesquisa de Ginebra (Valle), hoje com muito mais coisas, pois fica bem próximo de Cali, essa região está a 40 km de Cali, essa instalação aí. São reatores do tipo UASB, como aqueles que vocês desenvolveram aqui no Brasil, na região sul do Brasil, na Escola de São Carlos; aqui unidades experimentais de tamanhos diferentes – vocês as veem aí utilizando as eco-tecnologias. Trabalhamos também com unidades construídas e temos feito um tipo de bioprospecção de espécies nativas que funcionam como a *heliconia psittacorum*, que é uma flor tropical muito boa e temos trabalhado já há uns 10 anos na sua caracterização para testar com diferentes tipos de poluentes e temos aplicado também em projetos de escala real (Figura 8).

Figura 8 Estación de pesquisa de Ginebra (Valle), uso de plantas nativas

Aqui observem outro tipo de aplicação para uso para recuperação de nutrientes, de biomassa em um laboratório onde os alunos fazem seus testes e seus ensaios e outros tipos de plantas também das regiões de pântanos, vistas ali na foto inferior direita, ali vemos os alunos coletando suas amostras e realizando as suas análises, etc. Este é um sistema ou um dos casos que temos e que nos traz muitos desafios. É um sistema completo com etapa terciária para o tratamento de água residual que na verdade cumpre e até excede as normas colombianas.

Figura 9. Estação de pesquisa de Ginebra (Valle), laboratórios

Este caso aqui é um caso muito simpático, muito interessante, porque a comunidade trabalhadora não dispunha de água tratada e era necessário ter também saneamento. Daí, no conceito dos engenheiros, essa é a ordem natural das coisas. Primeiro vem a água e depois vem o saneamento. Mas as comunidades disseram que não, primeiro queremos o saneamento porque queremos evitar que o rio seja contaminado, porque para nós o rio é um elemento de sustento, inclusive do ponto de vista socioeconômico, por conta da atividade turística ligada a essas atividades ecológicas próximas ao rio, etc. Daí, nós implementamos o processo junto a outras instituições. Observem no slide uma unidade terciária que foi construída e semeada com a heliconia (Figura 10). Hoje a água potável existe depois de 10 anos. Hoje eles já têm toda a estratégia de saneamento, incluindo o manejo dos resíduos sólidos. Ou seja, tudo isso funcionando bem, administrado e gerido diretamente pelos líderes comunitários através de uma associação de prestadores de serviços da mesma comunidade.

Figura 10. Sistema de tratamento em La Vorágine

Este aqui é o exemplo de Cerrito, um município de 50 mil habitantes, com poluição agroindustrial em função do cultivo de peles, inclusive poluição por conta da presença de metais pesados como o cromo. E aqui um sistema onde se vê ali à esquerda do slide uma lagoa anaeróbia para a recuperação de biogás. Essa é uma das áreas do perímetro e uma das tecnologias que foram patenteadas. Vocês veem ali à direita o sistema de tratamento dos gases que saem que são recuperados da lagoa, onde o metano pode ser reaproveitado. Nesse caso aí, foi um trabalho muito intenso para conscientizar as pessoas para que pensassem a reutilizar isso no próprio sistema (Figura 11). São aspectos de engenharia que não vou citar aqui porque não há espaço para isso.

Figura 11. Planta de tratamiento em El Cerrito

Então, esse processo de recuperação de valores associados ao tratamento. Vejam ali à esquerda, temos a unidade de operação, manutenção e laboratório também nessa planta de tratamento. Procuramos recuperar valores como, por exemplo, a arquitetura republicana típica da Colômbia nessa região. Acreditamos que o sistema de água residual não tem que ser feio. Por que é que ele tem que ter um aspecto feio? Não. Esse é um paradigma que temos percebido. Então tentamos mudar esses valores para que as empresas sejam elas pequenas, empresas comunitárias ou prestadoras de serviços, que elas possam pagar por esses serviços de forma mais “amável”, por assim dizer. Ou seja, uma forma de expressar ou mostrar como um serviço é prestado aos seus usuários de forma mais elegante.

Esse é o sistema no qual estamos trabalhando e não sei se lembram de quando eu disse, nós entregamos o projeto na semana passada e estamos na fase de implementação. É um sistema que foi afetado fortemente pelo terremoto em 2010, como eu disse antes. Estão vendo aí as falhas nas áreas laterais do sistema de lagoas aqui? Mas isso foi recuperado. A ideia é que aí nós tenhamos um sistema eco-tecnológico que é um marco importante em termos de todo o aspecto paisagístico dessa comunidade, que é uma comunidade local. Quanto à água, nós pensamos em utilizar um terminal para regar um bosque, começar um plantio comercial de árvores nessa mesma área. Aqui somente para mostrar para vocês o trabalho com a comunidade. Esse é um workshop que realizamos com os usuários do serviço, pois eles tinham receio dos odores, ou do cheiro das águas residuais. Então, implementamos uma planta para a recuperação de gases etc., e mostramos que eles não tinham que ter receio em relação aos cheiros, odores, etc., porque isso pode ser resolvido do ponto de vista da engenharia. E isso é fundamental também para que se consiga ter um entendimento sobre a realidade local e, portanto, criar uma engenharia pertinente e também sustentável para resolver o problema. E foi isso que fizemos com a equipe de

profissionais da área social. Tivemos vários cientistas ali presentes também, já que tudo isso tem a ver com várias áreas científicas, como a área microambiental, ecologia, hidrodinâmica, reatores, ou seja, foi uma equipe multidisciplinar que trabalhou em torno disso.

Coisas que obtemos com a hidrodinâmica e outras relações muito sofisticadas, ou seja, utilizamos o computador, a microbiologia, o cultivo de fungos em caixas. Estamos trabalhando também com a extração de DNA para tentar identificar os diferentes organismos específicos que se desenvolvem nessas áreas. Também o trabalho de cooperação internacional, ou seja, as realizações que conseguimos. É importante esse quadro agora. Vejam ali na parte superior do lado direito, combinações das tecnologias que deram respostas aos municípios e comunidades na Colômbia, e também nos setores industriais, como o setor do açúcar. Outra coisa que me parece fundamental é que tentamos introduzir todo esse conhecimento, todo esse currículo, por assim dizer, nos programas de pós-graduação, tanto de mestrado como de doutorado na nossa universidade.

É claro que oferecemos capacitação em nível de pós-graduação na área de operação e manutenção para diferentes atores sociais também, para as comunidades, para pequenas empresas, prestadores de serviços. Participamos de conferências científicas e especializadas da Conferência Europeia das Áreas Úmidas (EWA), que acontecem a cada dois anos, e ultimamente temos participado da conferência da Sociedade de Engenharia Ecológica nos Estados Unidos, porque acreditamos que atualmente estamos fazendo muito mais Engenharia Ecológica do que a Engenharia Sanitária, do que a engenharia clássica.

Quais são as perspectivas? Eu me concentrei nessas duas últimas, que me parecem ser talvez as mais importantes neste momento. Primeiro, nós acreditamos que o fortalecimento do trabalho em rede, como esta que está nos reunindo aqui no DESAFIO, nos permitirá ser mais criativos e nos permitirá passar melhor a nossa mensagem de forma mais eficaz, mostrando coisas diferentes e mostrando também os exemplos de sucesso. E tudo isso, para que fim? Basicamente estamos à procura do melhor entendimento sobre essas tecnologias para que elas possam servir como uma ferramenta e não como um fim. Mas ferramentas para que consigamos ter intervenções sustentáveis com e para os seres humanos, que é normalmente aquilo do que esquecemos na engenharia clássica, especialmente na ciência clássica. Agora os agradecimentos a muitas pessoas, pessoas que contribuíram bastante aqui no Brasil, com vários professores europeus que estão aqui também, os colegas da Colômbia e os outros colegas de outros países da região, e aos estudantes de mestrado e pós-graduação que nos permitiram essa possibilidade. Para concluir e também para trazer um elemento de reflexão, gostaria de terminar com essa pergunta de Hans Jonas, que é um filósofo alemão neo-kantiano que faz uma crítica muito forte ao desenvolvimento sustentável na sua versão mais débil. “Quais são as propostas tecnológicas que a partir de uma consideração ética séria não são lícitas para se executar hoje, se estamos buscando a sustentabilidade?” Essa é a pergunta de Hans Jonas. É só isso. Obrigado!

Síntese do debate plenário – Parte II

Wladimir Ribeiro - Coordenador

Estão abertas as inscrições

Perguntas:

Jan Bitoun

A minha pergunta era mais pra André e acho que pra todos. É o seguinte, já que todas as falas falaram da necessidade de juntar suas práticas sociais, com as práticas técnicas, me parece que tem uma questão falando das práticas sociais, me parece que não se pode como foi feito somente falar de ser humano e de cidadão, mas me parece que a experiência brasileira nos últimos dez anos foi uma experiência de conquista através do consumo, do consumidor. Quer dizer, o fato dos direitos do consumidor passar a ser muito vividos pela população que alcançou um melhor padrão de consumo. E nesse contexto me parece que o povo cidadão e consumidor, é um erro. No sentido que, por exemplo, as falas de manhã, do pessoal das comunidades, do pessoal dos movimentos sociais mostraram uma reivindicação de consumo mesmo entre ter água boa para não ter que comprar garrafão de água mineral. Eu quero ter um esgoto que funcione, eu quero ter um consumo de qualidade.

E isso me parece importante ser considerado, em 1986 citei um livro de Emile Constance chamado Espaço Cidadão, onde tem essa oposição entre o cidadão e o consumidor, só que passaram 26 anos de 1986 pra cá, e muito das reivindicações da população se dão a partir de uma exigência de um consumo de qualidade, pressionando, portanto as companhias, a engenharia, e eu queria que tivesse alguma reflexão sobre essa dimensão, considerando também que hoje a população mais pobre muito menos que há 20 anos atrás, tem tempo pra participar de reunião, porque os jovens estão nas universidades, os jovens estão estudando, os jovens estão no mercado de trabalho, e me parece que até as tecnologias sociais tem que ser pensadas considerando esse novo contexto da cidadania através da exigência de um consumo de igualdade. É essa a minha colocação.

Participante 2

Boa tarde. Eu sou morador da zona especial de interesse social (ZEIS), e na apresentação do professor, nós que moramos nessas zonas especiais, ficamos entre a cruz e a espada. Primeiro, nós lutamos para que essa comunidade seja urbanizada. E depois que essa comunidade é urbanizada a gente começa a sofrer com a especulação imobiliária e, o pior, as que não são brancas, legalizadas, estão sendo legalizada porque é o próprio poder público que expulsa os moradores das ZEIS. Três zonas especiais são cobiçadas, como Pina, Afogados, Apipucos, Brasília Teimosa e toda essa área é urbanizada e passa por esse processo, se não urbanizar a gente, os moradores, continua a sofrer, e se urbanizar a gente corre o perigo de ser expulso. Esse é o problema das ZEIS hoje em Recife.

Gilberto

Meu nome é Gilberto, sou morador da Mustardinha, da área crítica de Beirinha, onde o companheiro foi várias vezes. Tivemos saneamento integrado na Mustardinha, como teve em Mangueira, foram gastos mais de 21 milhões, e hoje o que era pretendido tá indo por água abaixo. Saneamento integrado, que é uma luta de todo o povo que quer o desenvolvimento da sua comunidade, está sendo jogado no esgotamento sanitário, a drenagem, onde foram criados vários exaustores, mas por quê? Porque o elo da corrente se quebrou, aliás, vários elos, vai ao escritório, do escritório vai à COMPESA, e a COMPESA não está resolvendo situações na nossa comunidade, então o elo quebrou, as pessoas se viram com materiais, as fezes dentro de casa, e fizeram exaustores, algumas pessoas costumam ter exaustor, para o buraco cair na drenagem da corrente de água. Então a gente fica muito preocupado com essa democratização do saneamento se quando se quebrar, nós só vamos gastar dinheiro público. A questão maior é essa: se todos eles não funcionarem, o dinheiro da gente vai por ralo abaixo. Então companheiros, quem vê isso, conversando aqui representantes do Governo do Estado, que aqui estivesse, levasse essa preocupação da nossa comunidade, Mustardinha, como Mangueira também deve tá sofrendo...Secretário, hoje nós não temos nem atendentes pra nos atender no escritório de saneamento, o senhor que foi o idealizador desse projeto aqui na cidade do Recife o senhor andou muito pela nossa comunidade e sabe como era a situação. Hoje é totalmente diferente, hoje nós estamos sofrendo por não ter técnicos na rua, não tem pessoal pra atendimento, certo, e tem representantes de empresas não cumprindo a sua tarefa...então é muito preocupante a gente pedir o saneamento integrado e utilizar esses serviços se nós não tivermos todos os nossos companheiros, todas as nossas exigências satisfeitas.

Participante 4

Eu verifiquei realmente todo mundo conta sempre a parte técnica juntando com a social, os estudiosos se unirem com a comunidade e efetuarem o trabalho. A gente tem que ver também que a comunidade, a população, ela não tem conhecimento 100% das causas, inclusive aqui, eu vim saber desse congresso faltando, acho que uns dois, três dias, um colega meu que é estudante daqui da Federal, disse ó Arthur, vai lá, tá tendo, e assim, como eu trabalho e grande parte, quase 60% da população brasileira trabalha, fica difícil atuar junto com órgãos competentes no desenvolvimento do saneamento e de outros serviços em geral. Eu esqueci seu nome...? Gilberto falou uma coisa que eu achei bastante interessante que eu vou colocar aqui em tese, a má atuação dos órgãos competentes e em parte também a má atuação da população, a população não tem conhecimento...Então não adianta a gente fazer que vá ter grandes faturamentos aí, vai ser muito gasto, e a população não vai saber utilizar. Assim, acho bastante viável que esse tipo de comunicação seja transmitido também via mídia, porque grande parte da população vai tá podendo assistir quando tá largando do trabalho. Era isso que eu queria colocar em pauta.

Eng. Marcos Montenegro- Diretor da Agencia Reguladora – DF.

Eu estava querendo que o Zé Carlos Melo comentasse um pouco, e Patrícia (UFBA), sobre o esgoto condominial nas favelas de Salvador, e pra Patrícia, eu queria ouvir dela assim, pelo que eu entendi das condições de trabalho, o condominial funcionou melhor nas regiões ou nas áreas menos densas, com a urbanização mais regular e assim por diante, o problema então é o condominial: como a concepção de um esgotamento sanitário pode ser substituído por um outro tipo de sistema de esgotamento sanitário que funciona melhor na favela ou de fato a questão é, além do esgotamento sanitário, entrar com outras ações pra poder garantir a efetividade, a durabilidade, enfim, a sustentabilidade do sistema?

Respostas:

José Carlos Melo

O sistema de esgotamento sanitário tem uma característica sui generis e que o distingue dos demais. Ele começa dentro da casa, então ele é totalmente dependente do que se tem dentro da casa, se a casa, por exemplo, não tem instalações adequadas, o sistema começa mal, se a casa não tem um razoável consumo da água, não há como escoar o esgoto sanitário da casa, se a casa não tem uma educação mínima para o uso então o sistema também vai se penalizar por isso, e muitas vezes, e mais hoje, os sistemas que não funcionaram se atribuíam a culpa ao sistema condominial, e eu quase fico louco com isso. O sistema condominial não merece essa culpa. Ele foi o único que teve coragem de entrar onde as condições eram as mais desfavoráveis. Eu duvido muito que em Salvador exista um sistema mais adequado do que o que está pronto lá. Agora, o que está precisando acontecer é um processo que não foi ainda inventado, que não foi ainda inventado no Brasil. Se aprender a operar e a tratar a questão da água e do esgoto em áreas que têm outras dificuldades além da urbanização, além do asfalto, de estrutura, etc., etc. então em Salvador se pode dizer que se a situação se resume a antes da chegada do sistema de esgoto chamado Separador Absoluto estava com suas águas servidas com seu esgoto ligadas ao sistema de drenagem. Sistema de drenagem esse, absolutamente precário. Absolutamente sem controle, sem cadastro, sem coisa alguma, então, do ponto de vista do cidadão, quando ele tem a sua ligação feita à drenagem, ele tem a sensação funcional legítima de que o problema está resolvido, porque não tem esgoto, não tem água suja na casa dele. Então, a questão do esgoto assume uma dimensão mais complicada, uma dimensão ambiental, quer dizer, eu preciso fazer a minha ligação perfeita não por conta da minha casa, mas por conta do meio ambiente. Por conta do canal, do rio e do mar e eu preciso refazer a minha ligação, eu preciso na minha casa gastar de novo pra outra ligação e eu preciso além do mais pagar uma tarifa, porque hoje eu não estou pagando. Então essa é uma questão que está presente praticamente em todas as cidades brasileiras que passaram por um pacto perverso, que chamo de pacto sujo onde todas as municipalidades e todas as pessoas, ou seja, eu, prefeito, faço de conta que vou drenar, boto um cano. O cano não é pra drenar, é pra receber de noite os esgotos das casas e com isso o Brasil ficou saneado, e rapidamente todos os rios do Brasil ficaram altamente poluídos, então o que é que acontece hoje pra resolver o problema? Tem que ter uma mobilização, ter um

processo político que faça com que a engenharia seja quase a menor parte do esgoto, apesar de ser mais cara, então é um processo político que precisa ser enfrentado dessa forma, nessa dimensão. No caso particular de Salvador, ocorreu que aquelas regras, as que eu fiz referência, cometeram uma falha que para o momento, foram ótimas, porque facilitou tudo, mas para o dia seguinte foi péssimo, porque se dizia, que quem facilitar a passagem das tubulações de esgoto, quem deixar que o esgoto passe por onde pode passar e quem assumisse a operação da sua parte, teria uma tarifa muito menor do que a tarifa de quem não quisesse isso, e quisesse que a Empresa Baiana de Água e Saneamento (EMBASA) realizasse a operação. A população não é tola, então se teve a opção por uma tarifa mais barata, prometendo que ia fazer a operação. E na realidade isso começou a não acontecer, mas também com certo apoio da Embasa porque a regra era clara, a operação é de vocês. Agora se vocês me chamam eu vou e cobro como acontece em Brasília. A Embasa não, por medo do Ministério Público, que vivia acoçando ela, ela começou a atender, quase que freneticamente a todos os pedidos de reparos. Então a população foi entrando na onda, então juntou-se o útil ao agradável, paga-se a menor tarifa e a operação ficou a cargo da Embasa, aí para resolver o problema resolveram adotar um sistema com outro nome, porque com outro nome a tarifa pode ser alterada. Então, essa é a situação. Agora, eu quero fazer mais uma vez aqui um louvor à Embasa porque ela é de fato a única empresa que eu conheço no Brasil que corajosamente, embora com esse tipo de falha, de fugir da educação e enfrentar apenas uma coisa que não acaba nunca, que agora vai ser cada vez maior, mas é a única que corajosamente enfrenta e ela mesma resolve os problemas de esgoto que é a situação mais desfavorável em cinco horas. O camarada que reclama ela vai lá e resolve. Agora não é o ideal porque a população está sendo deseducada, tá sendo levada a cada vez mais saber que tem quem resolva o problema, então é esse tipo de compreensão que falta a todos. Eu estava dizendo aqui ao presidente da COMPESA que ele não perdesse a oportunidade de pegar uma área, uma pequena área, de comunidade, simples, pobre, e a gente fazer uma pesquisa, como é que se opera uma área pobre? Porque inevitavelmente os sistemas de água no Brasil falham, são fracos, e quando começa a faltar água ela primeiro falta na casa do pobre. Então em todo Brasil, quem é que tem mais água? É o mais rico. Quem tem menos água ou não tem água nenhuma é o mais pobre, a questão a que você se refere da exigência do consumo, ela é muito teórica ainda. Se você for à Rocinha-RJ, o cara tá satisfeito de ter água duas vezes por semana, plenamente satisfeito, porque ruim é não ter nenhum litro, entendeu? Aí numa reunião o cara disse: “Doutor, o nosso problema aqui não é nem água, o nosso problema aqui é ar, a gente vai dormir e fecha a janela, quando vai ao dia seguinte que vai abrir chega lá e fizeram uma parede”; então, quer dizer, ou o técnico convive com isso, vai pra dentro pra ver como é ou jamais vai entender, então na realidade o que ele precisa é essa dicotomia, inclusive, que tanto se fala engenheiro e social, tem que ser os dois fazendo a mesma coisa. A engenharia é tão simples que um assistente social pode fazer e a conversa com o povo é tão simples que qualquer engenheiro pode fazer. Então, o que se precisa ter é uma mudança, um câmbio, uma mudança forte na cabeça de cada um, na cabeça do engenheiro, na cabeça das instituições, na cabeça da universidade. Porque, no meu modo de ver, me desculpem os acadêmicos, mas a universidade que não está no comando tá na rabeira. Na realidade, o que a gente tem que fazer é investir nessa transformação. Agora eu não sou da teoria de que é preciso vir a transformação pra gente

fazer: não, onde houver oportunidade de fazer alguma coisa, eu mesmo faço. Porque isso é fundamental, porque é através desses fazeres certos ou errados, com falhas e sem falhas, que as coisas vão tomando forma. Hoje a gente tem duas grandes vitórias no Brasil: tem a vitória de Brasília, com 100% de atendimento, com tratamento secundário, com o Lago Paranoá despoluído, e tem Salvador com essa coragem da Embasa entrando na coisa. Agora, o aparelho que cuida da população tem que, porque essa queixa que o cidadão falou é absolutamente generalizada. É de doer você saber que tem água 24h em todas as casas através do sistema condominial, um sistema que dividiu o morro em oito faixas de pressão, em 16 laterais, não sei quantas válvulas de quebra-pressão, condomínios com isso e aquilo, e que hoje em dia, tá lá como sempre esteve. Porque tem quatro funcionários pra cuidar de 6 mil pessoas, numa situação que é a mais favorável. Como é também o outro lado, o lado da empresa? O lado da empresa é o seguinte: operar um prédio de 20 andares na avenida Nossa Senhora de Copacabana custa menos do que operar um barraco na Rocinha. Essa é a pura realidade, quer dizer, operar um barraco na Rocinha não é fácil, e tirar o esgoto de uma casa na Mustardinha também não é fácil. Então na realidade tem que haver um processo de alteração que de fato trate cada um na medida da necessidade de cada um.

Prof^a. Patrícia Campos Borja

Acho que o maior problema de Salvador é o problema de todas as áreas periféricas no nosso país, é o processo de urbanização com alta densidade, com falta de infraestrutura, com carência de todos os níveis, moradia precária, coleta de lixo, irregularidade no abastecimento de água, problemas graves de drenagem urbana que inclusive contribuem para a redução da eficácia de qualquer solução de infraestrutura urbana, inclusive no que se refere à questão do esgotamento sanitário. O que aconteceu em Salvador, independente do que aconteceu também em questão de esgotamento sanitário em São Salvador, foi a resistência do corpo gerente lá da Embasa de reconhecer a complexidade do que é atuar na área periférica, em Salvador: 70% da nossa cidade é considerada área subnormal, periférica. Então operar, colocar obra, fazer obra e operar sistemas como esgotamento sanitário que entra na casa das pessoas, nos quintais, que liga um quintal ao outro, que liga à rua, e que de repente aquele quintal virou agora a casa do filho que casou, quer dizer, é uma complexidade muito grande. Existe resistência, conservadorismo do pessoal da Embasa e da equipe técnica da Embasa de dialogar, de abrir um diálogo com a comunidade, com os técnicos da área social, então o recuo da Embasa em enfrentar os conflitos que trouxe foi o que gerou esse ônus da Embasa ter que operar todo o sistema condominial em Salvador. A minha visão é essa, do ponto de vista de alternativas, acho que a gente tem que caminhar na perspectiva de trabalhar com o território, e acho que a experiência de Recife é o grande exemplo disso. São áreas que estão excluídas do direito à cidade e pra resgatar esse direito é necessário que a gente pense o território como um todo na questão da moradia, da infraestrutura, do acesso à educação, do acesso a espaços públicos, do acesso a áreas de lazer, serviços de drenagem, de limpeza pública, então na minha visão acho que a solução pra o saneamento no Brasil é pensar de forma integrada, a questão da cidade. Em relação à questão do papel da universidade acho que o papel da universidade é refletir, de forma crítica, a realidade. Então a gente tem compromisso profundo com a verdade. Acho que esse é o nosso papel. Temos que estar profundamente

filiados com as reais transformações da sociedade. A nossa contribuição é nessa direção: é estar em determinado momento, até chegarmos à universidade, vivenciando projetar, fazer obra, operar e depois ficar do outro lado, pensar criticamente os gargalos, porque o nosso objetivo é de fato construir um país onde a gente garanta os direitos de cidadania no nosso país.

Profº André Monteiro

Eu estava com o professor Sandy Cairncross quando ele falava que a engenharia olha o saneamento de fora para dentro, e chega na rua e dificilmente entra na casa das pessoas, e que deveria haver uma inversão, de partir da casa das pessoas, de conhecer as pessoas e daí construir uma solução tecnológica. E nessa discussão me parece que a gente vai tangenciando a necessidade de, ao propor uma tecnologia num dado território, não formula um modelo de gestão adequado e necessário pra dar conta dessa interação. Acho que isso em vários exemplos em Salvador, aqui em Recife, acho que outros, de outras áreas, essa é uma questão central. O Jan Bitoun trouxe essa questão do cidadão consumidor, acho que ele sempre traz questões polêmicas e interessantes e eu gosto muito disso. Quando eu falei isso olhei pela perspectiva da ética da proteção de Kotov, que a partir do princípio da responsabilidade de Jonas, a ideia de que o saneamento como direito de responsabilidade dos cidadãos e a relação do saneamento com os consumidores. Historicamente os órgãos e as empresas de saneamento até por esse ponto de vista a que eu me referia antigamente, se relaciona com o consumidor e não há responsabilidade sanitária, por exemplo, de saneamento de um município ou território completo e sim pelo sistema que administra. Acho que são relações distintas, mas acho que fica a provocação de refletir mais essa dialogia consumidor/cidadão.

Profº. Miguel Peña

Não é bem uma resposta, mas basicamente uma opinião sobre o que disse o primeiro cidadão que pediu a palavra durante as perguntas, Jan. Em princípio eu compartilho com vocês o fato de que essa relação de consumidor x cidadão é muito difícil de discernir. Eu estou falando do cidadão comum, pois quando falamos sobre consumidores, estamos considerando um estatuto diferente do que quando falamos de um cidadão, uma vez que normalmente o consumidor é um sujeito que aparece em uma relação comercial, ou seja, aquele que tem, ou o único que tem direitos em uma relação comercial, mas o cidadão representa um papel mais amplo, ou seja, ele tem um papel político na sociedade ou no estado. Então, o que me parece é que uma das coisas que também procuramos em iniciativas como a iniciativa do “Desafio” aqui, é exatamente analisar essas situações para que possamos encontrar os fatores fundamentais para o sucesso das experiências que reivindicam esses direitos dos cidadãos em seus papéis, além também das dificuldades para alcançar esses objetivos, ou seja, esse é um dos grandes desafios que também temos e que são redundantes com base no que nós enfrentamos. Então me parece que nessas duas relações em termos de consumidores e cidadãos, por exemplo, como são tratados e materializados princípios como, por exemplo, equidade e justiça, isso representa uma complexidade muito grande, especialmente nas nossas democracias que são imperfeitas, como todas as democracias que temos na América do Sul. Para concluir, me parece que

talvez seja impossível pensar em soluções padronizadas para problemas tão complexos. Acredito que cada realidade social e cultural evidentemente terá a chave essencial para atacar os problemas da forma como os direitos são reivindicados dentro de determinados contextos específicos. Obrigado.

Wladimir Ribeiro - Coordenador

Eu proponho que nós agradeçamos a nossos palestrantes e a quem contribuiu com uma grande salva de palmas. Obrigado.

Parte III – Oportunidades e obstáculos para a consolidação da democratização da gestão e do acesso a serviços públicos de saneamento

“Estratégias de universalização dos serviços de saneamento em Pernambuco”

Roberto Cavalcanti Tavares, Diretor Presidente, Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), Recife

Nota: Este artigo inclui o debate entre o palestrante e os participantes no auditório

Boa tarde a todos, cumprimento a todos(as). Eu vou tentar correr um pouco com a minha apresentação para que a gente possa ter um momento de perguntas para esclarecer alguma dúvida por ventura existente. Em primeiro lugar, como nem sempre todos conhecem a Cia. de Saneamento, vou falar um pouco sobre o que é a COMPESA na rotina de gestão corporativa e setorial, um panorama do sertão ao litoral, falar um pouco de implantação dos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, projetos estruturadores do saneamento em Pernambuco. Quando a gente está falando de saneamento, pelo menos no que se refere à COMPESA, a gente tá falando de abastecimento de água e esgotamento sanitário e saneamento num entendimento mais amplo. Como é previsto na Lei 11.445, inclui, também, os resíduos sólidos e a drenagem urbana. E por fim, a Parceria Público Privada (PPP) do saneamento. A COMPESA é uma companhia que existe há 41 anos. Ela sucedeu outros órgãos do estado. O primeiro deles até foi privado, lá atrás, mas a COMPESA tem 41 anos e faturou, em 2012, 1 bilhão de reais, e foi uma das poucas empresas que conseguiu chegar nesse faturamento. Quando assumimos em 2007, a empresa faturava 495 milhões. Nossa meta para este ano é de 1 bilhão, 140 milhões, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, de falar de faturamento, porque é uma empresa controlada pelo estado. É uma empresa do estado que não repassa lucros, então todos os seus recursos são reinvestidos, do sertão ao litoral, nas cidades mais carentes do estado, que muita gente não chega sequer a conhecer. Nós temos hoje 3600 empregados, uma população de 96,5% atendida por água e infelizmente uma população atendida por esgoto inferior a 20%. São 173 municípios atendidos, dos 185. Alguém poderia perguntar: Pernambuco aumentou um município? Não, é que a gente considera Fernando de Noronha como se fosse também um município, então nós temos 12 municípios em que a COMPESA não opera no estado de Pernambuco.

Nós fomos empossados na COMPESA, na verdade em 2007. Não chegamos em 2007 e rasgamos tudo o que tinha de planejamento. Nós aproveitamos o planejamento estratégico que tinha, e demos sequência dando obviamente o norte do governo que assumia em 2007 pra que a gente pudesse fazer um programa dentro da COMPESA de investimento que fosse condizente com as diretrizes do governo. E para isso o programa tinha que ter um volume de investimento muito maior do que tinha tido nos últimos tempos. Então nós implementamos dentro da COMPESA um plano de metas. Hoje nós temos um PDCA, um método de planejamento que envolve a empresa toda. Todas as metas são destrinchadas até o menor nível da empresa para que as pessoas possam

contribuir com a sua participação no atingimento de resultados para a empresa que vão resultar numa melhoria na sua prestação de serviços. Temos também um conjunto de projetos que faz esse plano pra que a gente possa realmente atender a dois indicadores: o índice de universalização de água, o índice de universalização de esgoto, que são indicadores perseguidos por toda a empresa. O resultado disso foi uma avalanche de investimentos (Figura 12).

Figura 12. Investimentos da COMPEA 2001-2012

Nós temos aí de 2001 a 2012 um volume de investimentos registrado em balanços, ou seja, isso aqui não é informação que a gente soma não, isso aqui é tirado do balanço que é auditado. Hoje nós somos auditados por uma das quatro maiores empresas de consultoria do mundo, o que dá uma credibilidade, e todos os valores estão corrigidos, não são valores históricos, são valores corrigidos pelo INCC. Então se nota, claramente, uma mudança no volume de investimentos a partir de 2007, que fez com que ultrapassássemos o volume de cerca de 2 bilhões de reais e 200 milhões de investimentos em obras estruturadoras por todo o estado. A gente tem por região, quanto de investimento? São 164 milhões hoje no sertão previstos pra 2013, nós temos no agreste cerca de 539 milhões - 526 em água, 13 milhões em esgotamento sanitário- e temos na região metropolitana cerca de 466 milhões - 240 em água, 226 em esgotamento sanitário. Esse é um conjunto expressivo de que cuidar de uma infraestrutura muito antiga, que paga o preço de muitos anos sem investimento nas redes de água e de esgoto, tendo que operar as redes do jeito que elas estão, mas ter que ao mesmo tempo pensar nas gerações futuras e fazer os investimentos que são necessários pra mudar o quadro que a gente encontra hoje.

Aqui, são simplesmente alguns destaques de alguns empreendimentos que podemos citar. O programa de redução de racionamento (PRORED), um programa de investimento em mais de 68 municípios no interior do estado onde a gente investe, não aumenta um litro na produção. Investimento em setorização, em novas redes de distribuição, em capacidade de reservação, para que a gente possa, com a quantidade de água que está disponível, abastecer a mais pessoas (Figura 13).

Figura 13. Investimentos da COMPESA previstos para 2013

Investimentos em Caruaru: não fossem os investimentos que foram feitos, estariam vivendo o que viviam em anos normais sem estiagem, quem dirá o ano em que estamos vivendo, que é a maior seca dos últimos 50 anos, conforme demonstrado pela Agencia Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Caruaru estaria hoje num colapso total de abastecimento, como estaria também Garanhuns. Investimento em esgotamento sanitário: nós temos mais de 200 milhões em ampliação do esgoto no Recife, na Imbiribeira, no lado direito de quem vai pro aeroporto nós temos o PROEST 2, uma obra que deve ser concluída até o final desse primeiro semestre, nós temos do lado esquerdo da Imbiribeira, chegando em Boa Viagem, o PROEST 1, tem uma parte que vai ser feita pela Prefeitura do Recife, nós temos obras no Cabo de Santo Agostinho, vamos entrar em licitação com obras em Surubim, nós temos uma obra em andamento bastante avançada em Petrolina, estamos licitando Olinda, estamos fazendo Afogados da Ingazeira, ou seja, uma série de investimentos em Arcoverde, assinamos o contrato há pouco de Tacaratu, alguém sabe aqui onde é Tacaratu? Pronto, então até lá, nós estamos, quem conhece Caraiibeiras? Pronto, fora o sindicato. Caraiibeiras é um distrito maior que a cidade de Tacaratu. E quando a gente diz que vai fazer obras em Tacaratu, às vezes as pessoas perguntam: Isso é na Bahia? Ou é em Pernambuco? Nós temos alguns destaques de projetos estruturadores, nós temos um bilhão de reais investidos aqui na região metropolitana. Só

para o sistema produtor de água Pirapama foram 600 milhões de reais. Temos hoje mais de 400 milhões de reais, é quase uma Pirapama, investimento que não é visto. Não dá pra chegar e mostrar: “Olha aqui, foi isso que construímos com 400 milhões de reais”. Redes, na maioria das vezes é uma obra feia, uma obra que traz transtorno à população, mas só no Ibura temos 70 milhões de reais fazendo um novo sistema. Quem conhece o Ibura sabe que é uma cidade quase do tamanho de Caruaru. Estamos fazendo uma rede completamente nova, beneficiando no caso o total da região metropolitana, cerca de 2,5 milhões de pessoas. Ao tempo em que temos que cuidar do dia-a-dia de um esgotamento sanitário, um sistema isolado temos que tá pensando nas obras estruturadoras que garantirão aos pernambucanos do futuro, às novas gerações, um abastecimento de água, como o projeto de integração do São Francisco. Nós abrimos, na semana passada, os quatro lotes da Adutora do Agreste, um investimento de 2,5 bilhões de reais, serão 1300 km de adutora abastecendo em massa 60 em 80 distritos. Poucas empresas no mundo tem expertise de operar redes desse jeito. Adutoras desse tamanho existem, mas aqui estão os especialistas. Até onde a gente conseguiu informação, existem algumas no Oriente Médio, mas nenhuma distribuindo em massa para 68 municípios, até porque, no meio do deserto não tem essa quantidade de municípios. Um bilhão e meio de reais. A obra que é o ramal do agreste, que é uma obra que seria feita pelo Ministério da Integração, mas que foi repassada para o Governo do Estado. Ela vai juntar o eixo leste até a entrada da adutora do agreste, beneficiando mais de 2 milhões de habitantes e dando sustentabilidade hídrica a uma região que tem o pior balanço hídrico do Brasil, que é o agreste pernambucano, onde você tem muitos habitantes, não tem água de subsolo e tem poucos rios que possam dar condições de abastecimento. Hoje nós estamos vivendo uma situação difícil no agreste pernambucano por conta do sistema de produção que é baseado nas barragens que dependem do nível das chuvas. Nem Pirapama escapa. Hoje travou, na medição de Pirapama, 20%. Então a barragem que vivia com 100% porque não era explorada hoje é utilizada aos 20%. Nós temos 12 milhões de metros cúbicos abaixo em Pirapama e precisamos que chova, porque no sistema não basta fazer o investimento. Nós temos que fazer o investimento, mas o sistema de barragem depende das condições da natureza. Nós precisamos que chegue o período de chuvas para que a gente possa seguir abastecendo.

Falando de investimentos estruturadores no tocante ao esgotamento sanitário, nós temos dois grandes projetos que se destacam: (1) investimentos na bacia do Capibaribe, 190 milhões de dólares pelo Banco Mundial. Algumas obras que foram citadas anteriormente, como o esgoto de Surubim, esgoto de Santa Cruz do Capibaribe, serão feitas com esses recursos para beneficiar 1,5 milhão de habitantes, e na bacia do Ipojuca, 330 milhões de dólares. Na verdade são 200 milhões de contrapartida de outras obras que já foram feitas, mais 130 milhões de dólares também pra fazer esgotamento sanitário em várias cidades que estão na bacia do Ipojuca. Isso faz com que nós tenhamos um volume de investimento muito superior ao nosso faturamento nos próximos anos. Nós temos um esforço de investimento superior a um bilhão de reais nesse ano de 2013, 1,7 bilhão no ano de 2014, e 1,3 bilhão no ano de 2015. Isso fez com que dados de balanço de todas as companhias de saneamento do Brasil em 2010 fizesse com que a COMPESA em que pese, ser a nona maior empresa de saneamento, ela foi em 2010 a quarta maior em volume de investimento, ultrapassando suas coirmãs que faturam muito mais do que a gente. Mas

não adianta fazer todo esse investimento, e onde vive 60% da população do estado a gente não ter um projeto estruturador pra uma cidade que se gaba de ser a cidade que tem os dois rios, Capibaribe e Beberibe, que formam o Oceano Atlântico. Então não dá pra ter uma cidade que se chama de Veneza Brasileira e ter uma situação de esgotamento sanitário como a que a gente tem hoje. Então nós fizemos um projeto, esse projeto já iniciou há muito tempo, ainda com a JICA, a agência de investimentos japonesa, que iniciava os estudos para que a gente pudesse, num curto espaço de tempo, sair de 28 a 30% a cobertura do esgotamento sanitário em toda a região metropolitana do Recife, e com uma diferença significativa, não como é hoje, em que os 28 ou 30% são coletados e nem tudo é tratado porque antigamente se permitia fazer sistemas de afastamento sem o tratamento, fazer 90% ou 100% de tratamento, é essa a realidade, e alguém poderia perguntar: mas quer dizer que Pernambuco tem um dos piores indicadores de cobertura do esgotamento sanitário? Eu diria, olha, acho que pra dizer isso tem que olhar um pouco a realidade nacional.

O Brasil hoje tem essa realidade, apenas seis estados tem mais de 40% de cobertura, esses são dados do SNIS de 2010. São 21 estados que têm menos de 40% de cobertura, então algo está errado. O que é que está acontecendo, será que todos os governos estaduais são incompetentes, será que todas as companhias estaduais, públicas, são incompetentes? Não é isso, o sistema de financiamento está equivocado, não dá pra continuar se exigindo de uma concessionária pública que ela tenha desempenho de empresa privada e se joga nas costas dela uma lei, como a lei de licitações completamente atrasada, fora do seu tempo, que é a 8.666, se exigindo que a gente siga a lei 8.666 e siga padrões de excelência como se cobra de uma empresa privada. Então essa realidade precisa ser mudada, e o reconhecimento do governo federal de que algo tem que ser feito é a legislação do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) que foi feito, em princípio, para as obras da Copa, para as obras da Olimpíada e da Paraolimpíada e agora se estendeu. Então o modelo atual de contratação é ruim e ele não seleciona a melhor proposta para o poder público, e isso fez com que esses indicadores e a falta de priorização do saneamento básico trouxesse para o Brasil uma triste realidade de 21 estados com menos de 40%. Então para a região metropolitana do Recife nós construímos uma alternativa, uma PPP administrativa Figura 14).

Figura 14. Parceria público-privada na Região Metropolitana de Recife

O objeto da PPP são investimentos em ampliação, mas não só a ampliação, a recuperação de todo o sistema existente, daí a complexidade do nosso modelo, porque fazer uma obra nova onde não existe é muito fácil, é igual a fazer uma estrada onde não tem estrada e depois cobrar um pedágio, é fácil porque você não tem alternativa. Outra é dizer: você não só vai fazer a parte nova como você vai recuperar o sistema existente, para as pessoas que ele já atende funcionar de forma adequada e a gente não ficar fazendo o que faz hoje e muito mal, que é conseguir dar uma manutenção num sistema que precisa de uma reabilitação. O contratante é a COMPESA, num período de contrato de 35 anos, mas com uma diferença: a remuneração do privado está condicionada a uma eficiência na prestação de serviços, esse é o grande diferencial. O relacionamento com o cliente continua exclusivamente com a COMPESA, hoje nós temos empresas terceirizadas e a diferença é que a gente vai passar a ter uma única empresa. Mas o cliente ele se relaciona com a COMPESA até para que a gente possa aferir a qualidade da prestação de serviços. O 0800 é a COMPESA, rede sociais é a COMPESA, a conta é COMPESA, a fatura é COMPESA, ou seja, relacionamento do cliente é com a COMPESA e é a COMPESA que vai ter que fazer a única prestadora de serviços nessa área tenha um desempenho superior ao que a gente tem hoje. E o projeto é audacioso, são 15 municípios, são os 14 da região metropolitana mais o município de Goiana que na época não sabíamos que teria a instalação da Fiat, mas foi muito bem vinda porque a Fiat vai fazer com que Goiana duplique a sua população num horizonte de tempo que nenhum pesquisador do IBGE conseguiu projetar. Se a gente fosse se basear simplesmente nas projeções demográficas que existiam, então vamos atender a 3,7 milhões de pessoas. A gente vai abrir pra perguntas.

Isso tem a ver com o tema desse seminário, que é a democratização do acesso ao saneamento, então nós estamos hoje, quando a gente discute um assunto importante como saneamento no momento errado, como o de campanhas políticas, a gente corre o risco de

distorcer as coisas, e a gente tem hoje uma política de saneamento integrado. Essa política é a que deve permanecer. O que a gente deve fazer, levar esgotamento sanitário pra uma palafita? É isso que a academia recomenda? Eu não acredito que seja, eu acredito que seja dar condições dignas de moradia ao povo que vive numa situação de exceção, então nós precisamos aumentar o investimento em saneamento integrado, em urbanização de áreas especiais para que o cidadão possa ter direito aos serviços mais básicos, como coleta de lixo, como saneamento, como transporte e os outros serviços dele decorrentes, serviços de saúde e educação. Então na nossa proposta as áreas especiais, de ocupação especial, elas estão em nosso projeto. O nosso contrato prevê que, quando se fizer uma obra num região que tenha um zona de ocupação especial no meio, toda a tubulação tem que ser dimensionada para aceitar aquela demanda quando aquela área for urbanizada. E assim que for urbanizada com a política que nós temos hoje, que é a política de investimento do Ministério das Cidades e no caso do Recife, nós temos uma transferência de renda da própria COMPESA para a prefeitura do Recife com a obrigação de que esses recursos sejam investidos em saneamento integrado, para que essas áreas não fiquem excluídas e possam ser inseridas no nosso sistema e que possam também ser operadas, e com um detalhe, Pernambuco talvez seja o único estado da Federação onde o cliente que paga a tarifa social que é uma tarifa diferenciada, ele tem zero de pagamento de esgoto.

Disse o professor Zé Carlos Melo que quando a gente ia fazer a ligação, o cliente sabia que a tarifa de água dele ia dobrar, então ele dizia que não queria a ligação porque aquilo ficava pesado, nós nos antecipamos e isentamos a tarifa social do pagamento do esgoto pra que a gente pudesse, pra aquela população que mais precisa, pra que a gente pudesse ter como aliada, e ela querendo prestar o serviço sem isso implicar em nenhuma alteração na sua conta. Os investimentos são muito volumosos, são 4,5 bilhões de reais, o grosso pra que em 12 anos seja feito esse volume de investimentos, sendo o privado responsável por fazer 78% do investimento, 3,5 bilhões e o público, 1 bilhão de reais. Para concluir, era essa a apresentação que nós tínhamos, de falar um pouco dos investimentos localizados em todo o estado, mas dizer que esse modelo não tem a pretensão de ser o melhor modelo do Brasil. Mas ele tem sim a pretensão de romper com o modelo atual, fazer com que a gente tenha uma alternativa diferente, de levar o esgotamento sanitário para aquelas pessoas que nunca tiveram, pra a população da Lagoa Encantada que viu ser construída há mais de 20, 25 anos atrás, um sistema de afastamento, apenas de coleta, que está hoje desativado sem funcionar, e 28 sistemas outros que estão ou invadidos ou desativados. Mas colocar para o privado a responsabilidade de sob a cobrança da COMPESA, de reativar esses sistemas num prazo de dois anos. E num prazo de cinco anos trazer todos eles para a condição da legislação ambiental atual. Muito obrigado.

Síntese do debate plenário

José Esteban Castro - Coordenador

Muito obrigado então, atendendo à necessidade de Roberto Cavalcanti Tavares de nos deixar antes do fim da mesa, vamos fazer a rodada de perguntas para a apresentação dele agora. Isso pode incluir a participação dos integrantes da mesa também, claro. Por favor, façam perguntas concisas e resumidas.

Perguntas:

Margarida Jerônimo, Fórum de Mulheres de Pernambuco

Boa tarde a todos e a todas, eu sou Margarida Jerônimo, participo do Fórum de Mulheres de Pernambuco, sou integrante do Fórum de Reforma Urbana, sou da rede de Promotoras Legais, Conselho dos Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, e do Conselho da Mulher de Pernambuco, isso pra fazer melhor as nossas vidas, não é pra fazer política nem propaganda, eu estive no seminário do Fórum de Mulheres de Pernambuco que acabou ontem em Caruaru, e as mulheres de Catende estavam muito preocupadas porque a água que está sendo servida lá é uma água muito suja, bota na garrafa e lá embaixo fica o sujo. Além do mais tem as pessoas que cavam poço, que estavam na beira do rio, que tão lá em cima, e lá eles cavaram os poços e os poços dificultam ainda mais a situação, uns cavaram poços legais e outros cavaram poços ilegais. No município de Ouricuri a reclamação não é diferente porque as adutoras não são bem tratadas, nós temos aí a condição do rio São Francisco que não foi tratado como prometido, e a situação foi vista na televisão. Na cidade onde eu moro, estamos sem receber água, nos morros aqui em Recife não está chegando água, mas as contas chegam. Então na nossa situação, a água é vida, é muito insatisfatório, como o senhor falou, é muito preocupante pra mim, uma mulher do movimento, que vivo na área urbana, quando o senhor fala que o setor privado foi confundido na hora da campanha política partidária, e não foi, ela foi mal esclarecida, estou insatisfeita porque o evento é muito rico e a sociedade civil está sem voz, quando os sujeitos políticos envolvidos na história que poderiam já ter tomado medidas diferentes, não tomaram, vão aproveitando o evento pra se pronunciar e se mostrar é importante ouvir a sociedade civil que tem muito a reclamar e a dor é muito profunda em nossos corações e nas nossas vidas, salvo o professor Jan Bitoun de manhã que falou por nós porque disso ele entende, da dor que participa nossas vidas. Obrigada.

Participante 2, Sindicato dos Urbanitários-PE

Boa tarde a todos e a todas, em nome do Sindicato dos Urbanitários saúdo a todos e à mesa nesse debate que estamos travando essa tarde. Mas a pergunta que eu trago a esclarecimento desse auditório que o nosso governador, Doutor Eduardo Campos, quando foi candidato, uma das coisas que ele questionou foi a privatização da CELPE. E o lema da campanha de doutor Eduardo foi: você privatizou a CELPE, não votamos em você. E nós, do Sindicato dos Urbanitários levamos o Dr. Eduardo Campos na Cabanga, no Clube dos Trabalhadores, quando ele tinha apenas 2% nas pesquisas, e ninguém

apostava que ele se transformasse em governador de Pernambuco, e nós dizíamos, o senhor tem tudo pra ser o governador, e foi. Levamos esse projeto de arcabouço da modelagem da água em Pernambuco, dessa modelagem em Pirapama, de tirar os 14 municípios da exclusão social, inclusive Goiana, e doutor Eduardo dizia à gente: se eu for eleito, vou alavancar a COMPESA, vou democratizar a COMPESA, e não vou privatizar, vou transformar ela em cada vez mais em empresa pública, e o que nós recebemos de presente foi a parceria público-privada, é a transferência de recursos da iniciativa pública para a privada. E outra coisa, é importante que vocês saibam que água e esgotamento sanitário é um monopólio único, é duas redes, uma que chega abastecendo nossas casas, e outra que sai, levando o esgotamento sanitário. Se nós temos uma baixa cobertura, não é culpa única e exclusivamente da empresa, porque os técnicos fizeram estudos, elaboram projetos e que mostram que com os mesmos recursos que vai ser feita a parceria público-privada a empresa pública tem a capacidade, e melhor, de se desenvolver como empresa pública. Porque primeiro, os recursos para saneamento não faltam, doutor Almir Cirilo, que é Secretário do Governo do Estado, sabe, se for mentira minha, tá gravado aí, ele disse em alto e bom som para que todos nós ouvíssemos, que no governo Lula, depois do governo Lula não faltou um centavo para saneamento, e o próprio Jornal do Comercio trouxe matéria de que os municípios não têm feito esgotamento sanitário não é porque não tem recursos, é porque não tem elaboração de projetos. E isso quem disse foi o Jornal do Comercio, não o Sindicato dos Urbanitários, mas nós estudamos a COMPESA não é de hoje, e Doutor Roberto Tavares vai levar essa mácula no seu currículo, de ter privatizado a COMPESA feito Jarbas privatizou a CELPE. Se o Doutor Eduardo Campos pensa que vai ser presidente do Brasil com esse discurso, ele tá muito enganado, Jarbas, os movimentos sociais puxaram seu tapete e ele foi derrotado em Pernambuco, então a pergunta é: porque o governo vem fazer um protótipo em Pernambuco, e esse protótipo não deveria ser feito em parte nenhuma do Brasil, porque está comprovado, recurso tem, técnico na empresa com capacidade tem, a empresa poderia fazer parceria com movimentos sociais, com as universidades e a academia para cada vez mais democratizar, porque o problema nosso passa também por uma questão de educação, porque quando falta água a gente reclama porque está faltando. Quando tem água, a gente gasta além do necessário. Gostaria que o Doutor Roberto Tavares tentasse, porque ele explica mas não vai justificar, que privatizando – ele explica mas não nos convence – e não justifica, porque é privatizando a COMPESA, é fazendo esse golpe que está sendo feito na sociedade de Pernambuco, as deficiências, as dificuldades do saneamento em Pernambuco, porque água e saneamento, é como dois irmãos gêmeos, é Cosme e Damião, não tem a culpa de que hoje a gente vai matar Cosme, que é o esgoto, e amanhã a gente mata Damião ou Damiana que é a água, porque quando quiseram privatizar no Brasil na era Fernando Henrique [Cardoso], tudo era pra ser utilizado em saúde, educação, e segurança, e nada disso melhorou, e hoje no Brasil os que eram contra a privatização no passado, são favoráveis à PPP que é pior que a privatização. Porque na privatização se leva o ônus e o bônus e a PPP só leva ônus porque o bônus vai ficar com o estado que vai ficar a COMPESA como a empresa que vai receber toda a carga negativa que venha a ser alegado, porque a empresa toma conta, e pra vocês terem uma ideia, nem trabalhador na área tem, por que eu pergunto, como vai ficar a situação dos trabalhadores que trabalham hoje no saneamento em Recife, no esgoto?

Primeiro ter aposentadoria especial, estou preocupado com isso, se eles forem tirados dessas áreas eles vão ser sacrificados, porque vêm há muitos anos trabalhando, nem mão de obra especializada tem ainda, como é que essa empresa irá experimentar? Muito obrigado e desculpe meu alongamento.

Mauro Lima, Fórum de Reforma Urbana-PE

Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Mauro Lima, eu moro na cidade de Abreu e Lima, e vendo essa discussão justamente nesse grande avanço que vai ter no PRONORTE, vai ser lá o polo automotivo com 14 indústrias mas também a indústria farmacológica que tem mais 17 indústrias. Então a pergunta que eu faço para o diretor da COMPESA, nessa questão urbana é a discussão que nós tivemos em Brasília, inclusive na Conferência Nacional da Saúde e que aí vem a questão do saneamento, que está ligada diretamente à saúde, e que também está lá no artigo na constituição federal, que é dever do estado na questão da saúde. E aí doutor Roberto, a gente se pergunta, no Governo Federal existe um Plano Nacional de Saneamento Básico onde seus municípios tem que realizar seus planos, e aí sim, existe a verba lá no Governo Federal para que se bote dinheiro na questão, no caso aqui em Pernambuco, no saneamento e também no abastecimento de água. Então nós defendemos, justamente, a parceria pública-pública, agora nós sabemos também que a parceria público-privada, como diz a justiça, são duas leis e uma lei foi criada mas no entanto os estados não vão ter acesso pela questão de burocracia, e por outro lado, foi criada uma lei que beneficia as empresas, que pegam recursos mais rápido que o estado. Acho que a gente deveria, como o governador Eduardo Campos tá pretendendo ser candidato a presidente, em usar o próprio partido dele para discutir essa mudança na lei da parceria pública-privada, a lei 11.445 que são o Plano Nacional de Habitação. Outra coisa que o senhor demonstrou aí é o faturamento da empresa, ora o senhor falou que existem vários programas de aceleração de investimento da empresa e que em 2012 teve um lucro, um faturamento de 1 bilhão e alguma coisa, e em 2013 aumentou esse faturamento. Foi dito também pelo governo, que depois de assinar a PPP, a parceria público-privada, inclusive na campanha como o companheiro colocou, a questão de que não haveria aumento de tarifa. E aí a gente viu lá em Abreu e Lima, inclusive em conversei com nosso amigo Sérgio Murilo, por telefone.

Participante 4

Aproveitando que Doutor Roberto, em nenhuma palestra a gente teve essa oportunidade de conversar, como é doutor Roberto, Caetés I, II e III tem aproximadamente 40 mil habitantes, nos conjuntos residenciais de lá tem uma estação de tratamento de esgoto, hoje uma empresa privada comprou um terreno ao lado, aterrou o que estava lá já sucateado, há muito tempo a gente vem insistindo, querendo discutir isso com a COMPESA nas gestões passadas, que até agora não resolveu, queria que você me respondesse: Qual o investimento que vai ser feito nessa região, inclusive nessas estações de tratamento? O que o senhor mostrou ali que vai reativar as hélices está dentro desse programa PPP, ou já está no programa da COMPESA anterior, com o dinheiro do governo estadual?

João, Fórum do PREZEIS

Boa tarde a todos e a todas, meu nome é João, eu sou militante do MLPC, (mais perto do microfone, por favor), do Fórum Estadual de Reforma Urbana e também membro das áreas Zeis do PREZEIS. A minha pergunta é bem objetiva, primeiro, em nenhum momento o presidente da COMPESA falou sobre a questão da gestão democrática e do sistema de controle social da COMPESA, na sua apresentação só apresentou um montão de obras, e nada de controle social nem da parceria da questão da gestão pública. A outra é que o senhor falou, inclusive na situação das estações de tratamento que estavam sucateadas. Se é competência da COMPESA, se é competência do Estado, onde está a incompetência?

Rosaldo, Fórum do PREZEIS

Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Rosaldo, sou morador da ZEIS de Afogados e fiquei alegre e satisfeito com que o presidente falou com respeito ao faturamento. Esse dinheiro todinho que entrou é só dar um pouquinho pra Afogados, porque faz mais de 30 dias que água fede. Se esse dinheiro que a COMPESA faturou dar pelo menos pra gente limpar a água lá de lá de Afogados, não sei de outro bairro, mas lá está péssimo. E a outra coisa é que em 2000 o Brasil inteiro se movimentou pra que a gente... em Brasília o projeto de lei 4.147 era contra a privatização da água e serviu de carro de mão para eleger o presidente Lula. O Brasil inteiro se movimentou, e esse movimento serviu para que se elegeisse o presidente Lula. Pro presidente da COMPESA, dá pra eleger quem? (eu!)

Wladimir Ribeiro

É rápido, é simples. Professor Roberto Tavares, hoje, ao final da manhã, tivemos a oportunidade de ouvir a apresentação da vice-prefeita para água e saneamento de Paris, que deve estar por aqui, e ela mostrou um modelo de gestão que é o seguinte: lá tem uma empresa chamada Eau de Paris, que é “Água de Paris”, que é responsável pelo serviço, e no Conselho de Administração da empresa, que é formado, se entendi bem, por 18 pessoas, 5 são representantes dos usuários e da sociedade civil. No sentido de aumentar a governança e democratizar a governança do próprio prestador. Além disso, foi criado ali um observatório da água que é uma entidade que fornece maior transparência do serviço aberta à participação das entidades, da sociedade civil e das universidades criando um canal permanente de diálogo. Eu queria que o senhor comentasse, mesmo não tendo assistido a essa preleção da nossa vice-prefeita para assuntos de água e saneamento sobre se é possível aprender alguma coisa com essa experiência e se no futuro é possível se pensar em algo semelhante para as empresas estaduais de saneamento, em especial a COMPESA.

George, Sindicato dos Urbanitários-PE

Boa tarde presidente, a todos da mesa, a todos que estão assistindo aqui, às mulheres, aos homens que estão aí, bem doutor Roberto Tavares, nós temos ido a vários fóruns onde o senhor tem feito várias apresentações, mas até hoje a apresentação é a mesma, não mudou, com esses índices que o senhor apresenta que realmente nós estamos careca de saber desses índices, são índices importantes, claro, que tende a melhorar, tem que melhorar, é questão de gestão mesmo, o senhor disse: será que é questão da gestão das cidades só em Pernambuco? Não é gestão de todos, porque não cabe com as ferramentas que nós temos aí, não cabe nesses índices. Inclusive na questão do PAC que está aí a todo vapor, não cabe também uma PPP, onde o senhor no ano passado disse que havia possibilidade de baixar a tarifa, mas o que nós vemos, nesse último final de semana, é o aumento de tarifa, em 5 e alguma coisa, que no caso, seria 7 mais ou menos, mas já começa a falha por aí. Tá começando a subir, a minha pergunta específica é sobre o subsídio cruzado. Não sei se a plateia sabe o que é subsídio cruzado, subsídio cruzado é um sistema que a COMPESA adota onde as unidades superavitárias elas cobrem as unidades deficitárias. Ok, nós temos no Recife aqui várias unidades que cobrem o sertão, quer dizer, não há possibilidade do sertão ser superavitário, é todo deficitário. Logicamente para a PPP, a concorrência, que ganha essa licitação não vai querer ir de Caruaru pra dentro porque não dá lucro, mas aqui dá, mas sendo assinado logicamente nós vamos ver, a COMPESA vai ficar totalmente inviabilizada. Esses estudos já foram feitos, vai ficar totalmente inviabilizada porque a parte, essa parte do Leão vai ficar toda com essas empresas de sociedade e economia. Tranquilamente, nós já sabemos disso, sabemos até do futuro da COMPESA. O futuro da COMPESA, sendo concretizada essa PPP, vai findar-se, vai se acabar, não sei por que o governador toma essa iniciativa, já que no governo passado de Jarbas Vasconcelos, todos se lembram bem, ele sucateou para privatizar, eu não sei o que esse governo tá fazendo pra privatizar. Estamos vendo muita reclamação aí, inclusive manutenções. Então gostaria que o senhor explicasse o subsídio cruzado e porque no jornal sai que no terceiro ano 85% só do faturamento é que a COMPESA vai transferir para a iniciativa privada. E o primeiro ano? E o segundo ano? Vai transferir quanto? Porque nós precisamos saber, porque queira ou não queira, como o companheiro Jaime disse, me parece que é uma transferência do dinheiro público para o dinheiro privado. Com quais intenções, não sei, não sabemos, mas quem vai pagar caro é a sociedade pernambucana, não tenha dúvida disso, a tarifa sempre, sempre, sempre vai estar subindo nas mãos da iniciativa privada, enquanto é público, nós temos alguma chancezinha, mas quando é privado, não tem, os mais pobres é que vão pagar por essa PPP, e terminando, já, vou falar aqui o que o companheiro Jaime disse, o senhor pode ficar com uma mácula porque a população de Pernambuco não vai esquecer isso aí, porque tenho certeza que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Muito bom seu discurso, a COMPESA está aí pra isso, a COMPESA está aí pra investir, a COMPESA está aí não para obter lucros, porque ela tem um cunho social, ela não é para obter lucro, é pra trabalhar para a população. É essa minha pergunta, a questão dos subsídios cruzados.

Respostas:

Roberto Tavares, Presidente da COMPESA

Como é mais fácil lembrar das últimas perguntas, eu vou começar pela última. De George, só para dizer a vocês George é do Sindicato dos Urbanitários e esteve em todas as palestras onde eu tive fazendo audiência pública sobre isso e as perguntas já são conhecidas, e aí por isso ele disse que está careca de saber da resposta porque toda vez eu tenho que respondê-lo, mas primeiro eu queria dizer o seguinte, eu acho que, George, fazer uma reunião do sindicato pra discutir, a gente não pode, numa plateia seleta como essa, numa plateia que se dispõe a estar até uma hora dessa, discutindo sobre saneamento, a gente que está dentro do setor diariamente a gente não pode faltar com a verdade pra eles, a gente tem que primeiro decidir, nós queremos a empresa pública ou queremos quebrar a empresa pública para que ela venha a ser privatizada? Claro que nós queremos a empresa pública, eu sou servidor público, eu estou na COMPESA cumprindo uma missão, estou há sete anos na COMPESA, mas eu sou auditor de carreira da Secretaria da Fazenda, minha vida todinha é cobrando imposto, não quero saber como gasta, eu cobro imposto e entrego ao estado. Então eu defendo a COMPESA pública, e é isso que o governador Eduardo Campos fez ao recomprar 30% das ações da COMPESA que estavam custodiadas com a Caixa por conta de uma privatização fracassada em 2001, nós ficamos, de 2001 a 2006, podendo investir em habitação popular, e sem poder investir em saneamento por conta dessa crise, dessa briga judicial que existia entre o estado de Pernambuco e o Governo Federal por conta dos 30% das ações da COMPESA. O governador Eduardo Campos tinha duas alternativas: vender as ações, ou seja, trazer o parceiro privado pra comprar e ser sócio da COMPESA, ou recomprar as ações, então o estado recomprou as ações e a COMPESA voltou a ser integralmente pública, o estado possuindo 99,97% das ações, primeira coisa é essa, segunda, não podemos faltar com a verdade com a população quando a gente fala de redução da conta de energia, quem entendeu as matérias, quem leu, apesar de alguns veículos quererem colocar de uma forma diferente, eu pergunto ao presidente do nosso Sindicato dos Urbanitários, se as tarifas da COMPESA devem ser anualmente corrigidas ou não, e o sindicato tem que se pronunciar, porque em todos os nossos contratos com empresas privadas a lei me obriga a repassar o IPCA e o dissídio coletivo, então toda vez que tem o dissídio coletivo, eu tenho que pagar mais caro pelos serviços prestados, pelas compras que nós temos, e tenho que pagar IPCA, então, nós queremos sucatear a empresa pública? Não, tem que defender a regra de que os preços também têm que ser equilibrados para que a empresa pública possa, ao contrário do que você disse, ter lucro. Nós temos que ter lucro, sim senhor, a única diferença nossa para a CELPE ou para uma empresa privada qualquer, é que o nosso lucro não vai para o acionista, não vai para o estado, o nosso lucro é 100% reinvestido para a população, porque nós não queremos dar dinheiro ao acionista, então a gente tem que dizer bem claro aqui: a reposição da inflação de novembro de 2011 até janeiro de 2013 ela é de 7,98%, ela tinha o direito de aplicar na tarifa para ter os seus preços equilibrados, mas nós vamos economizar 23 milhões esse ano, a nossa conta de energia vai baixar porque a presidenta Dilma cumpriu a promessa de retirar os encargos da energia elétrica. E o governador já tinha determinado que, assim que isso acontecesse, e não aconteceu ainda pra gente, no dia 2 de abril vai ser a primeira conta de energia que

a gente vai pagar sem os encargos, nós vamos repassar integralmente a tarifa, então fica o dever de casa pra nós e sindicato, a gente decidir: nós queremos a empresa pública? Se queremos, temos que fortalecê-la, não enfraquecê-la, não vamos entrar no discurso fácil de alguns de dizer que a gente não está cumprindo o que prometeu. A reposição da inflação é uma coisa automática e a redução da conta de energia elétrica foi uma decisão do governo e que nós estamos repassando baixando 2,75 ou 2,79 do índice que nos foi autorizado.

A pergunta de Wladimir com relação à experiência da França, o Observatório da Água. Eu acho que não vi a apresentação, mas tenho aqui meu chefe de gabinete, meu assessor participando e passando as coisas interessantes que foram vistas nessa audiência. Queria dizer pra vocês que já tem uma proposta dentro do governo que a gente crie um comitê amplo, com a participação da sociedade pra que a gente possa monitorar os investimentos que serão realizados por essa PPP. Isso é de interesse da COMPESA como contratante, e que presta serviço à população, mas é interesse da comunidade. Pouco vi nas audiências públicas uma participação como essa, a maioria, pouca gente, a maioria, pessoas metade do sindicato e a outra metade algumas pessoas que a gente pedia pra ir pra audiência pra que a gente pudesse ter gente discutindo o tema, mas a gente pouco ouviu, como os sistemas do colega de Abreu e Lima, que está desativado e que vai precisar ser, e já respondendo a sua pergunta, todos os sistemas, independente de se estava ou não planejado antes, todas as unidades têm que ser recuperadas, voltar para a condição de projeto em até dois anos. Em até cinco anos, mesmo se ela tenha sido construída numa condição ambiental na época que atendia, mas que não atende hoje, em cinco anos todas têm que atender à condição de projeto. E eu falo isso com tranquilidade pra dizer o seguinte, sistemas que estavam há 20 anos, não estou falando 20 meses nem 20 dias, 20 anos desativados, qual esperança tem aquela comunidade de que a gente ia voltar a ter resolvido esse problema?

Hoje nós temos uma perspectiva, se não funcionar, nós temos que fazê-la funcionar, nós temos contrato, instrumentos, multas, seguros, quadro de indicadores escritos no contrato pra fazer funcionar, aí eu também respondo à colocação do João, militante da reforma urbana, dizer que nós queremos sim um controle social, eu vou ficar muito tranquilo se sair e deixar um modelo que daqui a 12 anos a gente possa ter uma realidade diferente na Região Metropolitana do Recife. Que a gente possa ter mais controle social, nossa gestão contratou assistentes sociais para todas as gerências, eu vi prefeito que quer tomar a concessão porque de Caruaru pro sertão, tem um município que dá lucro e que ajuda a equilibrar o sistema, e eu vi prefeito incomodado, dizendo: a COMPESA agora tem um foco no voto social e assistente social, é porque tem assistente social aqui ouvindo as demandas da sociedade, ouvindo as críticas dos líderes comunitários e fazendo com que tivesse um canal de resposta mais fácil, mais rápido, pra atender uma demanda daquela. Nós fizemos isso em todas as nossas regionais e aqui na região metropolitana cada gerência, são cinco gerências, cada uma tem assistente social, concursado, contratado pra que a gente possa está ouvindo os anseios da população. Então eu diria que, ao invés de privatizar, nós estamos fortalecendo a COMPESA, é muito fácil dizer que a PPP é uma privatização disfarçada, agora ninguém sabe que em 2007, 2008, o município de

Jaboatão, segundo maior município do estado, tava negociando com a iniciativa privada, dizendo assim: vamos dar um chute na COMPESA, tira a COMPESA daqui, e é legítimo. Eu se fosse prefeito, eu entenderia dessa forma também, se não me atende, se não tem perspectiva, então que venha um outro aqui, mas não era essa a nossa visão, a nossa visão é, vamos conversar com todos os municípios, audiências públicas foram feitas em todas as câmaras de vereadores, e agora a gente vai ter um caminho, vai ter uma alternativa porque o que tem hoje não está atendendo e quem diz isso não sou eu não, quem diz isso são os indicadores que a gente tem dentro do SNIS, e aí eu jamais diria que meu secretário mentiu aqui dizendo que não tem recursos pra saneamento, Jaime, tem recursos sim pro saneamento, agora eu queria dizer o seguinte, é a coisa que geralmente não se diz, mas que vou dizer aqui: nós cadastramos 2,4 bilhões na seleção do PAC 2 que vai sair, se a gente conseguir 1 bilhão, já me dou por satisfeito. Porque o modelo que está hoje é feito pra não funcionar, ele é feito com boa intenção, mas são tantas as exigências que a gente não consegue cadastrar os nossos projetos.

E aí Mauro Lima acho que ele disse que as leis pro privado conseguir dinheiro mais rápido, essas são fáceis, é verdade sim, eu tenho uma captação no BNDES de R\$ 180 milhões para investir em condições de trabalho, melhoria da eficiência da empresa, mas pra gente conseguir uma liberação cada trânsito, cada pedaço de dinheiro que vem do BNDES pra cá é uma dificuldade em prestar contas e mostrar o projeto. Agora pegar dinheiro do BNDES para botar no JBS-Friboi, pra botar numa empresa privada não se faz nada, se compra ações e se acredita que a empresa privada vai operar tranquilamente, então nós temos que ter defesa da empresa pública coordenando. Quem se dá ao trabalho de ler o nosso contrato da PPP vai ver que a coordenação, quem tem a força é a COMPESA, a COMPESA tem força para fazer com que o privado execute, se ele não executar nós temos seguros, nós temos multas, nós temos um quadro de indicadores de desempenho e esse QID, esse quadro de indicadores de desempenho precisa ser acompanhado pela sociedade que vai continuar com um canal único direto com a COMPESA para que a gente possa tá monitorando o esgotamento sanitário chegar aonde hoje não é que ele não chegue, é que ele não tem perspectiva. É esse o grande condão, não tenho a pretensão de dizer que esse é o melhor modelo, Mas tenho a autoridade de quem está no cargo de dizer que o modelo atual não atende aos anseios da população, não atende às necessidades dos mais pobres, e nós precisamos mudar o modelo. Se há outro modelo que não esse, vamos experimentar outro modelo. Mas o modelo que a gente tem hoje é o modelo da parceria público-público. Eu, Estado, peço dinheiro ao governo federal que tem uma série de normas, uma série de dificuldades em me repassar o dinheiro, uma série de cuidados, nós também pra contratar temos que ter uma série de cuidados que fazem com que todo mundo fazendo o seu de forma correta, não atenda o objetivo da população universalizado o serviço, para poder tomar a decisão de retomar o serviço. Queria estar, daqui a 35 anos, na presidência da COMPESA, que não estarei, mas pra poder ter o prazer de dizer: uma vez terminado esse processo e ter conseguido levar o serviço a toda população, agora eu posso me dar o direito de voltar, de fazer com que o poder público retome o serviço se essa for a decisão do futuro, mas o que a gente não pode aceitar é continuar com a situação em que a gente não atende, o modelo não presta e a gente não faz nada, fica só reclamando. Eram essas as considerações.

—————

Nota: Na seguinte página continua a **Parte III – Oportunidades e obstáculos para a consolidação da democratização da gestão e do acesso a serviços públicos de saneamento**

“Fortalecimento do setor público e do controle social”

Edson Aparecido da Silva, Coordenador, Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA)

Primeiramente, quero, em nome das entidades que integram a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental e da Federação Nacional dos Urbanitários, agradecer o convite do Projeto DESAFIO para participarmos desta importante Conferência Internacional.

Quero cumprimentar os membros da mesa e todos os presentes. Minha intenção aqui é falar um pouco sobre a necessidade de reforçarmos o papel do Estado na perspectiva de alcançarmos a universalização do acesso aos serviços de saneamento a toda população, independentemente da sua capacidade de pagamento. Universalização, que em nossa opinião, significa a garantia de água em quantidade e qualidade adequada 24 horas por dia, 365 dias por ano, coleta e tratamento de esgotos, manejo dos resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas.

Quero falar também da necessidade de criarmos e reforçarmos os instrumentos de controle social sobre a prestação de serviços de saneamento. Todos sabem que o setor de saneamento no Brasil avançou muito a partir de 2003. Romperam-se décadas do que se convencionou chamar de “vazio institucional”, graças à edição da Lei nº 11.445 de 2007, que definiu as diretrizes nacionais para o saneamento Lei que, entre outros méritos, resgata a necessidade de planejamento, abre a possibilidade de criação de instrumentos de controle social, e coloca os municípios como protagonistas das ações de saneamento, e também da Lei nº 11.107 de 2005, a Lei de Consórcios Públicos que em seu artigo 13 trata do saneamento e cria o contrato de programa como instrumento para designar a relação entre entes públicos, ou a parceria público-público, que é o que defendemos. Nesse momento, está em debate o Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), que significará, depois de aprovado e implementado, mais um passo importante rumo à universalização do acesso aos serviços. Além disso, é importante destacarmos que foram retomados investimentos no setor, mais fortemente a partir do ano de 2007 com a edição do PAC 1, o Programa de Aceleração do Crescimento, com cerca de R\$ 40 bilhões, e no ano de 2012 com o PAC 2, mais R\$ 45 bilhões. Essa iniciativa do Governo Federal, é importante que se destaque, acabou com anos de contingenciamento de recursos que estagnou o avanço do saneamento no Brasil desde meados dos anos 1980, com o fim do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).

Apesar dos avanços alcançados até agora, acreditamos que muitos são os desafios a serem superados nas mais variadas áreas. Vou tentar listar alguns. No que diz respeito ao financiamento, que foi um tema muito presente nesse debate, observamos que muitos Estados, Municípios e operadores de saneamento não têm margem de endividamento e por isso não conseguem contratar recursos. Embora reconheçamos que, atualmente, esse não é um dos principais problemas, essa é uma primeira constatação. Segundo, somam-se a isso, muitas vezes, a falta de projetos qualificados que se adequem às exigências das instituições financeiras, consequência da falta de técnicos capacitados, e/ou falta de recursos para contratar. Destaque também para o alto grau de exigência para liberação de

recursos por parte das instituições financeiras, e ainda, quando se consegue captar os recursos, muitas vezes, executá-los passa a ser a dificuldade.

Outro grande problema que nos defrontamos é a dificuldade de elaboração de Planos Municipais de Saneamento, função indelegável dos Municípios e exigência da Lei nº 11.445/07 para liberação de recursos a partir do ano de 2014. Com relação às tecnologias, em nossa opinião, o setor de saneamento no Brasil vive a ditadura das grandes obras e grandes projetos, uma lógica consolidada e que encontra resistência por parte das projetistas e empreiteiras para sua transformação. Com relação ao controle social, um dos grandes desafios a serem superados para o seu efetivo exercício é a assimetria do conhecimento entre gestores, poder público e iniciativa privada. Além disso, de nada adianta integrar uma série de conselhos onde se debate se discute, e nos momentos de tomada de decisões estruturais importantes, os movimentos não são ouvidos. Com relação à gestão e operação dos serviços de saneamento, vou listar aqui os nossos desafios. O principal deles relaciona-se ao modelo de gestão e operação dos serviços, hoje no Brasil, a maioria dos operadores de saneamento são públicos, apesar da forte presença do setor privado em etapas da prestação do serviço, seja através da terceirização, ou mesmo como projetistas ou executores de grandes obras, além das gerenciadoras que passam a atuar no interior das empresas.

Porém, sofremos ameaças constantes, e algumas concretizadas, como é o caso aqui da Região Metropolitana do Recife. Em muitos casos, o setor privado passa a ser operador de determinados serviços, inclusive recebendo diretamente as tarifas pagas pelos usuários, por 25, 30 anos. Hoje controlam cerca de 10% do mercado de saneamento nacional no Brasil e pode chegar a 40% nos próximos 10 anos, essa é a meta claramente apresentada pelo setor privado. Nós defendemos que a universalização do acesso aos serviços de saneamento não se efetivará sem uma forte e robusta presença do Estado. As áreas mais carentes e pobres não interessam a quem tem como objetivo o lucro fácil.

Para encerrar, gostaria de apresentar algumas propostas para tentar contribuir com os objetivos dessa conferência. Com relação ao fortalecimento do papel do Estado e do setor público defendemos que sejam flexibilizadas as regras de financiamento do setor público na área de saneamento. Os recursos tomados para investimento nessa área não devem ser usados no cálculo da dívida pública. Claro que isso deve ser feito considerando a qualificação do gasto público e com instrumentos de controle social. Defendemos maior agilidade na liberação dos recursos. Defendemos a criação de um fundo para investimento em saneamento com os recursos dos impostos pagos ao Governo Federal pelos operadores de saneamento, mais especificamente o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (PASEP). Defendemos que os recursos do Orçamento Geral da União (OGU), seja utilizado somente pelo setor público. Hoje existe um forte lobby para que o setor privado possa utilizar esses recursos para seus empreendimentos. Defendemos a criação de um grande programa nacional de apoio à elaboração dos planos municipais de saneamento através da disponibilização de técnicos, oficinas de capacitação, bem como o fortalecimento das linhas de financiamento, com o objetivo de viabilizar a elaboração dos planos. E finalmente

defendemos a criação de um programa de recuperação e revitalização dos operadores públicos de saneamento por parte do Governo Federal.

Com relação às tecnologias, o Brasil é um país de dimensões continentais com realidades, características e necessidades diferenciadas. Os projetos e as obras de saneamento devem levar em conta essas diferenças. Experiências como a do saneamento condominial, saneamento integrado implementado na comunidade da Mustardinha, aqui em Recife, que há muitos anos tive a oportunidade de conhecer, devem ser multiplicadas por todo o país, inclusive em regiões metropolitanas, como a de São Paulo, onde milhões de pessoas vivem em localidades similares às que conhecemos aqui. É preciso enfrentar os megalomaníacos do setor.

E por fim, o controle social. É preciso que os instrumentos de controle social se fortaleçam, sejam institucionalizados para que não sejam destruídos a qualquer momento. Além disso, defendemos que se invista na simetria do conhecimento, para que a ação da sociedade não sirva meramente para referendar as ações do poder público. Nesse sentido, criar programas de formação onde se agregue aos conhecimentos práticos e empíricos, conhecimentos técnicos é fundamental. Pode-se, por exemplo, realizar convênios com universidades públicas para esse objetivo. Além disso, defendemos conselhos deliberativos, assim evita-se que decisões importantes sejam tomadas sem o aval de conselheiros e conselheiras.

Para encerrar quero dizer que é preciso resgatar a nossa capacidade de indignação, não teremos um país sem pobreza enquanto todos os homens, todas as mulheres, idosos, jovens e crianças não tiverem acesso pleno à água e ao saneamento. Obrigado, estou à disposição para o debate.

“Desafios para a participação da população na gestão dos serviços de saneamento”

Bismark Saraiva, Fórum Estadual de Reforma Urbana-PE (FERU)

Boa noite a todas as companheiras e companheiros aqui presentes. Quero agradecer aqui à organização do seminário, e ao Fórum de Reforma Urbana pelo convite, participo do Fórum do PREZEIS e participo do Fórum de Reforma Urbana. Bem, as áreas verdes do Recife, ao longo desses anos, viraram laboratórios de várias teses das universidades, de projetos, e muitas dessas teses nunca são discutidas conosco, do segmento popular. As pessoas discutem aqui na universidade, mas não vem discutir nos espaços de discussão do segmento. E aí essas teses, prontas e acabadas da universidade, parece que são os projetos prontos e acabados, e quando chega na prática pra ser implementado, não funciona, porque as pessoas não têm a vivência dentro da base popular. E pra gente trabalhar esses desafios que estão apontados aqui, precisa primeiro mudar a cabeça das pessoas, principalmente aquelas que estão na universidade e vão para o poder. Ou aquelas que estão com mandato parlamentar e vão pro poder. Na hora que libera, aperta a caneta pra liberar os recursos, e a gente, do movimento popular, não tem o direito de decidir onde vão ser aplicado os recursos, esse é o xis da questão, não adianta fazer proselitismo com várias teses ou discursos. Se você não tem na prática, há disposição de sentar e discutir onde vai aplicar os recursos. Esse é o grande desafio, é a discussão política. A transparência de onde vão ser aplicado os recursos e como vai ser aplicado com o poder de decisão popular. A maioria dos fóruns, fazem o fórum, mas não tem a participação efetiva, a decisão popular. Você faz um conselho, que a maioria é o poder público ou então os empresários. Aí na hora de decidir, o setor da sociedade é minoritário. Você pode pegar aí, que é o que eu conheço que tem poucos recursos, é o fórum do PREZEIS. E pra poder a gente discutir, que tem maioria, o segmento popular, pra enfrentar gestão pública, municipal, meu amigo, é brincadeira. Ao longo dessas experiências, desses 26 anos no PREZEIS, da esquerda pra direita, o discurso e a prática não mudou em nada, chegou ao poder, a prática é idêntica. O discurso é um e a prática é outra, nós vivenciamos da direita e da esquerda no segmento popular nas áreas ZEIS, e a dificuldade de a gente poder discutir a aplicação de recursos, o monitoramento, acham importante que a gente consiga enfrentar esses desafios.

Esses desafios, gostaria que o presidente da COMPESA tivesse aqui, que tem 4 bilhões e meio pra investir na região metropolitana. Nós queríamos saber como é que vai ser a aplicação desses recursos, se a gente vai ter o direito de estar discutindo tête-à-tête a aplicação desses recursos. Se a gente vai ter direito a ter a planilha orçamentária, antes de ele meter a caneta, mandar pra gente olhar e verificar onde está sendo a aplicação. Porque se não tiver isso o resto é balela, é conversa fiada. É conversa pra encher, exatamente. Então na discussão política a gente precisa saber qual é o foco que a gente quer discutir. O foco é o recurso, a aplicação dele. Aonde é que vão ser investido os recursos? Esse é o ponto de vista que nós entendemos, isso em nível do segmento popular, que eu participo, na qual a gente enfrenta no dia-a-dia muitos complicadores. A gente tentou fazer uma parceria com a universidade, companheiros, mas foi uma dificuldade

tremenda, e não conseguimos fazer, estamos tentando negociar, se a gente consegue trazer a universidade numa parceria pra poder a gente acompanhar, capacitar os companheiros das áreas populares, pra que a gente possa ter capacidade de entender a linguagem técnica, porque a gente não tem, o companheiro da área popular ele sabe do dia-a-dia, vive o enfrentamento, vai pra luta de vida, a luta real, então ele não tem às vezes a capacidade que alguns companheiros têm, e aí então vendo os projetos, casado na rubrica do projeto, está o dinheiro para capacitação e para o acompanhamento e monitoramento do projeto. Nem no setor público e nem no setor, em outras instituições, a gente não vê em lugar quase nenhum.

Então a gente precisa ter isso, então eu acho que é uma oportunidade importante, essa aqui da participação, tem várias organizações aqui, e a gente precisa aprofundar essa discussão, porque existem vários interesses em jogo. Ninguém aqui é menino, cada um que puxe sua sardinha pro seu lado. Então a gente que é do movimento, que mora na Mustardinha, que mora na Beirinha, como eu moro, que mora lá em Afogados, no Campo do Banco aqui pertinho, temos os nossos interesses. Os empresários têm os deles, os sindicatos têm os deles, as organizações têm seus interesses e nós temos os nossos. Nós queremos discutir, na hora da divisão do bolo, onde vão ser aplicado os recursos pra atender à população que mais precisa. Esse que é o objetivo, a população que está lá na favela, a ocupação dentro do esgoto, sofrendo sem perspectiva da solução do problema. Quem fica recebendo bombardeio é a gente que está lá na favela, na ocupação. Todo dia está sendo cobrada essa danada da COMPESA pra poder mandar o caminhão para desobstruir os esgotos da porta do vizinho. Todo dia você tem uma bronca dessa na sua porta, de madrugada ou de dia. A casa do cidadão, agora que vai chegar o período bom, período da chuva, esse é que é o período bom, você amanhecer com a água de esgoto dentro de casa. Esse é um grave problema a ser enfrentado na área de ocupação. Lá na Beirinha, por exemplo, tem uma ocupação Chico Xavier. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa no período de inverno estão convidados a aparecer lá, é uma grande experiência, um grande laboratório, agora no período de inverno a gente andar na Beirinha, ocupação Chico Xavier pra gente ver como é o sistema de esgoto condominial, uma grande experiência que o povo não sabia como ia ser ele passar dentro da sua casa e interligar a casa de um vizinho com a casa outro, acaba tendo confusão, um brigando com o outro porque o outro entope o sistema, aí depois o outro quer desentupir, aí vai para as vias de fato. Aí queria ver se o doutor José Carlos Melo podia resolver esse impasse lá na favela, a gente da associação de moradores é que vai ter que resolver o impasse, para um companheiro não brigar com o outro. É negócio para um puxar faca pro outro, querer atirar. Porque o cara entupiu o esgoto e tá fechado nas outras casas, e aí, como é que fica? Ele quer saber que o problema é da COMPESA, que é uma questão do sistema, que o povo não se capacita, mas ele quer saber por que está a água dentro da casa dele, os filhos dele com água de fossa, ele não quer saber disso não. O entendimento dele é outro, então como é que a gente soluciona essa questão prática, objetiva? Essa é a questão principal. Meus amigos, muito obrigado por essa oportunidade.

“Universalização e regulação dos serviços públicos de saneamento básico”

Marcos Montenegro, Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), Brasília

Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre Universalização e Regulação, é interessante notar que realmente ninguém falou essa palavra até o momento no debate hoje, mas eu queria antes recordar um pouco de fato onde nós estamos no saneamento brasileiro. A lei apresenta esses princípios fundamentais, o primeiro a universalização, o segundo a integralidade que diz respeito a um enfoque onde sejam privilegiados não só o abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também a gestão dos resíduos sólidos, a limpeza urbana e o manejo das águas pluviais. A adequação das tecnologias e assim por diante, o André já mostrou um slide com esse foco. O assunto é antigo, já foi tratado como samba, o Vagalume é de 1954 (Figura 15).

Figura 15. Letra do Vagalume, 1954

Pelo visto podia valer para vários bairros de Recife também. Aí a situação de falta d'água em Fortaleza, 15% da população de Fortaleza e região metropolitana não têm abastecimento regular de água, situação em dezembro do ano passado, a dona Alcinda Santos, 54 anos, fica cansada de levar água em balde subindo escadas. No entanto, segundo o doutor em engenharia, vice-diretor do Centro de Tecnologia da UFC Marco Aurélio Holanda de Castro a situação em Fortaleza não está tão ruim, se relacionada com outras capitais do nordeste. Em Recife, tem problemas com o racionamento de água, Natal tem problema de qualidade da água, São Luís a perda d'água, em Fortaleza diz que não existe isso de racionamento, só a falta d'água mesmo. É questão realmente do ponto de vista, falou-se aqui hoje, onde o cara está, se ele tá sentindo a falta d'água ou não. Pois

é. Aí de 1959 o carioca brinca com o sofrimento no samba Cidade Lagoa de 1959 (Figura 16).

Figura 16. Letra de Cidade Lagoa, 1959

A crônica das enchentes urbanas tava aí registrada, mas não é um privilégio do Rio de Janeiro, três jornais no mesmo dia de Belo Horizonte, mostrando que a questão das enchentes, lembrando que a questão das enchentes é um problema seriíssimo, e que não se enfoca a questão da drenagem pluvial, do manejo das águas pluviais, se não tem rede de esgoto que aguarde, não tem rede de água que continue com água de qualidade (Figura 17).

Figura 17. Manchetes de jornais, Belo Horizonte, dezembro de 2011

Aqui é a cidade que eu adotei pra viver, é uma notícia de 2011. Catadora morre atropelada por caminhão do lixo em lixão no Distrito Federal em fevereiro de 2011. Em novembro de 2012 morreu outra na mesma situação, no lixão também um caminhão descarregou uma carga de lixo em cima dela. Essa é a situação aí. Aqui, um levantamento feito pelo site do UOL com base nas cidades monitoradas em cada estado das praias monitoradas, 865 próprias, 432 impróprias, fonte de poluição o esgoto não coletado e não tratado e o lixo (Figura 18).

Figura 18. Condição das praias do litoral brasileiro

Eu trabalhei a maior parte da minha vida profissional com água e esgoto. Atualmente me jogaram no lixo. Trabalhando com resíduos sólidos na Agência Federal, tenho uma responsabilidade, portanto, de chamar a atenção, até profissionalmente, para as questões relacionadas ao lixo, coisa que não foi praticamente falada aqui. Aí as coisas ficam mais graves quando começa a interagir assim, isso é uma foto de um bairro na região leste de São Paulo, alagado 51 dias depois da enchente. Lixo, esgoto, água de chuva acumulada, botou os pobres numa área facilmente inundável, história do começo de 2010. Amazônia, igarapés de Manaus, lixo (Figura 19).

Figura 19. Limpeza de lixo em Manaus

Lixo debaixo de terra. Morro do Bumba, 47 mortos. Centenas de desabrigados em Niterói. Maranhão tem 580 mil casas sem banheiro, é uma notícia de um site maranhense. E uma lembrança aqui, que a grande maioria dos sem banheiro está no nordeste. 63% dos brasileiros sem banheiro, no nordeste. Pois bem, estava aqui conversando um pouquinho com Léo Heller. Segundo a legislação federal, a responsabilidade pela formulação da estratégia de solução desses problemas é do município, é ele que deve formular uma política pública de saneamento básico que inclui elaborar os planos de saneamento básico, e a lei, inclusive, diz, a partir inclusive de uma proposta do doutor Vladimir: contrato de prestação de serviço público que não seja baseado em plano não tem validade. Aliás, esse é um dos temas que usamos em Brasília pra combater a proposta da prefeitura do lixo, e foi cadê o plano, se não tem plano o contrato que vocês vão fazer não tem validade. E tem uma das responsabilidades que é definir o ente responsável pela regulação e fiscalização e os procedimentos da sua atuação que é algo que todo município tem que fazer. E fixar direitos e deveres dos usuários e estabelecer os mecanismos de controle social é responsabilidade do município na execução da política pública de saneamento básico. Então é preciso aprofundar o entendimento de como é que os interessados, os cidadãos, se relacionam com o titular dos serviços e com o controlador do prestador de serviços, que é, no caso que estávamos aqui discutindo, em termos de água e esgoto, a Companhia. Bom, sobre a questão da regulação. Segundo a lei, o ente regulador tem que ter independência decisória, transparência, tecnicidade e celeridade e objetividade das decisões, isso é que nem o Papa, e essa questão da tecnicidade é uma

das questões mais interessantes, você tem que tomar a decisão baseada na técnica, a entidade reguladora. Significa dizer o seguinte, que para abrir uma discussão, tem que abrir com quem saiba do que está falando, isso significa, por exemplo, na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que quem tem vez realmente pra discutir com a ANEEL é a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, ou seja, as empresas que consomem energia.

Na discussão que está havendo agora em São Paulo da alteração da política de saneamento estadual quem de verdade está discutindo é a FIESP, defendendo uma tarifa menor para as indústrias que consomem água da SABESP. Esse problema realmente foi levantado aqui pelo companheiro, de capacitação do cidadão para poder de fato, conseguir influir, entender e lutar por mudanças que sejam de interesse da população é um problema tremendo. Eu não vi aqui uma discussão de como é que é hoje a questão da decisão sobre a tarifa da COMPESA, se discutiu aqui, mas de acordo com a lei, quem define aqui a tarifa de água e esgoto não é nem a Companhia, nem o estado que é controlador dela, mas sim uma entidade reguladora que deverá ser escolhida pelo titular do serviço, ou seja, os municípios a quem ela presta serviço. Aqui é o panorama de algumas agências reguladoras, as principais que já estão constituídas no país e tem a Agência Reguladora de Pernambuco, a ARPE, então esse é um tema que eu deixo aqui pra vocês refletirem qual é o papel da ARPE nessa história, e qual é o espaço que vocês eventualmente poderão reivindicar junto à ARPE.

Queria contar pra vocês rapidinho, lá no Distrito Federal acabamos de colocar na geladeira uma proposta sensacional de PPP. É um contrato de 30,7 bilhões de reais, com apenas 700 milhões de investimento, e começava na varrição e ia até o aterro sanitário, e tinha escondido aqui dentro um incinerador que estava previsto e depois ia ser objeto de uma aditiva. E o problema é esse, é que como aqui, tem muita gente descontente com a qualidade do serviço. Então o serviço é prestado com baixa qualidade em muitos aspectos e com isso fica difícil de defender o prestador público. Condições de trabalho totalmente insalubres dos trabalhadores, passe, aqui uma análise. Existe um blog chamado PPPpodre (<http://ppppodre.blogspot.com.ar/>), se vocês pesquisarem vocês encontram toda a documentação de análise dessa PPP. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês pra o seguinte: Museu da República das últimas horas que o Niemeyer projetou no Distrito Federal, lá em Brasília, pertinho da Esplanada dos Ministérios, segunda audiência pública, a primeira foi interrompida porque foi feita num auditório com 90 lugares e não coube todo mundo. Então foram pra esse lugar que tem mais de mil cadeiras, e nós lotamos isso aí. O pessoal dos catadores, levaram 25 ônibus, os ecologistas, o pessoal da igreja, assessor de deputado, foi um senador da república também, e tal, igreja, bispo, etc. Ministério Público, e a PPP está congelada porque 3 membros do Ministério Público ameaçaram uma ação civil pública por causa da situação. E também porque essa PPP estava ruim demais, essa aí era quase óbvia, mas o fato é que somente o governo não recuou ainda, mas de fato esse negócio provavelmente já perdeu o timing político, e eu recomendo então pra maiores informações isso aqui. Uma pergunta aí que fica, é: olha, o regulador no meio dessa confusão toda tem de fato muito pouca autonomia, portanto não

dá pra descuidar e cruzar os braços. Por último, fecho com a letra de outro samba: Bica Nova, 1955 (Figura 20). Essa história de enrolar o povo existe faz tempo.

Figura 20. Letra de Bica nova, 1955

“O planejamento em saneamento como instrumento para a democratização da gestão e do acesso”

Léo Heller, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Coordenador do estudo Panorama do Saneamento Básico no Brasil, Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).

Boa noite a todas e a todos. Vou falar sobre o planejamento do saneamento. No saneamento brasileiro, as instituições estão assumindo um papel muito importante com o novo quadro legal. Após o primeiro momento de euforia, e de comemoração, a situação agora é diferente, porque a resposta do planejamento não é necessariamente a mesma, dependendo da sua concepção. Este pode ser adequado ou não, dependendo das noções que envolvem a concepção desse planejamento. A lei 11.445 efetivamente dá uma centralidade ao planejamento, e alguns dizem que o planejamento na lei é a grande pedra de toque. É ela que dá o eixo da nova política de saneamento, é um dos instrumentos do que se chama a política pública de saneamento, é uma condição de validade dos contratos.

O Montenegro já mencionou isso aqui. Os planos municipais, sobretudo, têm que respeitar, segundo a Lei, uma série de requisitos, devem ser editados pelos titulares, devem dialogar com o plano de bacias hidrográficas - o saneamento como serviço junto com o saneamento como recurso natural -, devem ser atualizados a cada 4 anos, devem ter uma duração de 4 anos, devem contar com a participação popular na sua aprovação por meio de audiências e consultas públicas, o que é muito interessante, devem abranger todo o município e não ficar apenas restrito à sede municipal ou às áreas urbanas. São determinantes para o poder público que os editou, é referência para os prestadores de serviço, compete aos reguladores controlá-los. Enfim, a lei é muito sábia e completa, no sentido de assegurar que se deve haver planejamento. O plano é o grande orientador para a prestação dos serviços de saneamento e inclusive se estabelece a necessidade de um plano nacional, que está em sua fase final de aprovação e de publicação. Então, a grande questão é, qualquer plano basta para que se atenda à Lei.

Nós estamos vivendo um momento no país em que existe inclusive um prazo para que os municípios elaborem seus planos. Se não cumprirem esse prazo, 2014, eles não terão acesso a recursos federais. Isto tem levado, por parte de muitas prefeituras, e com o apoio do governo federal, com razão, a providências no sentido de elaboração dos planos municipais. Mas, muitas vezes, essa elaboração tem esbarrado em planos que não são muito adequados, e essa é a discussão que eu gostaria que ficasse aqui. Eu poderia, inclusive, parar a minha palestra aqui, mas esse é o tema que eu gostaria de trazer. Em primeiro lugar, planejamento não é algo novo no setor de saneamento. Existe em nível nacional, nas políticas públicas nacionais. Existem muitas e muitas formas e experiências de planejamento, mas agora estamos ingressando em um novo momento.

Na Figura 21, que vem de um artigo que vai ser publicado neste ano pela Revista de Administração Pública, procura mostrar que existem várias correntes, várias escolas de planejamento, não há uma forma só de se fazer planejamento.

Escolas de planejamento

Planejamento tradicional	Planejamento estratégico situacional
Determinista	Situacional
Um único ator (o Estado)	Vários atores sociais, em um jogo difuso
Predição: um único plano	Previsão em cenários: planos alternativos
Foco em setores	Foco em problemas
Um único recurso escasso: o econômico	Múltiplos recursos escassos
Abordagem técnica	Abordagem “tecnopolítica”
Cálculo normativo	Cálculo estratégico
Certeza	Incerteza

Figura 21. Escolas de planejamento

Uma escola, de planejamento tradicional, e que alguns chamam de planejamento normativo, marcou muito o período militar aqui no Brasil. Era um planejamento de gabinete, feito por economistas, provavelmente de Brasília, elaborado em uma sala com ar condicionado, de preferência com cortina da janela fechada, para não precisar enxergar o povo lá embaixo. Absolutamente sem participação, determinista, não pensava em uma visão mais estratégica. Entretanto, existe uma série de novas correntes, de novas tendências, que deslocam essa visão de planejamento para um patamar mais estratégico e que pode ser muito mais eficaz. A literatura e as experiências empíricas têm mostrado que essas outras maneiras de enxergar o planejamento podem ser mais interessantes. Aqui é um slide que vem de um autor chileno, Carlos Matus, em que ele faz uma comparação entre o chamado planejamento tradicional e o tipo de planejamento que ele defendia (ele já faleceu): o planejamento estratégico situacional. Então aqui, na primeira coluna, é um planejamento determinista, positivista, que enxerga um futuro que não leva em consideração outros recursos que não o recurso econômico, que não conta com a participação da comunidade, cuja linguagem é muito técnica, e o planejador são muito cheio de certezas. Além disso, não levam em conta as incertezas do futuro que o planejamento terá que lidar. Enquanto que o planejamento estratégico situacional se posiciona num outro patamar, num outro tipo de visão, mais estratégica, pensa em cenários. Por exemplo, ele não focaria no exemplo do saneamento, no setor de saneamento, mas focaria no problema de saneamento da Mustardinha, ou de Brasília Teimosa, onde as pessoas não têm saneamento e isto não depende apenas de um setor da política pública para ser resolvido, e assim por diante.

Então, a meu ver, um dos grandes desafios é procurar deslocar uma visão, que ainda é predominantemente muito tradicional, para um planejamento de corte mais estratégico. Por outro lado, podem-se ver neste slide essas sete dimensões analíticas. Dependendo da

forma como nós trabalhamos essas sete questões, nós podemos ter também diferentes resultantes nesse processo de planejamento. Na primeira delas - a base conceitual -, os conceitos que estão presentes em um planejamento em saneamento não são definitivamente neutros. Como exemplo, nós, na elaboração do PLANSAB, do Plano Nacional de Saneamento, fizemos questão de tentar incluir diversos tipos de conceitos que seriam utilizados no planejamento. Para ficar num exemplo muito simples, hoje aqui neste evento foram trazidos vários conceitos do que é universalização, alguém aqui chegou a falar que em Pernambuco universalizar é 80% da população ter acesso à rede de esgotos. É claro que isso é uma brincadeira, mas se o planejamento visa universalizar, visa a equidade, visa a integralidade, visa envolver os povos tradicionais, por exemplo, no acesso, isto requer conceitos que devem ser explícitos e que não são únicos. Existem diferentes leituras para esse conjunto de conceitos. Por outro lado, o diagnóstico é uma parte um pouco mais técnica, mas o que a gente tem percebido é que muitos diagnósticos, o levantamento da situação atual, das questões do saneamento, têm esbarrado muito numa questão técnica: saber quem tem rede, quem tem a qualidade da água. Mas isto é que vai determinar o futuro. O planejamento mais estratégico trabalha com uma visão de diagnóstico situacional. Eu quero saber quais são as forças políticas, quais são as questões culturais que serão determinantes, que podem trazer incertezas, inclusive, para o futuro do saneamento naquele território. E aqui a gente pode ter diferentes tipos de efetividade do plano, a depender de se nós trabalhamos com um planejamento normativo ou estratégico e o tipo de diagnóstico utilizado é parte dessas diferenças. Esta lâmina é para mostrar que no PLANSAB o diagnóstico não foi só técnico, não foi só identificar déficit, mas levou em conta uma série de aspectos político-institucionais (Figura 22).

Figura 22. Fluxograma metodológico do PLANSAB

A participação é outro aspecto importante. Obviamente, é desejável que um plano seja muito participativo, mas a participação não é em si suficiente para garantir a efetividade de um plano. Podemos discutir isso mais detalhadamente. Aqui, é mostrada a

metodologia do PLANSAB, e chamo a atenção para que metodologia possa ser importante na efetividade de um plano. A visão de futuro não é simples em um plano. Enxergar 20 anos no futuro do saneamento requer cuidados, cautelas. Aqui está mostrado rapidamente o que o PLANSAB adotou que foi desenvolver um planejamento baseado em cenários, pensa em monitoramento do cenário futuro (Figura 23).

Figura 23. Cenários projetados pelo PLANSAB

Além disso, a motivação me parece muito importante. O que muitos municípios têm feito hoje é um plano por obrigação, e não por convicção. Eu preciso fazer um plano, porque senão não tenho acesso a recursos. Isso vai levar a diferentes efetividades. E eu coloquei esse slide final como provocação: a natureza do prestador. Será que é indiferente nós termos um prestador público ou privado na efetividade desse plano? Isto dependeria inclusive do tipo de planejamento?

Ao preparar este slide, eu me lembrei de uma historiazinha, que vou contar rapidamente - um minuto de história, Esteban. Esteve na UFMG no ano passado, o Frei Beto. Todos os brasileiros aqui sabem quem é o Frei Beto, um grande pensador brasileiro. Ele fez um debate, entre outras coisas, sobre o papel da universidade. E ele falava muito de certa dificuldade que as universidades atuais passam, na sua relação com as empresas. As empresas estariam pautando a agenda da pesquisa na universidade. E foi perguntado a ele: por que você acha que isso está acontecendo? E ele: porque as universidades não têm planejamento estratégico. E quando as universidades não fazem o seu planejamento estratégico, as empresas fazem o seu e incluem a universidade no seu planejamento. Então, eu creio que esse exemplo pode ser rebatido para o debate que estamos tendo sobre o tipo de prestador na área de saneamento. Obrigado.

Figura 24. Mesa de abertura da Conferência do Projeto DESAFIO, Recife

Figura 25. Sessão Plenária da Conferência do Projeto DESAFIO, Recife